

Revista Electrónica

REDE Diálogos Educativos

ISSN 0718-1310

Departamento de Formación Pedagógica - Facultad de Filosofía y Educación - UMCE

Nº 42-43

Vol. 21

año 2024

Editorial

[Aprendizaje y Servicio. Puente para la transformación social en la Educación Superior](#)
[Marcela Romero Jeldres](#)

[Aprendizaje servicio en Chile. Un enfoque innovador para la transformación educativa y social](#)
[Manuel Caire Espinoza](#)

[RSU x \(A+S\) = U3S](#)
[François Vallaeys](#)

Artículos

[Aprendizaje Servicio en Educación de Adultos como contribución para la justicia y transformación social](#)
[Ethel Kathleen Trengove Thiele, Carolina Mora Rodríguez, Pamela Tomé Díaz, Rodrigo Leyton Cruz](#)

[El Aprendizaje Servicio en la Universidad de Valparaíso. Sistematizando la ruta hacia la institucionalización](#)
[Evelyn Lorena Farias Vargas, Lorena Natalia Cuadra Palma](#)

Investigaciones

[Manuales de Aprendizaje Servicio. Resultados preliminares de una revisión documental.](#)
[Carlos Mauricio Salazar-Botello, Yohana Andrea Muñoz-Jara, Constanza Gutiérrez Medina](#)

[Percepción de aprendizaje servicio \(AS\) – ámbito cívico ciudadano en estudiantes de enfermería](#)
[Paula Beatriz Méndez Celis, Juan Barahona Barahona, Paula Salinas Lainez](#)

[Estrategias de implementación de Aprendizaje Servicio \(AS\) en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Temuco](#)
[Lidia Estefany Castillo Mariqueo, Sofía Castilla Gutiérrez, Lisette Fuentes Ugarte, Felipe Paillao González](#)

[Estudio de casos Aprendizaje servicio \(A+S\) con la Pontificia Universidad Católica de Chile \(UC\). Experiencias de socios comunitarios](#)
[Francisca Paz del Valle Denegri](#)

[Reflexiones a través de las fronteras. Analizando las reflexiones colaborativas de aprendizaje servicio de estudiantes universitarios chilenos y ecuatorianos](#)
[Héctor Opazo Carvajal, Karla Díaz, David Barrientos Arriagada](#)

[Explorando la evolución y tendencias del aprendizaje en línea. Un análisis bibliométrico de dos décadas de investigación \(2004-2023\)](#)
[Daniela Avello Sáez, Irene Culcasi, José Ignacio Sepúlveda Maulén, Leonardo Andrés Estrada-Palavacino](#)

[Explorando el propósito de vida. Un análisis cualitativo de metas y aspiraciones en contextos diversos de aprendizaje servicio](#)
[Héctor Opazo Carvajal, Betsabé Cuevas Cordero](#)

Comunicación y Experiencias

[Experiencia de Aprendizaje y Servicio en la formación de estudiantes de primer año de la carrera de Enfermería.](#)
[Mirna Andrea Muñoz Roa, Tania Grant-Riquelme](#)

[Aprendizaje servicio para la formación en responsabilidad social y ética en estudiantes de ingeniería y ciencias](#)
[Tatiana Díaz de la Fuente, Paulina Mercadal González, Lorena Zuchel Lovera](#)

[A+S en virtualidad, una nueva oportunidad de educar con sentido en tiempos de pandemia](#)
[Maritza Guzmán Matamala, Sandy Carolina Ruminot Rivera](#)

[Aprendizaje servicio. Feria educativa para la promoción de estilos de vida saludable en personas mayores](#)
[Gilda Ivonne Tolosa Jara](#)

[Estudiantes de nutrición al servicio de las personas mayores. Una experiencia real utilizando metodología A+S](#)
[Fernanda Javiera Mellado Peña, Natalia Rossi Núñez](#)

[Formación de educadoras de párvulos socialmente responsables desde el aprendizaje y servicio focalizado en infancias y familias migrantes](#)
[Rosa Elizabeth Arias Bruna, Gladys Jiménez Alvarado](#)

[Proyecto salud en terreno. Una contribución a mejorar la calidad de vida y bienestar en las personas mayores en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Punta Arenas, Chile, año 2023](#)
[Patricia Irene Ruiz Vera, Paola Aravena Martinovic](#)

Evaluadores

[Evaluadores del número](#)
[Revista REDE](#)

Aprendizaje y Servicio. Puente para la transformación social en la Educación Superior

Las universidades chilenas han experimentado una transformación significativa en las últimas décadas. Esta evolución se ha manifestado en varios aspectos, incluyendo el acceso y la equidad en la matrícula de pregrado y posgrado, la garantía de calidad en una amplia gama de programas de estudio, y la mejora en su desempeño y reputación, tal como se refleja en los rankings nacionales. Paralelamente a estos avances, se ha observado un creciente interés en la implementación de metodologías activo-participativas, como el Aprendizaje Servicio también denominado A+S. Esta estrategia ha demostrado ser una herramienta pedagógica poderosa para el desarrollo integral de las y los estudiantes, permitiéndoles aplicar sus conocimientos en un contexto real, desarrollar habilidades interpersonales y contribuir a la transformación social.

Dra. Marcela Romero Jeldres

Directora Revista Electrónica
Diálogos Educativos (REDE)
Departamento de Formación
Pedagógica, UMCE
Santiago de Chile
marcela.romero@umce.cl

El Aprendizaje Servicio, ha cobrado un impulso significativo desde su integración en el proyecto chileno *Universidad Construye País*. Esta estrategia pedagógica, se ha implementado en una variedad de disciplinas y contextos, desde la educación y la salud hasta la ingeniería y las ciencias. Su ejecución ha permitido a las universidades cumplir con la misión de formar ciudadanos comprometidos con el bien común y responder a las demandas actuales de la sociedad.

Por lo anterior, nuestra *Revista Electrónica Diálogos Educativos (REDE)* dedica el Volumen 21, Números 42-43, al Aprendizaje Servicio. Este volumen, presentado en el contexto del 10° Seminario Nacional de Aprendizaje Servicio, y organizado por la Red Nacional de Aprendizaje Servicio de Chile, refleja nuestro compromiso constante con la promoción y el desarrollo de la estrategia A+S en la educación superior.

Este volumen se abre con la valiosa contribución de dos editores invitados. El primero es el Mg. Manuel Caire Espinoza, trabajador social y presidente de la Red Nacional de

Aprendizaje Servicio (REASE). Él destaca las diversas experiencias respaldadas por la REASE en el ámbito universitario chileno y nos desafía a explorar y expandir el A+S en la educación superior. La segunda perspectiva es aportada por el Dr. François Vallaey, filósofo francés y experto internacionalmente reconocido en ética y responsabilidad social universitaria. Vallaey nos reta a reconsiderar el papel de las universidades como agentes de cambio social y ambiental, percibiendo la educación no solo como un servicio, sino también como una responsabilidad social.

Continuamos con la presentación de dieciséis contribuciones que fusionan el aprendizaje académico, originado en diversas universidades, con el servicio a la comunidad, a través del Aprendizaje Servicio (A+S). Estos textos entablan un diálogo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en varios aspectos.

En términos de Educación de Calidad (ODS 4), los textos demuestran cómo A+S contribuye a mejorar la calidad educativa. Por ejemplo, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), los estudiantes de enfermería aplicaron sus conocimientos en una Feria Educativa de Salud. En la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), A+S se implementó en una asignatura para desarrollar competencias de responsabilidad social y ética en estudiantes de ingeniería y ciencias. En la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), se ha implementado la metodología de aprendizaje servicio desde 2004, buscando actualizar la información cualitativa respecto a la vinculación de los cursos con los socios comunitarios.

En relación con Salud y Bienestar (ODS 3), varios proyectos de A+S se centran en la promoción de la salud y el bienestar. Por ejemplo, en la Universidad Católica de Temuco (UCT), A+S se implementa en varios cursos, generando un impacto en la promoción y prevención de la salud de la comunidad. Además, estudiantes de Nutrición y Dietética trabajaron con personas mayores para construir y/o reactivar huertos sustentables.

En cuanto a la Reducción de las Desigualdades (ODS 10), A+S también contribuye a disminuir las desigualdades al promover la inclusión y la equidad. Por ejemplo, la carrera de Educación Parvularia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso utiliza el Aprendizaje Servicio para fomentar la responsabilidad social y la inclusión, en la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), se implementan proyectos de A+S en la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, enfocándose en el desarrollo de habilidades y la mejora de la calidad de vida de las personas adultas.

En relación con las Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17), A+S promueve la colaboración entre las instituciones de educación superior y la comunidad, creando alianzas sólidas para alcanzar los ODS. Por ejemplo, la Universidad de Valparaíso ha sistematizado las etapas del proceso de institucionalización del enfoque Aprendizaje Servicio, fomentando la colaboración entre las instituciones de educación superior y la comunidad.

El Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8), se refleja en algunos proyectos de A+S, como el programa de acompañamiento solidario en Punta Arenas, que contribuye a la mejorar la calidad de vida, y bienestar de las personas mayores, por medio de un programa de acompañamiento solidario con socios comunitarios.

Ahora bien, las contribuciones presentadas en este volumen, tanto por nuestros distinguidos editores invitados como por los diversos autores y autoras, son un testimonio del compromiso de las universidades chilenas con la transformación social y la formación integral de los estudiantes a través del Aprendizaje Servicio (A+S). Estas contribuciones reflejan la diversidad y la riqueza de las experiencias universitarias en Chile y cómo estas contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Esperamos que este volumen sirva como una fuente de inspiración y un recurso valioso para todos los y las interesados/as en el A+S y su potencial para transformar la educación y la sociedad.

Como es tradicional en nuestros volúmenes, queremos expresar nuestro agradecimiento a María Victoria Polanco, destacada pintora, artista visual y profesora del Departamento de Artes Visuales de nuestra universidad. Ella generosamente nos ha permitido ilustrar nuestra portada con su obra “Regreso al olvido”, una composición en técnica mixta sobre tela. Esta obra puede ser vista como una metáfora visual de la metodología de Aprendizaje y Servicio.

“Regreso al olvido” combina diversos materiales y técnicas para crear una pieza única y significativa, de la misma manera que el Aprendizaje y Servicio fusiona la teoría y la práctica, involucrando activamente a las y los estudiantes en proyectos que benefician a la comunidad. En resumen, tanto la obra artística como la metodología educativa destacan la importancia de la integración y la colaboración para generar un impacto duradero y significativo en la sociedad.

Finalmente, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al equipo editorial por su apoyo incondicional durante todo el proceso de elaboración de este volumen. ¡Nos vemos en la próxima edición!

Aprendizaje Servicio en Chile. Un enfoque innovador para la transformación educativa y social

Los modelos educativos globales han estado realizando esfuerzos constantes, con variados grados de éxito, para promover una educación de alta calidad para todos. Se espera que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos y duraderos que contribuyan a su desarrollo integral como ciudadanos activos y agentes de cambio social.

En este contexto, el enfoque de Aprendizaje Servicio está ganando relevancia en el panorama educativo. Este enfoque permite el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes y el desarrollo de proyectos de servicio relacionados con desafíos sociales. De esta manera, se busca formar estudiantes más activos y críticos de su propia educación y del impacto que esta tendrá en la actual crisis socioambiental.

Manuel Caire Espinoza
Presidente Red Nacional de
Aprendizaje Servicio (REASE)
Chile

El Aprendizaje Servicio en Chile ha tenido un desarrollo gradual pero constante, con un crecimiento sostenido desde 2010 en programas institucionales de Educación Superior. Estos programas han adoptado estas iniciativas como una forma de materializar sus proyectos educativos y como una apuesta por la calidad en los procesos de acreditación.

En 2011, coincidiendo con este crecimiento, nació la Red Nacional de Aprendizaje Servicio Chile (REASE). Desde sus inicios, REASE se ha propuesto promover este enfoque en los distintos niveles educativos, a través de la generación e intercambio colaborativo de conocimientos, experiencias, herramientas y aprendizajes. Su objetivo es contribuir a procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en las necesidades de los territorios y las comunidades, fomentando la transformación personal y social de estudiantes, docentes, instituciones educativas y socios comunitarios.

Con más de una década de experiencia, REASE aspira a ser un referente en el campo del Aprendizaje Servicio. Cada año, organiza un seminario nacional que reúne a docentes, profesionales vinculados al A+S, educadores, líderes de organizaciones sociales y estudiantes. En la última edición de 2023, tuvimos el placer de acoger a personas de diversas partes de Chile que compartieron sus investigaciones, estudios y sistematizaciones sobre el Aprendizaje Servicio. Hoy, tenemos el placer de presentar estas contribuciones en este número especial de la Revista Electrónica Diálogos Educativos (REDE).

El propósito de esta publicación es valorar las diversas experiencias e investigaciones asociadas al desarrollo del Aprendizaje Servicio en Chile. Esto implica reconocer la diversidad de enfoques disciplinarios y el abordaje socio-territorial en cada experiencia. A lo largo de las siguientes páginas, descubriremos cómo las Ciencias Sociales, Humanidades, Artes, Ingenierías, Pedagogías, Ciencias Naturales y muchas otras disciplinas entienden y practican el Aprendizaje Servicio.

Esperamos mostrar evidencia sólida de los beneficios concretos que el Aprendizaje Servicio aporta a la calidad de la educación, al aprender junto a un socio comunitario o comunidades excluidas en el marco de un proceso de transformación social. Todo esto es de suma importancia en un contexto nacional en el que se están discutiendo reformas educativas de gran relevancia para las próximas décadas, y donde el papel de las Instituciones de Educación Superior es clave.

Para concluir, es importante mencionar que, en cada uno de los artículos presentados aquí, se puede identificar un valioso impulso moral para compartir sus aprendizajes (tanto errores como virtudes). Pero, sobre todo, se puede percibir un valioso impulso innovador y de transformación de sus prácticas docentes para el desarrollo de Chile.

RSU x (A+S) = U3S

Esta curiosa ecuación matemática significa que la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), cuando se la entiende bien como gestión de impactos desde el corazón de la actividad universitaria, multiplica la metodología del Aprendizaje Servicio en la enseñanza (A+S), posibilitando así una universidad saludable, solidaria y sostenible (U3S).

La RSU es la gestión ética y eficaz de los impactos de la universidad hacia la sociedad y el medioambiente, debido al ejercicio de todas sus funciones, tanto administrativas como académicas. Comprometida con el desarrollo sostenible, la universidad socialmente responsable trata de SER una universidad saludable, solidaria y sostenible desde todos sus actos y actores.

La RSU empezó en América Latina en Chile, con la Red Universidad Construye País, a inicios del nuevo milenio. Se desarrolló por dos décadas a lo largo del continente a partir de una originalidad conceptual que podemos resumir como el paso de una representación de la universidad basada en 3 pilares (Formación, Investigación, Extensión), hacia una universidad concebida desde sus 4 procesos (Gestión, Formación, Cognición, Participación social). El foco de atención puesto en la Gestión universitaria, con su capacidad de generar efectos positivos o negativos en la sociedad, el medioambiente, así como en los procesos académicos de enseñanza-aprendizaje e investigación, fue la clave para transformar la visión del rol social de la universidad:

En la visión tradicional extensionista, el rol social de la universidad es ante todo una serie de “aportes” a la sociedad desde su vinculación con el medio exterior, a través de acciones, iniciativas, proyectos y programas. La relación de estas actividades generosas con las dimensiones centrales de enseñanza e investigación siempre fue problemática, dependiendo de cuán articulados se concebían en cada universidad los tres pilares. En

François Vallaes
Universidad del Pacífico
Perú
f.vallaes@up.edu.pe

todo caso, apenas se hablaba de un compromiso social, todas las miradas se dirigían hacia la dirección de Extensión y Proyección social, órgano encargado de eso. La administración del campus, los decanatos, la vicerrectoría de investigación, no se sentían aludidos.

En la nueva visión de responsabilidad social universitaria, el “rol social” deja de ser encargado a un órgano específico e inmediatamente definido en términos de acciones y proyectos hacia afuera. Una institución “es” responsable (o no), no se trata de hacer, se trata de ser. Por lo que la RSU se define no como una temática al lado de otras, sino como la manera de hacer todo lo que hace la universidad, en su gestión cotidiana del campus, las personas, la formación, el conocimiento, los vínculos que teje con otros actores. Es por definición integral y transversal. La RSU es una “metiche” que examina todo y fastidia toda la comunidad universitaria todo el tiempo:

¿Qué se compra en la Universidad? ¿A quién? Y ¿con qué criterios? ¿Qué se come en la Universidad? ¿Qué tipo de modelos profesionales se promueven en la enseñanza y la investigación? ¿Qué relación tienen los contenidos y métodos de enseñanza con los ODS? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se cuida la salud física y mental de los miembros de la comunidad universitaria?, etc. Absolutamente todo es de incumbencia de la RSU, porque todo lo que hacemos en la Universidad tiene impactos, efectos colaterales hacia la sociedad y el planeta. Por lo que no se trata de aislar un órgano de Extensión y vinculación con el medio, darle un poco de presupuesto y encargarle el problema de hacer buenas cosas para la sociedad. Se trata de responsabilizar todos los actores universitarios acerca de los impactos de su quehacer cotidiano, diagnosticando qué comportamientos mentales, actitudinales, epistemológicos tienen, y cómo estos patrones de conducta y pensar afectan positiva o negativamente a la sociedad, desde la brújula internacional de la Agenda 2030, los 17 ODS firmados en la ONU por todos los países latinoamericanos.

Por lo que el único “lugar” que le toca ocupar a la RSU en la Universidad es la totalidad de la universidad, al igual que un sistema inmunológico. La RSU se encarna mejor desde la planificación estratégica, el rectorado, la dirección de calidad y acreditación, porque se tiene que encausar a todos los actores hacia el reconocimiento de su corresponsabilidad por el mal desarrollo actual y la manera de cambiar la definición de los perfiles de egreso hacia un verdadero desarrollo sostenible.

La visión holística de responsabilidad que impone la RSU, ayuda a consolidar y multiplicar la metodología del Aprendizaje-Servicio en el seno del proceso de enseñanza universitaria, por la sencilla razón de que el aprendizaje debe mitigar y eliminar sus impactos sociales negativos y promover sus impactos sociales positivos. El A+S es candidato metodológico ideal para lograr una educación superior socialmente responsable.

Pero, como la RSU fastidia siempre, también fastidia a la comodidad del A+S, exigiéndole no ser sólo una “buena” enseñanza, sino tener impactos reales medibles en el tiempo. El A+S desde un enfoque RSU rehúsa la facilidad del sistema “cada docente hace su pequeño proyecto A+S con sus estudiantes”. La dispersión de la pequeñez no tiene impactos. Mucho más responsable es concebir entre las Facultades macro-proyectos complejos multi, inter y trans-disciplinarios, donde varios cursos y especialidades intervienen juntos con actores externos en el logro de una meta desafiante, a lo largo de varios semestres académicos. Aquí la dificultad es de gestionar la alianza entre muchas personas (docentes, estudiantes, actores externos) de tal modo que se articulen las tareas de aprendizaje y servicio en un solo macro-proyecto de impactos medibles.

Porque si nos satisfacemos con “hacer” A+S, sin exigencia institucional de RSU, muy bien podemos caer en la comodidad de sentirnos los buenos de la película, sin que cambie nada en la realidad de la miseria, la injusticia y la insostenibilidad. A+S puede sonar también a *greenwashing* y *fairwashing*. Por lo que no hay A+S responsable, sino dentro de una política institucional de RSU que, al exigir acercarnos siempre al horizonte de una universidad sin impactos sociales negativos, nunca nos autorizará ninguna comodidad de la autosatisfacción. Así es la responsabilidad, un oficio para caminantes, no para universidades sedentarias.

Aprendizaje y Servicio en educación de adultos como contribución para la justicia y transformación social

Resumen

En el presente escrito se aborda la contribución a la justicia y transformación social que se genera, con la implementación de proyectos de Aprendizaje y Servicio (AS) por medio de la actividad curricular de Educación de Adultos de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH). Estos proyectos se enfocan en el desarrollo de habilidades cognitivas, instrumentales, alfabetización digital, autosustentabilidad y apresto laboral en diversos contextos caracterizados por la alta vulneración de derechos de las personas adultas que participan en ellos (encierro, escuela especial, adultos y personas mayores), generando procesos bidireccionales de formación en justicia social para las y los estudiantes de Pedagogía en Educación Diferencial (PED) de la UCSH, así como la mejora de la calidad de vida de quienes conforman los socios comunitarios.

Esta síntesis busca reconocer el aporte del AS para la transformación y justicia social de acuerdo a las experiencias desarrolladas por estudiantes de Pedagogía en Educación Diferencial de la UCSH, con adultos en contextos diversos, contribuyendo al propio proceso formativo, y a su vez, generando reciprocidad con comunidades de contextos vulnerados como foco central del perfil de un profesorado comprometido con el bien común, que busca dar respuesta a las demandas contextuales, tensionar para la transformación educativa, y proporcionar mejores oportunidades de participación que promuevan la equidad en los distintos espacios de la sociedad actual.

Palabras clave: Educación de adultos- vulnerabilidad – justicia – transformación social- aprendizaje y servicio.

Abstract

This document addresses the contribution to justice and social transformation generated by implementing Learning and Service (AS) projects through the curriculum of Adult Education of the Pedagogy in Differential Education career of the Silva Henríquez Catholic University (UCSH). These projects focus on the development of cognitive and instrumental skills, digital literacy, self-sustainability, and work readiness in various contexts characterized by the high violation of the rights of the adults who participate in them (confinement, particular school, adults and older people), generating bidirectional training processes in social justice for the students of Pedagogy in Differential Education (PED) at UCSH, as well as improving the quality of life of those who make up the community partners.

Dra. Ethel Trengove Thiele

Escuela de Educación Inicial,
Facultad de Educación
Universidad Católica Silva Henríquez
Santiago, Chile
etrengovet@ucsh.cl

Mag. Carolina Mora Rodríguez

Escuela de Educación Inicial,
Facultad de Educación
Universidad Católica Silva Henríquez
Santiago, Chile
cmorar@ucsh.cl

Mag. Pamela Tomé Díaz

Escuela de Educación Inicial,
Facultad de Educación
Universidad Católica Silva Henríquez
Santiago, Chile
ptome@ucsh.cl

Mag. Rodrigo Leyton Cruz

Escuela de Educación Inicial,
Facultad de Educación
Universidad Católica Silva Henríquez
Santiago, Chile
rleyton@ucsh.cl

This synthesis aims to highlight the significant role of the students of Pedagogy in Differential Education at UCSH in the transformation and social justice brought about by the AS projects. These students, through their experiences with adults in diverse contexts, contribute to their own training process. This, in turn, fosters reciprocity with communities from vulnerable contexts, which is the central focus of the profile of a teacher committed to the common good. Such a teacher seeks to respond to contextual demands, promote educational transformation, and provide better opportunities for participation that promote equity in the different spaces of society.

Keywords: Adult education - vulnerability - justice - social transformation - learning and service.

Planteamiento del problema y objeto de estudio

En las últimas décadas se han desarrollado importantes cambios económicos, políticos y sociales que han generado niveles desiguales de bienestar entre ciertos grupos de la población y han evidenciado un estancamiento en los niveles de justicia y equidad, acentuando el estatus de pobreza y de segregación de personas y colectivos, especialmente aquellos considerados no productivos desde la lógica neoliberal, como las personas privadas de libertad, personas con discapacidad psíquica e intelectual, adultos sin estudios y adultos mayores.

Por lo anterior, la educación y el aprendizaje de calidad para todos y todas, constituye un derecho humano que potencia el ejercicio de otros derechos, que busca responder a las problemáticas sociales generadas por la desigualdad, que se expresa de manera interconectada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS), de allí el rol fundamental que tiene la educación, pues se transforma en un vehículo esencial para la movilidad y la apertura a un mundo de mayores posibilidades, que, para las personas vulneradas, es hostil y limitado es decir, que se puede comprender que “la educación se convierte en un derecho llave que abrirá la puerta al reconocimiento de los demás derechos” (Scarfó y Aued, 2013, p.97)

En ese sentido, el aprendizaje a lo largo de la vida puede ayudar a disminuir barreras hacia una real inclusión, promover el desarrollo personal y la cohesión social, asimismo, facilitar que los adultos participen del mundo del trabajo y de la sociedad en su conjunto; sin embargo el panorama en América Latina y el Caribe en materia educativa es precario y demuestra la urgencia de avanzar hacia la educación para todos y todas, ya que se estiman en 28 millones los jóvenes y adultos analfabetos (UNESCO, 2023). En Chile un 49,81% de los mayores de 18 años no ha completado su escolaridad, lo que constituye un indicador clave para la proyección de la pobreza multidimensional, es decir aquellas condiciones de desarrollo humano que van más allá de los ingresos y que afectan lo que las personas pueden ser y hacer con su vida (CASEN, 2022, en UNESCO, 2023). De acuerdo con un estudio realizado en nuestro país, las consecuencias de no permanecer en el sistema educativo se relacionan con la participación y el acceso a una mejor calidad de vida, ya que afecta el desarrollo de habilidades cognitivas y el aprendizaje de competencias instrumentales básicas tanto a nivel laboral, como en la vida cotidiana. Por otra parte, quienes no completaron su escolaridad expresan un menor bienestar subjetivo, presentan dificultades para incorporarse al mundo del trabajo o tienden a instalarse en empleos simples y rutinarios, de baja responsabilidad y peor remunerados que no favorecen la adquisición de nuevas habilidades a través de la práctica (González, 2017).

Ejercer la pedagogía en un sistema que reproduce inequidades requiere docentes comprometidos con la justicia social, sensibles a las múltiples formas en que se ejerce la violencia y con competencias profesionales de diálogo profundo con las personas y sus comunidades de referencia. En este sentido, las experiencias de Aprendizaje Servicio en la formación del profesorado aportan, desde la articulación teórico práctica, para entender las desigualdades estructurales que generan dificultades para el aprendizaje y la participación social de personas en situaciones de vulnerabilidad, incorporando a las comunidades y sus conocimientos, en una pedagogía culturalmente relevante que propicie autonomía y autodeterminación en los sujetos, lo que se sitúa en la educación para la justicia social, es decir “la combinación consciente y reflexiva de contenidos y procesos destinados a mejorar la equidad en grupos con múltiples identidades sociales (por ej., raza, clase, género, orientación sexual, capacidades), favorecer las perspectivas críticas y promover la acción social” (Carlisle et al., 2006, p.57).

Llevar la educación a contextos tan diferentes como una cárcel, una escuela especial, un centro de adultos, un hospital psiquiátrico o grupos comunitarios de personas mayores, para implementar proyectos con adultos, es una situación poco conocida, que tiene el potencial de transformar conocimientos y concepciones previas sobre la enseñanza y el aprendizaje. Este desafío asumido por estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la UCSH, como parte de los requerimientos curriculares, les impulsa a tomar un rol activo en las comunidades, como profesores y profesoras de jóvenes y adultos que se encuentran marginados de la sociedad.

Además, al hablar de educación, las ideas que surgen espontáneamente se relacionan con aquellas correspondientes a sujetos que cursan la etapa escolar en sus niveles de educación parvularia, básica y media, invisibilizando las necesidades educativas de las personas adultas, en especial cuando esta formación no se focaliza en aspectos técnicos tendientes a mejorar su productividad, sino que se centra en promover su participación activa en comunidad y su autodeterminación, es decir “actuar como agente causal primario en la vida de uno mismo y mantener o mejorar la calidad de vida” (Wehmeyer, 2013, p.60). La educación de adultos es un campo amplio y complejo en que confluyen distintas realidades sociales, clave para el desarrollo individual, comunitario y la construcción de sociedades más justas. Desde esta perspectiva es relevante que los(as) futuros(as) docentes se involucren en experiencias pedagógicas en contextos diversos, incorporando una visión formativa que comprenda que los aprendices adultos tienen experiencias de vida y conocimientos previos sobre distintos ámbitos del saber que deben ser rescatados, valorados e integrados como insumos a su propia educación. En esta línea, el enfoque de Aprendizaje Servicio en la formación inicial docente es pertinente a las características y necesidades particulares de cada contexto, ya que es una propuesta de

cambio en la relación pedagógica a través del protagonismo activo de las comunidades, que requiere la identificación de sus intereses y necesidades para elaborar proyectos que puedan ser vinculados a objetivos de aprendizaje cultural y socialmente relevantes. Es por esto, que la implementación de proyectos AS, impulsa a tomar un rol activo en las comunidades como profesorado de jóvenes y adultos que se encuentran marginados de la sociedad, ya que “el servicio es una contribución al bienestar del otro, en relación con ese otro, un encuentro en el territorio del otro” (Humphrey y McCrall, 2022, p.139)

Ante esto, cabe preguntarse ¿De qué manera contribuyen las experiencias de Aprendizaje Servicio implementadas por estudiantes y tituladas/os de la carrera de PED en contextos de educación de adultos, a la transformación social y a la justicia social?

Para esto, se pretende cumplir con el objetivo general de “Explicar la contribución del AS para la transformación y la justicia social, de acuerdo a la experiencia desarrollada con adultos en contextos diversos, por estudiantes de Pedagogía en Educación Diferencial de la UCSH”, y con los siguientes objetivos específicos:

- Describir los aportes de las experiencias de AS implementadas en contextos de educación de adultos durante el proceso formativo de estudiantes de Educación Diferencial.
- Describir el proceso de construcción bidireccional de las experiencias AS implementadas en contextos de educación de adultos.
- Proyectar los alcances y contribuciones de las experiencias de AS con relación a la transformación y la justicia social.

Antecedentes y fundamentación teórica

Aprendizaje Servicio en la UCSH

La metodología AS ha sido incorporada de manera paulatina en diferentes actividades curriculares de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la UCSH desde el año 2011 debido a que permite establecer una directa relación entre la teoría y realidad, generando procesos de bidireccionalidad entre los socios comunitarios y las y los estudiantes de la carrera, poniendo los conocimientos disciplinares al servicio de las necesidades observadas, es decir, esta metodología se visualiza como “una pedagogía innovadora que promueve la realización de actividades (...). Los conocimientos se aplican a la resolución de problemas y necesidades concretas de una comunidad” (Batista, 2022, p.11)

Una de las principales motivaciones para llevar a cabo proyectos en los grupos descritos, se relaciona con el sello de la institución y los desafíos de innovación que emergen desde la docencia; por una parte, la UCSH es una casa de estudios

inspirada en el legado del Cardenal Silva Henríquez que encarna su labor en la triada: “calidad como universidad, identidad como universidad católica y salesiana y responsabilidad como universidad que aporta el desarrollo del país” (UCSH, 2023, p.4), quien además, promovió los valores de la justicia social, la solidaridad y el amor al prójimo, siendo un defensor acérrimo de los Derechos Humanos y el compromiso con la libertad. Asimismo, hace eco la obra de Don Bosco quien siempre demostró fe en la juventud, más aún en aquella que se encontraba en situaciones adversas o vivía los abusos del poder económico y de clase, por ello su legado “da vida al sistema preventivo que entiende a la educación como un proceso de salvación” (UCSH, 2023, p.4) al que todos deben acceder.

Mirar la educación como un derecho humano elemental, basado en la equidad e igualdad de oportunidades, responde a los desafíos de transformación social que propone esta casa de estudios, con un énfasis central en propiciar espacios educativos para todos y todas sin exclusión alguna, tal y como se declara en la Visión: “La Universidad Católica Silva Henríquez aspira a ser reconocida como una institución comprometida con la promoción de una sociedad más justa y solidaria en nuestro país, mediante su aporte a los temas de juventud, educación y desarrollo humano, desde la investigación, innovación y creación que realiza, así como su difusión y transferencia a la comunidad” (UCSH, 2019, p.2)

En ese sentido, el foco principal de este quehacer responde a objetivos institucionales de justicia y transformación social, compromiso con la comunidad, e identidad de la UCSH, contribuyendo a la formación identitaria de los y las profesoras en formación, permitiendo a la vez generar relaciones de reciprocidad y fidelización en el trabajo con comunidades que desde hace algún tiempo se han vinculado con esta casa de estudios en diferentes acciones formativas.

Las experiencias que se espera socializar en este artículo, se relacionan con los proyectos de AS que se implementaron en las 4 secciones de la actividad curricular de “Educación de Adultos y Apoyos en Contextos Diversos”, del nivel 800 (4to año de PED), durante el 2do semestre del 2023, los que se focalizaron en los niveles laborales de la Escuela Especial Aconcagua de Pudahuel, del Centro de Capacitación Laboral Santiago y de la Escuela Especial de adultos Open Door de Puente Alto, así como con participantes de las juntas de vecinos de la comuna de Santiago y Estación Central, mujeres del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel, estudiantes del Centro de Educación Integral de Adultos (CEIA) Metropolitano, y jóvenes del Liceo Humberto Maturana Romesín correspondiente al Centro de Internación Provisorio (CIP) -Centro de régimen Cerrado (CRC) de Santiago. Cabe destacar que los contextos educativos antes mencionados corresponden a instituciones que trabajan por resguardar el derecho a la educación a lo largo de la vida, desde un enfoque de justicia social, con grupos de personas altamente

vulneradas, y para los cuales puede resultar significativo el aporte que ofrezca como servicio el estudiantado de PED, y en los que además se espera relevar el compromiso social y la disciplina de la profesión desde una experiencia en contextos desafiantes para el profesorado en formación.

Los proyectos de AS descritos pretenden mejorar la calidad de vida, fortaleciendo la autodeterminación, la autonomía, las habilidades sociales e instrumentales, a través de talleres de alfabetización, salud y bienestar, sustentabilidad y/o sociolaborales, para una participación activa de los adultos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, promoviendo una pedagogía para la transformación y justicia social, de acuerdo con el diagnóstico realizado al inicio del semestre académico 2023-2.

La importancia de implementar AS en respuesta a las necesidades de estas personas radica en que el AS como estrategia pedagógica “probablemente pueda ser considerada una de las más eficaces” (Tapia, 2000, p.218) para el desarrollo de un proyecto basado en la planificación e implementación reflexiva de acciones educativas que aporten a la comunidad. Particularmente, cuando las y los estudiantes implementan acciones de AS directo, es decir, presencialmente en los diferentes contextos correspondientes a los socios comunitarios, van centrando el protagonismo en las actividades prácticas de acuerdo a las necesidades diagnosticadas, y enfatizando en las características de las comunidades, con el fin de favorecer la participación social, pero a su vez, implica un elemento diferenciador para la formación de PED de la UCSH, relevando el círculo virtuoso que se produce entre quienes se forman en la UCSH, quienes reciben este servicio y la misma institución universitaria, ya que “el servicio demanda una mejor formación integral, estimula la adquisición o producción de nuevos conocimientos para resolver adecuadamente la necesidad detectada y todo redonda en un mayor compromiso ciudadano” (Tapia, 2022, p.27)

Contextos de adultos en situación de vulneración:

a.- Adultos con discapacidad intelectual: La invisibilización que se ha enunciado en este trabajo, afecta de manera especial a las personas con discapacidad mental; nomenclatura utilizada por organismos nacionales que abarca la discapacidad intelectual y la discapacidad psíquica, incluyendo la coexistencia de ambas. Personas que históricamente han sido víctimas de distintas formas de exclusión y segregación, fundamentada en prejuicios y estereotipos vinculados a sus capacidades, conducta y aporte productivo a la sociedad.

Si bien, existen conceptualizaciones heterogéneas, y son escasos los datos actualizados sobre discapacidad psíquica e intelectual, la evidencia en materia de la baja participación social en Chile permite dimensionar la problemática: De acuerdo con el III Estudio Nacional sobre Discapacidad (MDSF, 2023), un 17,6% de los adultos en Chile presenta una discapacidad, la mayoría de ellos se encuentra en situación de dependencia (55,4%) y se declara inactivo (56,1%). La investigación

sobre trayectorias de inclusión social de personas con discapacidad mental, realizada por el Hogar de Cristo (2023), expone la variabilidad de datos cuantitativos disponibles y señala que en nuestro país existen alrededor de 155.786 personas con discapacidad mental, en su mayoría mujeres (56,3%) y cuya proporción aumenta progresivamente a medida que ascienden los tramos etarios, es así como alcanza su máxima concentración en la tercera edad (48,9% de las personas con discapacidad mental tienen más de 59 años). El mismo estudio, revela que el 35,4% de las personas con discapacidad intelectual no sabe leer ni escribir, el 31,6% no tiene educación formal y alcanzan una escolaridad promedio de 5,5 años, por debajo de los 11,2 de escolaridad promedio de las personas sin discapacidad. En el ámbito laboral, solamente el 9,3% de las personas con discapacidad mental tiene participación laboral, de las cuales el 42,5% realiza trabajos por cuenta propia, en ocupaciones que se asocian con condiciones laborales precarias en cuanto a seguridad social, remuneraciones y estabilidad.

Al considerar que la discapacidad emerge de la interacción entre la persona con su entorno, se reconoce que factores como educación, salud, recursos económicos y la respuesta cultural influyen en sus posibilidades de autonomía e inclusión social. Los datos expuestos, contribuyen a visibilizar la situación de exclusión e inequidad en que se encuentran las personas con discapacidad intelectual y la urgencia de implementar estrategias integrales e intersectoriales que mejoren sus condiciones de vida, siendo el acceso a programas educativos formales e informales pertinentes, desde un enfoque ecológico y de derechos humanos, un eje clave para lograr eliminar o minimizar las barreras para la participación en sociedad. Los proyectos de AS con jóvenes y adultos que asisten a las distintas escuelas especiales se orientan hacia una valoración de los conocimientos, intereses y capacidades de todas las personas, integrándolos a un plan curricular para resolver problemas de la vida diaria o abordar necesidades comunitarias. En este aspecto, presentan un sentido transformador dialéctico, que impacta favorablemente tanto a los y las estudiantes de pedagogía, como a los socios comunitarios con quienes se construyen las propuestas, puesto que “surgen de la práctica de reflexionar la realidad y poder actuar sobre ella” (Pinto, 2022, p. 32).

b.- Personas privadas de libertad: El trabajo de los proyectos AS implementados en contextos de encierro, tienen como punto de orientación los postulados de Paulo Freire (1996); quien señala que su idea de educación es que nadie educa a nadie, sino que todos nos educamos en comunión, inmersos en este mundo complejo que nos rodea, con el fin único e irrenunciable de modificar la realidad en que estamos insertos, ya que muchas de esas realidades son resultado de barreras sociales o culturales mucho más fuertes e infranqueables para algunos, y cuya base debiera ser el amor y la confianza mutua, tal como lo plantearon en diferentes épocas

y momentos históricos Don Bosco y el Cardenal Silva Henríquez, pues si no se cree y no se tiene fe en el otro, en el que puede cambiar, avanzar y prosperar, no se logra el fin transformador de la educación. Por eso, en la contingencia actual, la metodología del AS es un eje unificador en que el conocimiento de los y las estudiantes universitarios, se pone a disposición de quien lo requiere, en este caso, personas privadas de libertad.

En el caso puntual de este grupo de personas, es fundamental la comprensión de que quienes se encuentran en algún centro penitenciario efectivamente infringieron la ley, pero esto probablemente se puede deber a factores multidimensionales, familiares, a las faltas de oportunidades educativas y de integración en la sociedad. Por naturaleza, los seres humanos nacen libres y gozan de este derecho a lo largo de su vida, pero cuando lo pierden, y son detenidos, no sólo pierden el libre tránsito, sino que muchas de estas personas también ven vulnerados otros derechos elementales, como el del acceso permanente a la educación.

Para comprender la envergadura de esta realidad, es importante considerar la estadística penitenciaria referida a todas las personas detenidas, las que suman alrededor de 53.200 a lo largo del territorio nacional (World Prison Brief, 2023), y que por una u otra razón deben ser atendidas en alguno de los subsistemas establecidos por Gendarmería de Chile. Para dar cumplimiento a ello, los establecimientos penitenciarios a lo largo del país suman 173 unidades, de ellos, 43 son Centros de Detención Preventiva (CDP), 31 Centros de Cumplimiento Penitenciario (CCP), 6 Centros Penitenciarios Femeninos (CPF), 1 Unidad Especial de Alta Seguridad (UEAS), 10 Complejos Penitenciarios (CP) y otros 80 referidos a Centros de Educación y Trabajo (CEI), de Readaptación, de Reinserción y de Apoyo. (GENCHI, 2021, p.11)

La realidad de quienes están recluidos/as es que muchos/as nunca accedieron a la educación, y los que sí, en su mayoría han desertado ya sea tempranamente o en algún momento más avanzado de la trayectoria educativa, lo que genera un gran rezago y brecha en la adquisición de aprendizajes instrumentales prioritarios, que son aquellas habilidades elementales como la lectura y escritura, que toda persona debe desarrollar para poder participar de manera activa y protagónica de los espacios laborales, sociales, familiares y relacionales. Al revisar datos actualizados referidos a las personas privadas de libertad, el 89% pertenece al quintil más vulnerable económicamente, el 87% no ha completado la escolaridad, el 66% cometió delitos para obtener dinero y el 64.7% abandonó el hogar antes de la mayoría de edad. (Juntos por la Reinserción, 2023)

Debido a lo anterior, en las unidades penitenciarias es esperable que se pueda garantizar la existencia de alguna forma en que el sistema educativo permitiese a las personas privadas de libertad dar continuidad, retomar o finalizar procesos educativos, de tal manera que, al recobrar la libertad, tuvieran las herramientas básicas para incorporarse a la vida laboral y social, así como oportunidades que les permitan, mejorar su calidad de vida y la de su entorno familiar.

Ante esta realidad, es que el trabajo que se realiza por medio de los proyectos AS que implementan las y los estudiantes de PED, parece ser fundamental en cuanto al llamado a contribuir con los procesos de reinserción e inclusión social de este grupo de personas.

c.- Estudiantes CEIA: El Programa Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA), es el que desde el MINEDUC, se encarga de coordinar las distintas modalidades de estudio que entregan servicios educativos a las personas que por algún motivo no han logrado completar la escolaridad obligatoria en Chile, con el objetivo de “contribuir al ejercicio del derecho a la educación a lo largo de la vida de las personas jóvenes y adultas que requieran iniciar y/o continuar su trayectoria educativa, para posibilitar su desarrollo integral y mejorar su inserción social y/o laboral” (MINEDUC, 2016), focalizando la atención en el proceso de alfabetización.

De acuerdo con los resultados de la encuesta CASEN 2013 expuestos en el Informe final de Evaluación Programa EPJA (MINEDUC, 2016), el total de personas que son potenciales de participar en la modalidad de educación de adultos, es decir aquellas mayores de 15 años de edad que no han terminado la educación básica, llega a un 45% de la población, lo que corresponde a 5.819.946 personas, de las cuales un 53,5% son mujeres, y un 38,2% son personas menores de 50 años. Estas cifras revelan un doble estatus de vulnerabilidad para las mujeres que no han podido acceder o dar continuidad al sistema educativo, por ello, cobran gran importancia las nuevas jornadas escolares que se han ofrecido en los CEIA, principalmente brindando espacios a mujeres dueñas de casa y adultas mayores por medio de planes oficiales que se focalizan en los aprendizajes funcionales.

La importancia de las herramientas entregadas por EPJA, como el Plan Nacional de Alfabetización “Contigo Aprendo”, permite proyectar la labor pedagógica con las y los estudiantes que acceden al sistema de adultos, pues de acuerdo a datos correspondientes a factores de expansión de la encuesta CASEN 2013, 509.498 personas no han completado su escolaridad, un 8.8% declaran no saber leer ni escribir; o no han concluido el 4to año básico, siendo este grupo mayoritariamente de mujeres (55%), por tanto, el Ministerio de educación, debe brindar oportunidades pertinentes y otorgar respuestas atinentes a estos nudos críticos presentes en la sociedad actual.

Desde estas cifras, es fundamental, buscar contribuir en proporcionar oportunidades de continuidad de estudios a quienes se encuentran en este conglomerado, pues en la sociedad actual, es un requisito prioritario, contar con habilidades instrumentales y laborales que permitan ser parte del conglomerado social, aportando a la construcción de un país más justo para todos y todas.

d.- Personas mayores: Como anteriormente fue expuesto, al pensar en la acción educativa, el foco generalmente está puesto en la escolarización tradicional reflejada en las escuelas, colegios y liceos, extendiéndose a programas de educación superior, ya sea técnica o universitaria. Sin embargo, esta concepción de la educación deja fuera los procesos a lo largo de la vida que puedan involucrar a las personas mayores, desconociendo lo que considera la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), al declarar que la educación es un derecho humano para todos y todas, a lo largo de toda la vida.

La problemática asociada tiene relación en cuanto a la desvinculación social que se produce en este grupo de personas, a limitar sus experiencias de participación a espacios definidos desde prejuicios edadistas, peyorativos y que en muchas oportunidades conforman acciones de vulneración de sus derechos (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2022).

En nuestro país, y según datos aportados por el Observatorio para el Envejecimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile en su reporte Educación Permanente y Personas Mayores (2022), solo 4 de cada 10 personas mayores ha alcanzado la educación básica completa. En el grupo objetivo de personas entre 60 y 70 años de edad, el 2,8% no tiene educación formal, solo el 41,6% tiene cursada la educación media, y si focalizamos la atención estadística en las mujeres mayores de 60 años, se evidencia que, en promedio, ellas tienen 8,7 años de escolaridad finalizados, a diferencia de los 9,3 años de los varones. Además, las mujeres presentan mayor tasa de deserción escolar, lo que se asocia al rol de género patriarcal que demanda que sean ellas quienes asuman el cuidado de niños, niñas, personas enfermas o dependientes, y las tareas del hogar, situación que muchas veces ocurre a temprana edad.

La educación para personas mayores puede convertirse en un factor que impacte en el bienestar general, lo que según Lorenzo (2011) contribuye en la participación social y sentimientos de pertenencia, aspectos claves en un grupo que suele tener altos índices de aislamiento y soledad. Esta situación debe ser considerada en los planes educativos que emanen del sistema nacional, ya que, además de aportar al cumplimiento de lo planteado por la UNESCO en cuanto al derecho a la educación a lo largo de la vida, nuestro país se ve enfrentado a un acelerado envejecimiento poblacional en el que se proyecta que para el 2050 más del 30% de los habitantes de Chile serán mayores de 60 años (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2022), lo que requerirá de políticas públicas, educativas, de salud y otras, que les permitan incorporarse a la comunidad como sujetos activos, que aporten sus saberes y experiencias, y que puedan desarrollar sus intereses en espacios educativos que vayan más allá de la capacitación para la laboralidad.

Metodología

Estrategias de reflexión

El AS corresponde a una pedagogía de la experiencia y la reflexión, que tiene impactos en el desarrollo personal, mejoras en las comunidades que participan en el servicio y en las instituciones que lo impulsan. Es una metodología de enseñanza-aprendizaje que ofrece reconocimiento académico, integrando el servicio comunitario con el currículum de formación profesional y la reflexión para enriquecer las experiencias de aprendizaje, promover el compromiso social activo y fortalecer a las comunidades (Aramburuzabala, McIlrath y Opazo, 2019).

En la implementación de esta metodología, la reflexión frente a problemas estructurales que producen y reproducen exclusiones dentro de la cultura dominante, resulta fundamental al momento de trabajar con comunidades vulneradas y aprender sobre los sistemas que las afectan, brinda al profesorado en formación las herramientas para criticar las desigualdades de la sociedad en la que se espera que estas comunidades se integren, desarrollando una conciencia cívica crítica y usando su educación como una herramienta para el cambio social (Yeh, 2010), lo que parece altamente relevante en el caso de las personas jóvenes y adultas de grupos vulnerados con quienes se está ejecutando el AS.

En los proyectos que se mencionaron en este trabajo, se realizó un proceso de reflexión colaborativa de los y las estudiantes del nivel 800 de la carrera de PED, en 3 momentos de la implementación: antes de comenzar las experiencias con los socios comunitarios, para expresar los conocimientos previos, ideas y expectativas de lo que se realizaría; durante el contacto directo con las comunidades, para explorar las situaciones vividas y cuestionar los supuestos elaborados previamente; y después de finalizar el proyecto, para reflexionar sobre cómo el AS influye en el propósito de vida y decidir acciones futuras, cumpliendo de esta manera con las orientaciones institucionales emanadas para el AS en la UCSH.

Estrategias de evaluación

En el marco de la educación de adultos en contextos diversos, la justicia social pone su foco en la autodeterminación para mejorar oportunidades de participación y calidad de vida, lo que implica acciones transformadoras que promueven prácticas democráticas y colaborativas con las comunidades. Teniendo en cuenta las ideas de Sleeter et al.(2016) sobre formación de profesorado para la justicia social, los principios que orientan la evaluación de los proyectos AS consideran ‘Situación a las personas y a las comunidades dentro de un análisis de las desigualdades estructurales’, lo que implica asumir una mirada ecológica, que supere el enfoque centrado en el déficit; ‘Desarrollar relaciones de reciprocidad con las personas y sus comunidades’, es decir, conectarse de manera auténtica con su cultura, necesidades e intereses; ‘Expresar altas expectativas hacia la persona, su cultura, experiencia e

identidad', valorando el conocimiento y las potencialidades de cada sujeto, integrándolas como parte sustancial de las propuestas de AS.

Para este efecto, durante la implementación de los proyectos del nivel 800 de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, se realizaron entrevistas iniciales a representantes de los socios comunitarios, para indagar en las necesidades de las personas jóvenes y adultas, rescatando algunos elementos comunes, tales como reescolarización, alfabetización, desarrollo de habilidades sociales, emocionales y sociolaborales, todos necesarios para una plena participación social. Una vez iniciados los proyectos, se pusieron en práctica encuestas, reuniones y entrevistas a los diferentes actores comprometidos, ya sean directivos o beneficiarios directos, con el fin de mantener una permanente recogida de información cuyo foco fue facilitar la flexibilización y pertinencia de las actividades. Finalmente, se indagó en el impacto de los proyectos, para concluir con una socialización de cierre en la que se compartieron los resultados y productos con los diferentes contextos en los que se llevó a cabo el AS.

Resultados de proceso y efecto

Este trabajo, responde a la necesidad de sistematizar la relevancia de las acciones pedagógicas relacionadas con el AS que implementaron las y los estudiantes de PED, para recoger evidencias que permitan confirmar o no si estas contribuyen a la transformación y justicia social desde las acciones desarrolladas en diversos contextos con personas jóvenes y adultas. Se espera que dichas experiencias permitan nutrir significativamente la formación pedagógica y la historia de la carrera, con el fin de que estas acciones sean conocidas y valoradas por estudiantes, tituladas/os, socios comunitarios, colaboradores y empleadores, y que de manera especial, se puedan entregar algunos resultados y/o proyecciones del trabajo a los equipos de los socios comunitarios, con el objeto de que al sistematizar las acciones y hechos, que contribuyan a la visibilización de este protagonismo mutuo, se logre evidenciar el impacto que se genera en la educación de adultos en situación de vulneración, y que se releve la acción educativa como un eje transformador de realidades complejas y adversas.

En ese sentido, resultó fundamental para la visualización de los resultados, el intercambio de experiencias a través de una actividad en la que se convocó a los socios comunitarios a participar en un conversatorio con las y los estudiantes de PED de las 4 secciones que implementaron los proyectos AS sumando 125 estudiantes de la carrera, en la que se pudo exponer desde cada grupo comunitario, el aporte y la significancia que tuvo el trabajo realizado, así como escuchar cómo toma forma el sentido de servicio para la transformación y justicia social en el rol profesional, de la propia voz del profesorado en formación. La jornada inició con una muestra de gráficas realizadas por las y los estudiantes, en los que sintetizaron los proyectos implementados, lo que permitió compartir experiencias entre las secciones que asistieron a terreno en los diferentes contextos comunitarios. Además, se realizaron

diferentes mesas temáticas para la presentación de los colectivos representados y las experiencias desarrolladas, en las que se pudo recoger los testimonios de distintos actores involucrados.

Los participantes destacan el acercamiento a nuevos escenarios de acción para el rol docente, con la posibilidad de transformación social:

“Conocer el contexto de encierro fue una experiencia demasiado enriquecedora para mi vida y la carrera en que me estoy formando, me ayudó a darme cuenta de que podemos aportar a cambiar la vida de personas privadas de libertad”, indicó una estudiante de PED.

“Es relevante considerar en los planes y programas de las carreras de pedagogía, la asignatura de Educación de Adultos, como en la carrera de Educación Diferencial de la UCSH. Esto permite que puedan transitar en los diferentes escenarios de ejercicio pedagógico y orientar su proyección profesional, realizar su práctica y seminarios de título donde podrán llevar su disciplina a espacios de encierro punitivo”, aseguró el Coordinador de Educación en Contextos de Encierro, del Mineduc.

“Explorar los nuevos contextos, trabajar con personas mayores, resulta enriquecedor para la práctica docente desde el rol de Educadora Diferencial. Es una población a la cual se le estigmatiza con que ya no pueden adquirir nuevos aprendizajes. Es el deber, desde la pedagogía, brindar los espacios para que puedan volver a ser autónomos en su vida”, reconoció una de las profesoras en formación que implementó un proyecto en el CEIA.

En palabras de uno de los estudiantes de PED participantes en contexto de Escuela Especial, implementar proyectos para jóvenes y adultos con discapacidad “fue útil para nuestra formación, nos permitió aprender y adaptarnos a distintos contextos, siendo agentes de cambio”.

Y, enfatizando la importancia del AS en las personas directamente beneficiadas con estos proyectos, desde el centro de alumnos de una de las escuelas especiales, indicaron que, “esta experiencia que venimos trabajando hace tiempo, ojalá que otros colegios también tengan esta oportunidad. Porque venir aquí, lo hace muy bueno para nuestro futuro, para aprender en un contexto de trabajo, más parecido a un trabajo. Ojalá que este lugar siga abierto para que otras personas, de otras escuelas, tengan la oportunidad de conocer esto”.

Estos testimonios, que sólo son una muestra de lo expresado por los asistentes a la actividad, esperan dejar en evidencia lo significativo que puede ser para los protagonistas, ya sea estudiantes universitarios o participantes de los diversos contextos, contar con un espacio pensado en sus requerimientos, necesidades, preferencias y gustos, planificado para cada grupo y contexto, ajustado a la realidad, con contenidos y actividades situadas que relevan, respetan y dignifican sus propias historias de vida, posicionando a la educación como una herramienta, un puente, un vehículo que aporta a la justicia y transformación social.

Como se señaló en el párrafo anterior, el intento de promover espacios educativos permanentes en contextos claramente invisibilizados, busca ser un aporte pedagógico principalmente para personas adultas en situación de vulneración, más allá de los procesos de capacitación o de acercamiento al mundo laboral, ya que se pretende validar a estas personas eliminando las barreras socioculturales que, a través de los prejuicios y la falta de políticas públicas pertinentes, perpetúan su condición de marginación, dignificando a los y las protagonistas de dichas experiencias, mirándolos como sujetos de derecho que pueden reinventarse para adquirir habilidades que les permita incluirse y participar en condiciones más equitativas en los diferentes espacios sociales.

Las experiencias AS desarrolladas en educación de adultos, contribuyen a la formación de docentes en y para la diversidad, ya que amplían las fronteras del aprendizaje propuesto en el currículo formal, reconoce los saberes, intereses y necesidades de las personas, comunidades y los territorios en que se emplazan, incorporándolos en proyectos de enseñanza y aprendizaje auténticos que integran distintas dimensiones del desarrollo humano y social, como trabajo, salud, recreación y sustentabilidad. Por otra parte, las metodologías implementadas tienden a romper la verticalidad de la enseñanza tradicional, promoviendo espacios de diálogo y participación entre adultos. En este sentido las propuestas pedagógicas se flexibilizan, dinamizando el proceso de aprendizaje en las distintas etapas de los proyectos.

Además, las experiencias de AS actualmente en ejecución, contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 (Naciones Unidas, 2018) N°4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, y N°16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, por tanto, la trascendencia que tiene implementar estas pedagogías innovadoras, implica formar un profesorado crítico de la realidad social, capaz de trabajar para la transformación de comunidades que requieren especial atención, y tangencialmente aportar al país, pensando en generar un cambio en el rol del Estado frente a las inequidades existentes.

Conclusiones

La educación de personas jóvenes y adultas es un derecho humano que pese a la evidencia de su impacto y el potencial transformador no es suficientemente relevada en las políticas públicas orientadas a la inclusión y protección social, lo que se visualiza en los limitados recursos para ampliar la cobertura, facilitar el acceso a servicios, modernización de instituciones y profesionalización docente.

La escasa consideración de la educación de adultos tiende a perpetuar las barreras culturales que desvalorizan las trayectorias de vida de las personas que forman parte de los colectivos a quienes se dirige este AS, permanecen como un nudo crítico que tensiona las trayectorias personales y colectivas de los socios comunitarios, al establecer y reproducir desigualdades estructurales que perpetúan creencias arraigadas desde una lógica capitalista que sobrevalora la productividad y el desarrollo individual. En estos contextos, el enfoque AS, promueve la construcción de proyectos colaborativos entre todos los actores involucrados, la flexibilización curricular para desarrollar propuestas pertinentes y la reflexión crítica sobre las condiciones económicas, políticas y culturales que limitan el desarrollo integral y la participación de personas y colectivos históricamente excluidos.

Por ello, desde la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la UCSH se asume el desafío de mantener un trabajo bidireccional con estos espacios comunitarios, implicando al profesorado en formación para que participe con responsabilidad y compromiso social en un diálogo permanente con las comunidades, co-construyendo acciones situadas que permitan sistematizar experiencias, reflexionar sobre ellas y socializarlas, como una manera de influir en un cambio sociocultural del país, aspirando impactar en la política pública, para promover la justicia y transformación social, en la que el Estado garantice el derecho a la participación en espacios educativos inclusivos, e impulse oportunidades laborales tendientes a una mejora significativa de la calidad de vida de las personas adultas de los grupos antes descritos.

Las experiencias AS implementadas, esperan aportar a “poner en el centro de todo proceso educativo a la persona, para hacer emerger su especificidad y su capacidad de estar en relación con los demás” (Global Compact on Education, 2019, p.10) visibilizando el trabajo realizado por el profesorado en formación, que por medio de competencias personales, pedagógicas y disciplinares, asumen diversas labores y roles en contextos de adultos vulnerados, generando mayores oportunidades de acceso educativo y de participación social, ejerciendo una pedagogía liberadora que aporte a la disminución de barreras en contextos adversos, tal como postula Freire (2004).

Proyecciones

En las últimas décadas Chile ha ratificado diferentes convenciones internacionales relativas a los Derechos Humanos, entre ellas sobre educación para personas adultas, y se han llevado a cabo reformas en materia de educación e inclusión social, sin embargo, cada propuesta, cambio y normativa debiera tener un plan de implementación a nivel micro, que garantice su ejecución en terreno, pues en la realidad, podemos ver que persisten barreras significativas que limitan acceder a una trayectoria educativa continua y la real participación de ciudadanas y ciudadanos que

viven situaciones de vulneración en la vida social, cultural y económica del país, afectando las dimensiones de bienestar y calidad de vida a nivel personal, familiar y comunitario.

En este contexto la educación de adultos se erige como un desafío urgente para la formación de profesoras y profesores, que involucra acciones académicas y de acción social directa, por lo que se espera resignificar la educación para personas que sobrepasan la edad de egreso de la educación regular, superando los enfoques capacitistas, a los que subyacen concepciones estáticas e individualistas del desarrollo humano centradas en la autoridad del profesor(a) para la transferencia de conocimiento, para avanzar a una pedagogía construida en comunión con otros, que contemple la posibilidad de transformación y el despliegue de capacidades a partir de la validación de los saberes, anhelos, necesidades y capacidad de autodeterminación de todas las personas. Por ello, como universidad y carrera, es fundamental mantener en el plan de formación (malla), la actividad curricular Educación de Adultos y apoyo en contextos diversos, que se enfoca en el reconocimiento de la educación como herramienta de trascendencia y para toda la vida.

Junto con lo anterior, esta actividad curricular incorpora como metodología permanente el AS en espacios poco tradicionales, orientado a generar procesos de apoyo, sociales y educativos a personas en condiciones de vulneración de tal manera de aportar a romper ese círculo, generando mayores expectativas en el sistema educativo y ampliando oportunidades que mejoren la calidad de vida de los beneficiarios, pero también de nuestras/os estudiantes en torno a la responsabilidad docente como espacio de análisis y reflexión de nuestra propia acción pedagógica.

Además, se proyecta fortalecer la sistematización e investigación para recopilar evidencias del impacto en la educación de adultos, a través de los proyectos AS, a nivel del estudiantado de pedagogía y las comunidades en que se desarrollan las propuestas con la finalidad de relevar metodologías que promueven el diálogo y la reflexión para una acción pedagógica auténtica en entornos diversos, así como el desarrollo de modelos basados en la lógica de apoyos y toma de decisiones para la autonomía.

El AS en educación para adultos, junto al desarrollo de políticas públicas integrales, pueden contribuir a avanzar hacia una educación inclusiva a lo largo de todas las etapas de la vida, que garanticen aprendizajes de calidad en multiplicidad de contextos. Desde esta perspectiva, consideramos que la socialización y el intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional es fundamental para visibilizar prácticas pedagógicas que legitiman los conocimientos y características de las comunidades, destacando el impacto de la educación de adultos en su contribución a la dignidad, justicia y desarrollo social.

Desde un punto de vista más operativo, se proyecta sistematizar los distintos proyectos a través de una publicación, que incorpore una descripción

detallada de los alcances a nivel pedagógico, humano y formativo, pues no debemos olvidar que nuestro centro como formadores, es proporcionar oportunidades educativas de calidad, funcionales y significativas para personas de toda edad, es decir, a lo largo de la vida.

Por otra parte, es fundamental dar continuidad al trabajo con los socios comunitarios, pues son los protagonistas en conjunto con las y los estudiantes de PED, del proceso y proyectos que se implementan por medio del AS. Todos los actores que se ven involucrados componen el eje central, deben ser valorados, respetados y dignificados desde sus historias de vida, sus expectativas y sus sueños.

Finalmente, reconocer la importancia de la educación de adultos, es otorgar significancia principalmente, a aquellas personas que, en un momento de sus vidas, perdieron la esperanza de formar dignamente, parte de nuestro entramado social.

Referencias bibliográficas.

- Aramburuzaba, P., McIlrath, H. & Opazo, H. (Eds.).(2019). *Embedding Service-Learning in European Higher Education*. Routledge.
- Batista, A. (2022). *Tejiendo redes: relato de una experiencia: informe de gestión del programa promoción del aprendizaje-servicio en Europa Central y Oriental 2016-2022*. Archivo digital, CLAYSS. https://clayss.org/sites/default/files/material/CEE_2016-2022_ESP.pdf
- Carlisle, L., Jackson, B. & George, A. (2006). Principles of social justice education the social justice education in school's project. *Equity & Excellence in Education*, 39(1). <http://dx.doi.org/10.1080/10665680500478809>
- CEPAL (2023) *Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)* <https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods>
- Freire, P. (1996). Consideraciones en torno al acto de estudiar. En *La importancia de leer y el proceso de liberación*. Siglo XXI. <http://naturalezacienciaysociedad.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/Freire-Consideraciones.pdf>
- Freire, P. (2004). *La importancia de leer y el proceso de liberación*. Siglo XXI editores. <https://proletarios.org/books/Paulo-Freire-La-importancia-de-leer-y-el-proceso-de-liberacion.pdf>
- Gendarmería de Chile (2021). *Compendio Estadístico 2020*. Subdirección de Reinserción Social. Departamento de Estadística y Estudios Penitenciarios. https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/estadisticas/Compendio_Estadistico_Penitenciario2020.pdf
- Global Compact on Education (2019). *Pacto Educativo Global*. Vademécum, español. <https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/vademecum-espanol.pdf>

- González, R. (2017). Las consecuencias de no completar la educación media para la población adulta en Chile. Hallazgos a partir de la Evaluación Internacional de Competencias en Población Adulta PIAAC-OECD. Centro de Estudios. MINEDUC. <http://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/420>
- Hogar de Cristo (2023). Del dicho al derecho: Trayectorias de inclusión social de personas con discapacidad mental en contextos de pobreza y vulnerabilidad. Dirección Social Nacional. https://www.hogardecristo.cl/estudio_e_incidencia/del-dicho-al-derecho/
- Humphrey, B. y McCrall, D. (2022). Capítulo 6: Vivir la identidad y la misión a través del aprendizaje-servicio en Institucionalización del aprendizaje-servicio solidario en la Educación Superior, Jouannet, Ch., CLAYSS, 2022. Archivo Digital, PDF - (Vol. 4). <https://www.uniservitate.org/wp-content/uploads/2021/12/4.6-Institucionalizacion-del-Aprendizaje-servicio-ESP-1.pdf>
- Juntos por la Reinserción (enero, 2023). Realidad carcelaria. <https://www.juntosporlareinsercion.cl/>
- Lorenzo, J., Rodríguez, A., y Gutiérrez, M. (2011). Educación y calidad de vida: Los programas universitarios para mayores en España. Revista de Ciencias de la Educación. <https://periodicos.uesc.br/index.php/memorialidades/article/view/58>
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2023). III Estudio Nacional de la discapacidad en Chile. https://www.senadis.gob.cl/pag/693/2004/iii_estudio_nacional_de_la_discapacidad
- Ministerio de Educación de Chile (2016). Informe final de evaluación Programa Educación para Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). https://www.dipres.gob.cl/597/articles-149527_informe_final.pdf
- Naciones Unidas (2018). La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cb30a4de-7d87-4e79-8e7a-ad5279038718/content>
- Pinto C., R. (2022). Actualización conceptual y metodológica de la posibilidad de la educación entre adultos. En V. Acuña-Collado y R. Catelli (Ed.), La educación de personas jóvenes y adultas como estrategia para enfrentar las desigualdades en América Latina. De las políticas a las prácticas (pp. 32-79). Nueva Mirada Ediciones.
- Pontificia Universidad Católica de Chile (2022). Educación permanente y personas mayores. Observatorio del envejecimiento. <https://observatorioenvejecimiento.uc.cl/wp-content/uploads/2022/12/Reporte-Educaci%C3%B3n-permanente-y-personas-mayores-Observatorio-UC-Confuturo.pdf>
- Scarfó, F. y Aued, V. (2013). El derecho a la educación en las cárceles: abordaje situacional. Aportes para la reflexión sobre la educación como derecho humano en contextos de la cárcel. Revista electrónica de Educación, v.7n.1. Sao Carlos. Universidad Federal de Sao Carlos.

- Sleeter, C., Montecinos, C. & Jimenez, F. (2016). Preparing Teachers for Social Justice in the Context of Education Policies that Deepen Class Segregation in Schools: The Case of Chile. En J. Lampert y B. Burnett (Eds.), *Teacher Education for High Poverty Schools*. Education, Equity, Economy (1st ed., pp. 171-191). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22059-8_10
- Tapia, M. N. (2000). La solidaridad como pedagogía: el aprendizaje servicio en la escuela. Ciudad Nueva. https://clayss.org/sites/default/files/material/2000_La_solidaridad_pedagogia.pdf
- Tapia, M. (2022). Guía para desarrollar Proyectos de aprendizaje-Servicio solidario: edición 20° aniversario CLAYSS. CLAYSS. https://clayss.org/sites/default/files/material/Manual_20CLAYSS.pdf
- UNESCO (16 noviembre 2023). Radiografía de la educación de jóvenes y adultos en Chile, país anfitrión. <https://unesco.org/8jfm69>
- Universidad Católica Silva Henríquez (2023). Modelo de Formación, Universidad Católica Silva Henríquez. https://www.ucsh.cl/assets/uploads/2023/07/Modelo_Formacion_UCSH_2023.pdf
- Universidad Católica Silva Henríquez (2019). Proyecto Institucional. Aprobado por Junta Directiva. 09.12.2019. Resolución N°2020/002 https://www.ucsh.cl/assets/uploads/2021/11/Proyecto_Institucional-1-1.pdf
- Wehmeyer, M. L., Verdugo, M. A. y Vicente, E. (2013). Autodeterminación. En M.A. Verdugo y R. L. Schalock (Coords.) *Discapacidad e inclusión. Manual para la docencia* (pp. 463-494). Amarú.
- World Prison Brief (31 octubre, 2023). Datos Informe mundial sobre Prisiones. <https://www.prisonstudies.org/country/chile>
- Yeh, T. (2010). Service-learning and persistence of low income, first generation college students: An exploratory study. *Michigan Journal of Community Service Learning*, 16(2), 50-65.

Aprendizaje Servicio en la Universidad de Valparaíso. Sistematizando la ruta hacia la institucionalización

Resumen

Este trabajo sistematiza las etapas del proceso de institucionalización de los talleres de integración del perfil de egreso (TIPE) situado desde el enfoque Aprendizaje Servicio (A + S) en la Universidad de Valparaíso. Comprende el período entre 2012 y 2023. La técnica de recopilación de información utilizada fue análisis documental. El resultado de la sistematización permite visualizar el tránsito de una etapa a otra (Construcción de calidad a Institucionalización sustentable), como parte de las transformaciones que se están generando en la casa de estudios.

Palabras clave: Aprendizaje Servicio, Institucionalización, Análisis institucional, Educación superior, Vinculación con el medio.

Mag. Evelyn Lorena Fariás Vargas Abstract

Escuela de Nutrición y Dietética,
Facultad de Farmacia
Universidad de Valparaíso
Valparaíso, Chile
evelyn.farias@uv.cl

This work systematizes the stages of the institutionalization process of the graduation profile integration workshops (TIPE) located from the Service Learning (A + S) approach at the University of Valparaíso. It includes the period between 2012 and 2023. The information collection technique used was documentary analysis. The systematization results allow us to visualize the transition from one stage to another (Quality Construction to Sustainable Institutionalization) as part of the transformations generated in the university.

Mag. Lorena Natalia Cuadra Palma

Escuela de Auditoría
Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas
Universidad de Valparaíso
Viña del Mar, Chile
natalia.cuadra@uv.cl

Keywords: Service Learning, Institutionalization, Institutional Analysis, Higher Education, Link with the Environment.

Planteamiento del problema u objeto de estudio

La Universidad de Valparaíso (UV) fue creada legalmente el 12 de febrero de 1981, a través del Decreto con Fuerza de Ley N°6, en el que se le encomienda realizar “las funciones de docencia, investigación y extensión, propias de las tareas universitarias (...), debiendo atender adecuadamente los intereses y necesidades del país, y preferentemente los de la V Región al más alto nivel de excelencia”. Como parte de su quehacer, mandatado por la Ley 21.094 sobre Universidades estatales (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, s.f.), el Proyecto Educativo UV 2012 y el Plan de desarrollo estratégico institucional UV 2021-2030, se generan iniciativas que promueven la temprana vinculación con el medio del estudiantado, el financiamiento sistemático de iniciativas con territorios y comunidades, capacitaciones docentes semestrales en metodologías basadas en la comunidad tales como Aprendizaje Servicio y concursos anuales de investigación en docencia universitaria.

En ese marco, las autoras de este trabajo implementan un estudio relacionado con A+S, a partir del cual se levantan una serie de interrogantes, que les movilizan a plantear el supuesto de que esta institución de educación superior (IES) se encuentra en proceso de institucionalización del A + S y estado transicional. En virtud de ello, se inicia la búsqueda de antecedentes que la respaldan o refutan, comenzando por revisar el estado del arte en esta materia, para observar el abordaje previo que han realizado autores como María Nieves Tapia, Andrew Furco y Álvaro Ribeiro y cols. en el escenario mundial y Gema Santander, Chantal Jouannet y Manuel Caire (2020) desde la situación local en Chile.

Luego de confirmar la ruta de institucionalización que experimenta la UV en la última década, utilizando como base la propuesta evaluativa de Andrew Furco, las autoras se disponen a identificar la etapa en la que se encuentra la institución, especificando las acciones que han facilitado el protagonismo del A + S como enfoque pedagógico en el ecosistema social, educativo y comunitario del cual ésta forma parte, visibilizando su situación transicional entre las fases *Construcción de calidad e Institucionalización sustentable*.

Antecedentes y fundamentación teórica

Institucionalización del Aprendizaje Servicio

La institucionalización del Aprendizaje Servicio (en adelante A+S) se entiende como un compromiso profundo de las instituciones de educación superior hacia una educación cívica y socialmente responsable, que busca la integración sistemática y sostenida de la metodología A+S en el currículo y la cultura institucional (Corrales y Andrade, 2021; Tapia y Peregalli, 2021; Ribeiro,

Aramburuzabala, y Paz-Lourido, 2021). Este proceso implica el establecimiento de políticas y programas claros, alineados con la misión y visión institucional, y el desarrollo de infraestructura necesaria que incluye recursos financieros, humanos, y materiales, así como oficinas o unidades específicas dedicadas a la gestión y coordinación del A+S (Ribeiro et al., 2021; Tapia y Peregalli, 2021). La institucionalización también demanda un enfoque en la capacitación y formación continua de los docentes y otros actores institucionales en la metodología, así como sistemas de reconocimiento que valoren y recompensen la participación en proyectos de A+S (Ribeiro et al., 2021). La integración curricular del A+S, que incluye su incorporación en diferentes ámbitos académicos y la convalidación de créditos para los estudiantes que participen en proyectos A+S, es otro pilar fundamental en este proceso de institucionalización (Corrales y Andrade, 2021). A su vez, es crucial contar con mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan medir el impacto y la efectividad del A+S, y utilizar la retroalimentación obtenida para una mejora continua en su implementación (Montalva, Jouannet, González y O’Ryan, 2019; Vallejos, Lagos y Salazar, 2020). Así como, establecer alianzas estratégicas con entidades comunitarias y otros actores externos para promover y respaldar su implementación (Corrales y Andrade, 2021). Finalmente, la comunicación y difusión de los proyectos a nivel institucional y comunitario, junto con la promoción de la publicación y difusión de experiencias en revistas académicas y congresos, contribuyen a la visibilidad y consolidación del A+S en la cultura institucional (Corrales y Andrade, 2021). De ahí la importancia de fomentar la investigación aplicada sobre el A+S para contribuir a la base de evidencia que respalde esta metodología (Tapia y Peregalli, 2021).

¿Cómo abordar y desarrollar estos elementos para la institucionalización efectiva del Aprendizaje Servicio? A continuación, se exponen algunas propuestas y/o condiciones:

Compromiso Institucional: La dirección de la institución debe manifestar un compromiso claro y sostenido hacia la implementación del A+S. Ej. a través de declaraciones formales, asignación de recursos y apoyo a iniciativas relacionadas con la metodología (Corrales y Andrade, 2021).

Alianzas Estratégicas: Identificar y establecer colaboraciones con entidades comunitarias, organizaciones no gubernamentales y otros actores externos que compartan los valores y objetivos del A+S. Estas alianzas pueden facilitar el desarrollo y la implementación de proyectos de calidad (Corrales y Andrade, 2021).

Políticas y Programas: Diseñar y promulgar políticas y programas que respalden la metodología del A+S, integrándola en la misión y visión institucional, y proporcionando un marco para su implementación sistemática y evaluación (Tapia y Peregalli, 2021).

Desarrollo de Infraestructura: Asegurar la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales necesarios para la implementación efectiva del A+S; así como establecer oficinas o unidades específicas que se encarguen de la coordinación, gestión y apoyo de las actividades de A+S (Ribeiro, Aramburuzabala, y Paz-Lourido, 2021).

Capacitación y Formación: Ofrecer oportunidades de formación y desarrollo profesional para docentes y otros actores institucionales involucrados en el A+S; implementar sistemas de reconocimiento que valoren y premien la participación activa en proyectos de A+S.

Integración Curricular: Incorporación del A+S en el currículo, desarrollando asignaturas o módulos específicos que empleen esta metodología (Corrales y Andrade, 2021).

Establecer mecanismos para la convalidación de créditos académicos para los estudiantes que participen en proyectos de A+S, en instancias académicas no curriculares, tales como proyectos dependientes de la unidad central.

Evaluación y Mejoramiento Continuo: Diseñar e implementar mecanismos de evaluación que permitan medir el impacto y la efectividad de las actividades de A+S; utilizar la retroalimentación obtenida para la mejora continua de la implementación del A+S.

Comunicación y Difusión: Desarrollar estrategias de comunicación que promuevan la visibilidad de los proyectos de A+S a nivel institucional, comunitario y académico; así como fomentar la publicación de experiencias y hallazgos relacionados con el A+S en revistas académicas y presentaciones en congresos (Corrales y Andrade, 2021).

Investigación y Desarrollo: Fomentar la investigación aplicada sobre el A+S.

Misión y Visión de la Universidad de Valparaíso

En su misión, la UV declara formar personas capaces de responder a los desafíos del mundo contemporáneo, a nivel local y global, conservar y expandir progresivamente los saberes en las disciplinas y profesiones que cultiva con una perspectiva interdisciplinar, a través del desarrollo de docencia de pregrado, docencia de posgrado, investigación, innovación, transferencia y vinculación con el medio,

contribuyendo al desarrollo material y cultural de la región y el país, en un marco de calidad, con perspectiva de género, con equidad, inclusividad y sostenibilidad. En el Art. 4 de la Ley 21.094 (s.f.) se afirma que las universidades estatales deben contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad. Ello corresponde a un rasgo propio y distintivo de la misión de las IES estatales. Respecto de su visión, la UV aspira a ser reconocida como una institución estatal regional, compleja, con proyección internacional, inclusiva, con perspectiva de género, formadora de personas de excelencia, con sentido social, que promueve la equidad, que cultiva y transfiere conocimiento innovador, con perspectiva interdisciplinar, que aprende y contribuye al desarrollo sostenible de la región y del país.

Talleres de Integración del Perfil de Egreso (TIPE) sello UV

Como parte de las estrategias transversales que permiten concretar el perfil de egreso institucional, la Universidad de Valparaíso propone la creación de asignaturas obligatorias, presentes en todos los planes de estudio, con un total de 6 créditos SCT, denominadas Talleres de Integración del Perfil de Egreso (TIPE). Versa en el documento Proyecto Educativo (2012) que estos talleres se organizarán fundamentalmente en base a actividades prácticas que integren, desde diversas perspectivas, los elementos del perfil de egreso, haciendo hincapié en los valores asociados al sentido de lo público. Los TIPE se orientan al fortalecimiento de lo que se ha denominado “competencia ciudadana”, definida en esta casa de estudios de la siguiente forma: “Actúa en forma ética, demostrando un comportamiento inclusivo y con responsabilidad ciudadana, desde un enfoque de género y derechos humanos, respetuoso de la diversidad, para un desempeño profesional de excelencia que considera el impacto sociocultural, económico y medioambiental” (Universidad de Valparaíso, 2018). Durante el desarrollo de estas asignaturas en los 42 programas de estudios de la UV, los equipos de estudiantes se vinculan con comunidades y territorios desde una perspectiva bidireccional, co-creando proyectos, con enfoque participativo y comunitario. Para tales efectos, la metodología preferente, utilizada por las y los docentes, es el Aprendizaje Servicio (Farías, 2016).

Metodología

Como instrumento base para observar el proceso de institucionalización en la UV se utilizó la Rúbrica de autoevaluación para la institucionalización del Aprendizaje-servicio en la educación superior (Furco, 2003). Este instrumento considera 5 dimensiones con sus respectivos componentes:

Tabla N°1 Rúbrica de autoevaluación para la institucionalización del Aprendizaje-servicio en la educación superior

Dimensiones	Componentes
I. Filosofía y Misión del Aprendizaje-Servicio	Definición de Aprendizaje-Servicio Plan Estratégico Alineación con la Misión Institucional Alineación con los Esfuerzos de Reforma Educativa
II. Involucramiento y Apoyo de los Docentes en el Aprendizaje-Servicio	Sensibilización y Conocimiento de Docentes Involucramiento y Apoyo de Docentes Liderazgo de Docentes
III. Involucramiento y Apoyo de los Estudiantes en el Aprendizaje-Servicio	Sensibilización y Conocimiento de los Estudiantes Oportunidades para Estudiantes Liderazgo de Estudiantes Incentivos y Reconocimientos a
IV. Participación y Asociación de los Socios Comunitarios (comunitaria)	Sensibilización y Conocimiento de la Contraparte Comunitaria Entendimiento Mutuo Liderazgo y Voz de la Contraparte Social o Pública
V. Apoyo Institucional al Aprendizaje-Servicio	Entidad Coordinadora Entidad Diseñadora de Políticas Equipo o Personal Fondos y Recursos Apoyo Administrativo Apoyo de los Departamentos Evaluación y logro de Objetivos

Fuente: Furco, 2009

Asimismo, Andrew Furco describe 3 fases asociadas a la consolidación (o no) de la institucionalización del A + S: Creación de masa crítica, Construcción de calidad e Institucionalización sustentable (Corrales y Andrade, 2021).

A fin de caracterizar las etapas de institucionalización del A + S en la Universidad de Valparaíso, los recursos documentales analizados fueron Proyecto Educativo UV, Sistematización de experiencias TIPE 2014-2016, Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2021-2030, Anuario institucional 2020, Programas de asignaturas sello UV, Programas de capacitación docente en Aprendizaje Servicio (Centro de Desarrollo Docente, 2018), Evaluación de asignatura TIPE UV 2022 y Bases de concursos de investigación en docencia universitaria 2022 y 2023.

Resultados

A partir del análisis documental, fue posible identificar los siguientes hitos en materia de institucionalización del A + S en la Universidad de Valparaíso:

Tabla Nº2 Línea de tiempo

	2012	Declaración de modelo educativo orientado por competencias y sustentado en valores (equidad, inclusión, participación y formación ciudadana, respeto a la diversidad y solidaridad). Proyecto educativo UV crea Talleres de integración del perfil de egreso (TIPE): asignaturas obligatorias con mínimo 6 créditos SCT, en todas las carreras, que desarrollan proyectos de A + S.
Inicio de innovaciones curriculares inspiradas en nuevo Modelo educativo.	2013	
	2014	Inicio de asignaturas TIPE con proyectos de A + S. Primer seminario TIPE, con exposición de experiencias de A + S.
Sistematización de experiencias TIPE 2014-2016. Creación de modelo de acompañamiento a docentes TIPE, se identifican aprendizajes y nudos críticos. Segundo seminario TIPE. Creación de Caja de herramientas, de acceso abierto, con subcarpeta sobre A + S.	2016	
	2017	Asignación directa de financiamiento para proyectos de A + S. Incorporación de A + S en programas de asignaturas TIPE. Tercer seminario TIPE. Exposición y publicación de experiencias de A + S en Jornadas de Innovación curricular y buenas prácticas pedagógicas.
Creación de políticas de vinculación con el medio: valoración de TIPE como el dispositivo de VCM más importante de pregrado. Primera evaluación institucional de TIPE con metodología cuantitativa (lidera la Dirección de Análisis Institucional). Cuarto seminario TIPE.	2018	
	2019	Creación de cuenta IG, administrada por la Unidad de Gestión Curricular y Desarrollo Docente: difusión de proyectos de A + S. Implementación de experiencias formativas con docentes y relacionadas con A + S (Etapas del A + S, Evaluación en A + S, Reflexión en A + S). Participación en 7mo. Seminario nacional REASE. Implementación de encuentros con socios comunitarios en distintas unidades académicas (fines evaluativos, festivos y de fortalecimiento de vínculos). Inicio de participación en mesa técnica Formación ciudadana CUECH. Evaluación institucional de TIPE con metodología cualitativa (estudiantes, docentes y socios comunitarios).
Acompañamiento de UGCDD focalizado para el desarrollo de proyectos de A + S a distancia. Implementación de experiencias formativas sobre A + S con estudiantes. Asignación de cupos para docentes TIPE en curso sobre formación ciudadana del CUECH.	2020	
	2021	Difusión de Anuario UV que destaca asignaturas TIPE como dispositivos claves de vinculación con el medio. Difusión de proyectos de A + S a través de cuenta IG que administra la UGCDD. Creación de Colectivo de docentes sello UV (autocapacitación en A + S). Dirección de Planificación promueve fortalecimiento de asignaturas TIPE en PDE de unidades académicas.
Primer concurso de investigación en docencia universitaria de Vicerrectoría Académica (2 proyectos relacionados con A + S). Encuentros semestrales con socios comunitarios en 6 facultades y campus Valparaíso, San Felipe y Santiago.	2022	
	2023	Segundo concurso de investigación en docencia universitaria. Participación en Jornadas de investigación en A + S y Seminario internacional de A + S (financiamiento aportado por la institución). Identificación de académicos con proyectos de tesis de doctorados sobre A + S.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de las dimensiones propuestas por Furco (2003), y en razón de hitos identificados y documentos institucionales analizados, la siguiente caracterización, que recoge aportes gráficos de Salterain y cools (2021), permite identificar la concreción de componentes de las 3 etapas asociadas a niveles de institucionalización:

Tabla N°3 Caracterización de etapas, dimensiones y componentes del proceso de institucionalización en la Universidad de Valparaíso

	Etapa 1 Creación de masa crítica		Etapa 2 Construcción de calidad		Etapa 3 Institucionalización sustentable	
	2012-2016		2017-2020		2021-2023	
I. Filosofía y Misión del Aprendizaje-Servicio	Definición de Aprendizaje-Servicio	X	Definición de Aprendizaje-Servicio	X	Definición de Aprendizaje-Servicio	X
	Plan Estratégico		Plan Estratégico		Plan Estratégico	X
	Alineación con la Misión Institucional	X	Alineación con la Misión Institucional	X	Alineación con la Misión Institucional	X
	Alineación con los esfuerzos de reforma educacional	X	Alineación con los esfuerzos de reforma educacional	X	Alineación con los esfuerzos de reforma educacional	X
II. Involucramiento y apoyo de los docentes en el Aprendizaje-Servicio	Sensibilización y Conocimiento de los docentes	X	Sensibilización y Conocimiento de los docentes	X	Sensibilización y Conocimiento de los docentes	X
	Involucramiento y apoyo de docentes	X	Involucramiento y apoyo de docentes	X	Involucramiento y apoyo de docentes	X
	Liderazgo de docentes	X	Liderazgo de docentes	X	Liderazgo de docentes	X
	Incentivos y reconocimiento a docentes		Incentivos y reconocimiento a docentes	X	Incentivos y reconocimiento a docentes	X
III. Involucramiento y apoyo de los estudiantes en el Aprendizaje-Servicio	Sensibilización y Conocimiento de los estudiantes	X	Sensibilización y Conocimiento de los estudiantes	X	Sensibilización y Conocimiento de los estudiantes	X
	Oportunidades para estudiantes	X	Oportunidades para estudiantes	X	Oportunidades para estudiantes	X
	Liderazgo de estudiantes	X	Liderazgo de estudiantes	X	Liderazgo de estudiantes	X
	Incentivos y reconocimiento a estudiantes		Incentivos y reconocimiento a estudiantes	X	Incentivos y reconocimiento a estudiantes	X
IV. Participación y asociación de los socios comunitarios	Sensibilización y conocimientos de la contraparte comunitaria	X	Sensibilización y conocimientos de la contraparte comunitaria	X	Sensibilización y conocimientos de la contraparte comunitaria	X
	Entendimiento mutuo	X	Entendimiento mutuo	X	Entendimiento mutuo	X
	Liderazgo y voz de la contraparte social o pública		Liderazgo y voz de la contraparte social o pública		Liderazgo y voz de la contraparte social o pública	X
V. Apoyo institucional al Aprendizaje-Servicio	Entidad coordinadora	X	Entidad coordinadora	X	Entidad coordinadora	X
	Entidad diseñadora de políticas		Entidad diseñadora de políticas		Entidad diseñadora de políticas	
	Equipo o personal	X	Equipo o personal	X	Equipo o personal	X
	Fondos y recursos	X	Fondos y recursos	X	Fondos y recursos	X
	Apoyo administrativo		Apoyo administrativo		Apoyo administrativo	
	Apoyo a los departamentos		Apoyo a los departamentos	X	Apoyo a los departamentos	X
	Evaluación y logro de objetivos		Evaluación y logro de objetivos	X	Evaluación y logro de objetivos	X

Fuente: Elaboración propia

En relación a facilitadores del proceso de institucionalización, destacan: proyecto educativo que considera estratégicamente la incorporación obligatoria en todos los planes de estudios innovados de asignaturas que utilizan A + S (Proyecto Educativo, 2012); la consideración de las asignaturas obligatorias y transversales TIPE (cuya metodología preferente es el A+S) como dispositivo más relevante de pregrado en vinculación con el medio (Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2021, Anuario UV 2020); la implementación sistemática a partir de 2018 de evaluación de

las experiencias de A + S en esas asignaturas, con participación de estudiantes, socios comunitarios y docentes (Evaluación de asignaturas TIPE, 2022); la implementación periódica de capacitaciones sobre A + S con convocatoria abierta a docentes (Centro de Desarrollo Docente, 2018); la asignación directa y permanente de recursos financieros y materiales a los proyectos de A + S que se desarrollan en las asignaturas TIPE; el acompañamiento docente realizado por la Unidad de Gestión Curricular y Desarrollo Docente (ex Centro de Desarrollo Docente) a equipos académicos que desarrollan proyectos de A + S en las asignaturas TIPE y el desarrollo de concursos sobre investigación en docencia universitaria que reconocen el valor del A + S y asignan fondos para estudios sobre su contribución al desarrollo externo, ergo socios comunitarios e interno, es decir, para estudiantes, docentes y gestores (Concurso de investigación en docencia, 2022). Un factor relevante es además, el reconocimiento a los docentes que implementan A + S, a través de su selección para considerar estas experiencias en publicación anual sobre innovación curricular y buenas prácticas pedagógicas y participar en jornadas de difusión y reflexión que se desarrollan desde 2014 a la fecha.

Por otra parte, entre los aspectos por mejorar están: la creación de un centro o programa sobre A + S que lidere la sistematización de experiencias en toda la universidad y que permita articular esfuerzos de los diversos actores (gestores, estudiantes, socios comunitarios y docentes) para generar experiencias interdisciplinarias de A + S, que faciliten el abordaje integral de los desafíos que la región y el país presentan. Esto último podría considerar un equipo técnico y administrativo que coordine acciones de formación continua, visibilidad, difusión, gestión con el medio interno y externo, evaluación de las contribuciones con mayor periodicidad y distintos focos, e investigación en A + S en alianza con otras instituciones de educación superior (tanto públicas como privadas), organizaciones de base comunitaria y organizaciones no gubernamentales.

Conclusiones y discusiones

Ante la fundamentación que permitió delimitar la transición desde etapa de Construcción de calidad a Institucionalización sustentable y ante la descripción de “hitos” que permiten caracterizar la institucionalización del A+S en la UV, cabe preguntarse ¿las prácticas que se deben fomentar al momento de implementar la metodología del A+S, son las que permiten crear una definición de institucionalización?, ¿es el propósito que persigue aplicar la metodología del A+S el que lleva a la necesidad de institucionalizarla? Como complemento a esas interrogantes, ¿la institucionalización se define desde la formalidad institucional a través de un acto administrativo o más bien responde a una transformación cultural

dentro de las instituciones, posibilitada por la generación intencionada de políticas y estrategias sistemáticas que promueven el A + S?

El análisis desarrollado permitió confirmar la presencia de políticas consolidadas que promueven el A + S, tal como lo recomiendan Tapia y Peregalli (2021). Por otra parte, se logró identificar la existencia de alianzas estratégicas (como lo refieren Corrales y Andrade, 2021) con diversos colectivos y socios estratégicos, con los cuales se intencionan vínculos permanentes y no instrumentales, proyectos de calidad, no asistenciales ni materno/paternalistas. En atención al desarrollo de infraestructura y recursos disponibles, y en línea con lo sugerido por Ribeiro y cols (2021) la institución a través de gestores específicos garantiza a las unidades académicas recursos materiales y financieros que permiten la implementación de proyectos de A + S en forma sistemática, demostrando un sólido compromiso institucional. Al mismo tiempo, provee de capacitación y formación continua a los equipos académicos que desarrollan experiencias de A + S, siendo necesario ampliar su disponibilidad a estudiantes, socios comunitarios y gestores del nivel directivo.

Es posible afirmar que la integración curricular, que sugieren Corrales y Andrade (2021) es uno de los aportes más relevantes en la primera etapa de institucionalización experimentada por la Universidad de Valparaíso. Esta se complementa y fortalece con la difusión constante de las experiencias de A + S a través de redes sociales y la evaluación de su contribución para el mejoramiento continuo.

En coherencia a lo que plantean diversos autores, el proceso de institucionalización del A+S en la Universidad de Valparaíso, acompañado por una gestión eficiente, recursos organizacionales y un compromiso permanente de todas las partes involucradas, se proyecta como un camino hacia una cultura de Aprendizaje Servicio que continuará fortaleciendo la experiencia educativa y potenciará las alianzas entre los diversos entes que conforman el ecosistema educativo, comunitario, cultural y socioproductivo, con miras al desarrollo local, regional y nacional.

Sin duda la concepción actual de vinculación con el medio (entendida como parte de la misión y labor fundacional de las universidades públicas), la investigación aplicada y los aportes teóricos y documentales como este trabajo, pueden ser insumos significativos, ya que contribuyen a la construcción de una base de evidencia robusta que respalda la metodología A + S y permite su mejora continua.

Referencias bibliográficas

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (s.f.). Ley 21.094 sobre universidades estatales. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1119253>
- Caire, M. (2020). Implementación del Aprendizaje Servicio en la Universidad Alberto Hurtado 2008-2015. En B. Hasbún y V. Pizarro (Eds.), *Aprendizaje servicio en la educación superior chilena* (1a ed., pp. 36-46). CEA-FEN Universidad de Chile. <https://libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/953/submission/proof/2/>
- Centro de Desarrollo Docente (2018). Programa de taller de capacitación A + S. <https://drive.google.com/file/d/1KbX5Rt18o0fZUOuAH5Fi7t-EKwcvanH3/view?usp=sharing>
- Corrales, C. y Andrade, J. (2021). La institucionalización del Aprendizaje-Servicio como camino para la Universidad socialmente responsable. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 47(4), 109-126. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052021000400109>
- Farías, E. (Ed.) (2016). Talleres de Integración del Perfil de Egreso sello UV. Sistematización de experiencias 2014-2016. Centro de Desarrollo Docente. Universidad de Valparaíso. <https://drive.google.com/file/d/1KQP8ZkWuWxgj1LtYsqNNAYl6jj648pn/view?usp=sharing>
- Furco, A. (2003). Rúbrica de autoevaluación para la institucionalización del Aprendizaje-servicio en la educación superior. <http://educacioncp89.webjoomla.es/wp-content/uploads/04-Furco-2-Castellano.pdf>
- Montalva, J., Jouannet, C., González, M. y O´Ryan, L. (Eds.) (2019). *Aprendizaje Servicio en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Un camino para el desarrollo de ciudadanos comprometidos*. En B. Hasbún y V. Pizarro (Eds.), *Aprendizaje servicio en la educación superior chilena*. (1a ed., pp. 48-55). CEA-FEN Universidad de Chile. <https://libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/953/submission/proof/2/>
- Red Nacional Aprendizaje Servicio Chile (2020). Libro recopilatorio seminarios REASE 2017-2018. <https://www.rease.cl/publicaciones-y-experiencias-2/>
- Ribeiro, A., Aramburuzabala, P. y Paz-Lourido, B. (2021). Guía para la institucionalización del aprendizaje-servicio en la educación superior europea. European Association of Service-Learning in Higher Education. <https://www.eoslhe.eu/wp-content/uploads/2022/10/Guia-para-la-institucionlizacion-del-aprendizaje-servicio-en-la-educacion-superior-europea.pdf>
- Salterain, I., Eizaguirre, A., Díaz-Iso, A., Aláez, M., García, M., Roldán, M., Mota, L., Booth, P., Simeone, D. (2021). Descripción de un proceso participativo de diagnóstico de la institucionalización del aprendizaje-servicio. *RIDAS*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8238838>

- Tapia; M. y Peregalli, A. (2021). Los procesos de institucionalización del aprendizaje servicio en la educación superior. En C. Jouannet y L. Arocha (Eds.), *Institucionalización del aprendizaje-servicio solidario en la Educación Superior*, (1a ed., pp. 18-40). Colección Universitate <https://www.uniservitate.org/wp-content/uploads/2021/12/4.2-Institucionalizacion-del-Aprendizaje-servicio-ESP.pdf>
- Ugüeño, A., y Villar, J. (2019). Aprendizaje Servicio en la Universidad Católica de Temuco: formación integral y ciudadana en reciprocidad de saberes. En B. Hasbún y V. Pizarro (Eds). *Aprendizaje Servicio en la educación superior chilena*, (1a ed., pp. 67-80). CEA-FEN Universidad de Chile. <https://libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/953/submission/prof/2/>
- Universidad de Valparaíso (2012). Proyecto Educativo de la Universidad de Valparaíso. https://vra.uv.cl/descargas/proyecto_educativo.pdf
- Universidad de Valparaíso (2018). Mapa de progreso sello UV. https://drive.google.com/file/d/1DnN1DmDG_jVUqFDEDJDxT5jGbp_rlscDa/view?usp=sharing
- Universidad de Valparaíso (2020). Anuario institucional 2020. https://anuario.uv.cl/PDF/anuario_2020.pdf
- Universidad de Valparaíso (2021). Plan de desarrollo estratégico institucional 2021-2030. https://drive.google.com/file/d/1KV_nu54m2T2RFwWEqeKyWW8hpNjY6gGs/view?usp=sharing
- Universidad de Valparaíso (2022). Bases concurso de investigación en docencia universitaria. <https://drive.google.com/file/d/1F3HUyO4uVSQ090pt0mVj8Hwu7HLkcvBl/view?usp=sharing>
- Universidad de Valparaíso (2022). Evaluación de asignatura TIPE UV. <https://drive.google.com/file/d/1KPvVjTNaUepRc45eWuXAsq80BuuX XauA/view?usp=sharing>
- Vallejos, R., Lagos, M., y Salazar, M. (2020). Redefiniendo un itinerario para la implementación de la metodología Aprendizaje Servicio en la Universidad del Bío Bío. En Red Nacional Aprendizaje Servicio Chile. Libro recopilatorio seminarios REASE, (1° ed., pp. 46-67). REASE. <https://user-eku1m4o.cld.bz/LIBRO-DE-EXPERIENCAS-A-S-REASE-2017-2018-1/46/>

Manuales de Aprendizaje Servicio. Resultados preliminares de una revisión documental

Resumen

Esta investigación se centra en cómo las universidades chilenas han adoptado y documentado sus experiencias de Aprendizaje Servicio (AS), a través de la creación de guías y/o manuales. Se sustenta desde una metodología cualitativa sobre la base de una revisión documental en relación con los manuales y/o guías que tienen las instituciones de educación superior adscritas al Ministerio de Educación de Chile. Como resultado se conoce la cantidad de universidades que tienen iniciativas vinculadas al AS y cuáles de ellas han formalizado a través de una guía y/o manual. Los manuales y/o guías analizados demuestran cómo la metodología AS puede concretarse en diversas experiencias, fomentando la cooperación y el beneficio mutuo entre universidades y comunidades, donde aún hay espacio para expandir la institucionalización del AS en más universidades.

Mag. Carlos Mauricio Salazar-Botello

Departamento de Gestión Empresarial,
Facultad de Ciencias Empresariales
Universidad del Bío-Bío
Chillán, Chile
mauricio@ubiobio.cl

Mag. Yohana Andrea Muñoz-Jara

Facultad de Ciencias Empresariales
Universidad del Bío-Bío
Chillán, Chile
ymunoz@ubiobio.cl

Mag. Constanza Gutiérrez Medina

Universidad del Bío-Bío
Chillán, Chile
constanza.gutierrez@fpymenuable.cl

Palabras clave: Aprendizaje Servicio, Educación Superior, Manuales.

Abstract

This research focuses on how Chilean universities have adopted and documented their Service Learning (SA) experiences by creating guides and/or manuals. It is based on a qualitative methodology based on a documentary review of the higher education institutions' manuals and/or guides attached to the Ministry of Education of Chile. As a result, the number of universities that have initiatives linked to AS and which of them have been formalized through a guide and/or manual is known. The manuals and/or guides analyzed demonstrate how the AS methodology can be realized in various experiences, promoting cooperation and mutual benefit between universities and communities, where there is still room to expand the institutionalization of AS in more universities.

Keywords: Service Learning, Higher Education, Manuals.

Introducción

En la última década, la responsabilidad social de las instituciones educativas superiores ha cobrado una importancia creciente, poniendo de manifiesto la necesidad de aplicar sus conocimientos y recursos en beneficio de la comunidad (Tapia, 2017). En este contexto surge el Aprendizaje Servicio (AS), como una metodología pedagógica sustentada en el aprendizaje experiencial, caracterizada por vincular los objetivos de aprendizaje y los del servicio a la comunidad (Mayor, 2018; Tapia, 2017). Dada la relevancia de estas prácticas para fortalecer la vinculación entre universidad y la comunidad, es esencial explorar como las universidades chilenas han adoptado y documentado sus prácticas en materia de AS a través de guías y/o manuales. Empleando un enfoque cualitativo, se realizará una revisión documental de materiales de acceso público, ofreciendo una visión sobre cómo esta metodología se ha adaptado y desarrollado a nivel nacional, para finalmente conocer la cantidad de instituciones que han formalizado la incorporación de esta metodología a través de una guía y/o manual, y cuáles son las principales características de estas.

Marco Teórico

Según Furco y Billing (2002) el Aprendizaje Servicio es una metodología pedagógica experiencial, que se caracteriza por la integración de actividades de servicio a la comunidad en el currículo académico, donde los estudiantes utilizan los contenidos y las herramientas académicas en atención a necesidades genuinas de una comunidad.

En el universo educativo, el Aprendizaje Servicio, se puede implementar en el ámbito de la educación formal (primarios, secundarios y universitarios), así como en el ámbito de la educación no formal (Mayor, 2018) e integradas dentro del currículo como proyectos obligatorios o voluntarios (Martínez-Odría, 2007), gracias al apoyo de instituciones y organizaciones que impulsan su ejercicio a nivel local e internacional (Opazo et al., 2019).

Puig y Palos (2006) describen el Aprendizaje Servicio como una iniciativa educativa que entrelaza aprendizaje y servicio comunitario en un proyecto cohesivo, donde los participantes se educan al abordar necesidades reales con la finalidad de enriquecer el entorno. Por otro lado, Bringle y Hatcher (1996) lo ven como una experiencia educativa que, a través de una actividad de servicio estructurada, no solo satisface una demanda comunitaria, sino que también induce a los estudiantes a reflexionar. Esta reflexión resulta en una comprensión más profunda de los temas académicos y en un incremento del compromiso cívico.

A nivel mundial el término comienza a aparecer en la década de 1960 en los Estados Unidos dada la necesidad de involucrar a los estudiantes en actividades comunitarias, luego se comienza a replicar en países de Europa y llega a Latinoamérica creando el CLAYSS (Centro Latinoamericano de Aprendizaje Servicio) en el año 2002.

En los proyectos de Aprendizaje Servicio la institución educativa dialoga con la comunidad, estableciendo una relación mutua que refuerza el tejido social y enfrenta retos educativos contemporáneos (Escofet et al., 2016). Por ello, las universidades deben adaptar su modelo formativo para incluir interacciones y prácticas con impacto comunitario, enfocándose en aplicar su conocimiento a las demandas sociales (Rodríguez, 2014; Salazar, 2016). Este enfoque requiere individuos preparados y comprometidos para actuar de manera crítica (Self *et al.*, 2007).

En Chile, la introducción formal del Aprendizaje Servicio en la educación superior se remonta a 2004 tras la creación de la primera unidad de Aprendizaje Servicio al interior de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Esta universidad ha sido pionera en la institucionalización de este método. Sin embargo, la Universidad de Santiago de Chile registra iniciativas relacionadas al Aprendizaje Servicio ya en 1995. A nivel nacional, la metodología ganó reconocimiento a partir del 2000 con programas como "Liceo para Todos" del Ministerio de Educación de Chile (Pizarro & Hasbún, 2019).

Metodología

Se trata de una investigación bajo el enfoque cualitativo, con alcance descriptivo y de carácter documental (Barbosa et al., 2013), que consiste en buscar, seleccionar, organizar y analizar un conjunto de materiales escritos para responder una o varias preguntas sobre un tema (Bermeo-Yaffar *et al.*, 2016).

A través de una revisión documental realizada en el sitio web mifuturo.cl (Subsecretaría de Educación Superior, s. f.), se caracterizaron las universidades adscritas al Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC). Según la subsecretaría de educación superior, Chile cuenta con 58 universidades, categorizadas principalmente en universidades Estatales y Privadas que son miembros del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

Posteriormente, se procedió a buscar en los sitios web oficiales de cada institución alguna información vinculada a la incorporación de la metodología Aprendizaje Servicio y/o una declaración de trabajar bajo esa línea de acción en sus políticas de vinculación con el medio y/o alguna noticia respecto de actividades bajo la metodología. Para esto, los criterios de inclusión fueron: Universidades chilenas que incorporen la metodología Aprendizaje Servicio, que aparezcan vigentes en el sitio web mifuturo.cl y que tengan guías o manuales vinculados a la metodología AS con acceso público. La búsqueda de información sobre experiencias chilenas en la metodología Aprendizaje Servicio se realizó entre julio y diciembre de 2022.

De estas universidades, se identificó el grupo que posee guías y/o manuales, sobre los cuales se elaboró una planilla en Microsoft Excel consolidando los resultados de búsqueda y ordenándolos de tal forma que permita caracterizar las universidades y los documentos recolectados. Finalmente, estos documentos serán caracterizados y a través de un análisis de contenido (Cáceres, 2003; Fernández, 2002; López-Noguero, 2002), realizado mediante el software [Atlas.ti](http://atlas.ti), se identificarán las semejanzas y diferencias existentes entre ellos.

Resultados

De las 58 universidades chilenas consideradas en este estudio el 69% corresponde a universidades privadas y el 31% a universidades estatales. Se observa que solo el 52% de las universidades, equivalente a 30 instituciones pertenecen al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), quién es el organismo que genera la coordinación de las instituciones para procurar un mejor rendimiento y calidad, de estas el 60% corresponden universidades estatales y un 40% a universidades privadas.

Complementando la información anterior, al 2022, 81% del total de universidades se encuentra acreditada, el 16% no acreditada y 3% bajo tutela. Asimismo, en cuanto a la formación de las universidades se observó que el 74% presentan una educación laica, un 17% religiosa y en el 9% restante esta información no se especifica.

Por otro lado, de estas 58 universidades 43 (74%) exhiben alguna iniciativa vinculada a la incorporación de la metodología Aprendizaje Servicio, y de estas el 21% ha materializado la incorporación, difusión o sistematización de la metodología Aprendizaje Servicio a través de la elaboración de un manual y/o guía, ya sea dirigido a docentes, socios comunitarios o a la comunidad universitaria en general.

Respecto a la caracterización de las universidades que tienen manuales publicados sobre la metodología Aprendizaje Servicio se puede detallar que un 62,5% de las universidades privadas tienen la iniciativa con algún manual, mientras que solo el 37,5% son estatales, mientras en la totalidad de universidades privadas que implementan la metodología Aprendizaje Servicio tienen publicado un manual y/o guía para orientar este proceso.

Los documentos recopilados se autodefinen en un 66,7% como guías, un 20% como manuales, un 6,7% como cuadernillo y el 6,7% restante como orientaciones. En una primera etapa, a modo de análisis preliminar de estos documentos es posible establecer que más del 60% de estos se encuentra dirigido a docentes y permiten orientar y/o apoyar en el proceso de incorporación de la metodología Aprendizaje Servicio en sus cursos, visualizando esta metodología como una oportunidad práctica para que los estudiantes se involucren en las comunidades con sus problemáticas específicas. A su vez, este grupo de documentos sugiere etapas o fases específicas para la incorporación de la metodología en la respectiva casa de estudios. Siendo la planificación, evaluación y reflexión etapas presentes en cada uno de ellos.

Por otro lado, existen documentos que buscan sistematizar y difundir elementos específicos de la metodología, ya sea como una orientación de procesos a replicar o buscando dar a conocer experiencias de éxito específicas.

Conclusiones

En primer lugar, a raíz del análisis bibliográfico realizado se pudo conocer las diversas definiciones que adoptan las instituciones respecto al Aprendizaje Servicio, ya sea como una metodología, una pedagogía o brindándole un sello propio de acuerdo a los lineamientos definidos en cada institución.

El Aprendizaje Servicio se ha presentado como una metodología de enseñanza innovadora, en donde se observa que demanda que el docente posea una mirada globalizante frente a nuevas formas de hacer docencia universitaria y adquiera compromisos institucionales, ya que es uno de los entes principales en poder generar el cambio dentro de la institución al ser él quien debe promover la metodología.

El Aprendizaje Servicio ha ganado prominencia en Chile, especialmente en el contexto universitario. Las universidades chilenas han comenzado a documentar y sistematizar sus experiencias en AS, destacando la Pontificia Universidad Católica de Chile como pionera en la institucionalización de esta metodología, no obstante, aún queda camino por recorrer en cuanto a la institucionalización e incorporación de esta metodología en más universidades, aun sabiendo el impacto que esta metodología podría conllevar tanto en las estrategias de enseñanza-aprendizaje como en la formación que reciben los estudiantes y cómo enfrentan el mercado laboral.

Las guías y/o manuales analizados abordan la metodología AS no solo como una estrategia pedagógica, sino también como una herramienta que permite a los estudiantes involucrarse activamente en comunidades y abordar problemas específicos. Estos documentos sugieren una estructura específica en la incorporación de la metodología, incluyendo etapas como la planificación, evaluación y reflexión. Algunos buscan además compartir experiencias exitosas en el uso de AS, lo que indica un interés por replicar y promover prácticas exitosas en diferentes contextos universitarios.

Estos resultados tienen importancia para las instituciones de educación superior, así como también para aquellos organismos reguladores ya que otorga información real y relevante para la formación en la educación superior y, además, se muestra que ya no existe solo una metodología de enseñanza. Los manuales evidencian que la metodología se puede materializar a través de diferentes experiencias, generando alianzas con socios comunitarios o a través de prácticas profesionales, las cuales se transforman en ayudas sociales, lo que contribuye a generar ecosistemas de cooperación recíproca. Siempre será relevante continuar estudiando la evolución de esta metodología a nivel nacional e internacional, así como la contribución a largo plazo del AS en la comunidad y en los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Referencias

- Barbosa, J., Barbosa, J., & Rodríguez, M. (2013). Revisión y análisis documental para estado del arte: Una propuesta metodológica desde el contexto de la sistematización de experiencias educativas. *Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 27(61), 83-105.
- Bermeo-Yaffar, F., Hernández-Mosqueda, J. S. & Tobón-Tobón, S. (2016). Análisis documental de la V heurística mediante la cartografía conceptual. *Ra Ximhai*, 12(6), 103-121. <https://doi.org/10.35197/rx.12.01.e3.2016.05.fb>
- Bringle, R. G. & Hatcher, J. A. (1996). Implementing Service Learning in Higher Education. *The Journal of Higher Education*, 67(2), 221-239. <https://doi.org/10.2307/2943981>
- Cáceres, P. (2003). Análisis cualitativo de contenido: Una alternativa metodológica alcanzable. *Psicoperspectivas*, 2(1), 53-82. <https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol2-Issue1-fulltext-3>
- Escofet, A., Folgueiras, P., Luna, E. & Palou, B. (2016). Elaboración y validación de un cuestionario para la valoración de proyectos de aprendizaje-servicio. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 21(70), 929-949.
- Fernández, F. (2002). El análisis de contenido como ayuda metodológica para la investigación. *Revista de Ciencias Sociales*, 2(96), 35-53.
- Furco, A. & Billig, S. (2002). *Service-learning: The essence of the pedagogy*. Information Age Publishing.
- López-Noguero, F. (2002). El Análisis de contenido como método de investigación. XXI, *Revista de Educación*, (4), 167-179.
- Martínez-Odría, A. (2007). Service-learning o aprendizaje-servicio. La apertura de la escuela a la comunidad local como propuesta de educación para la ciudadanía. Bordón. *Revista de pedagogía*, 59(4), 627-640.
- Mayor, D. (2018). Aprendizaje-servicio: una práctica educativa innovadora que promueve el desarrollo de competencias del estudiantado universitario. *Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación*, 18(3), 1-22. <https://doi.org/10.15517/aie.v18i3.34418>
- Opazo, H., Aramburuzabala, P. & McIlrath, L. (2019). Aprendizaje-servicio en la educación superior: once perspectivas de un movimiento global. Bordón. *Revista de Pedagogía*, 71(3), 15-23. <https://doi.org/10.13042/bordon.2019.03.0001>
- Pizarro, V., & Hasbún, B. (2019). *Aprendizaje Servicio en la Educación Superior Chilena*. Ediciones CEA-FEN Universidad de Chile Centro. <http://www.libros.uchile.cl/953>
- Puig, J. & Palos, J. (2006). Rasgos pedagógicos del Aprendizaje-Servicio. *Cuadernos de Pedagogía*, 357, 60-63. <http://hdl.handle.net/11162/34781>
- Rodríguez, M. (2014). El Aprendizaje-Servicio como estrategia metodológica en la Universidad. *Revista Complutense de Educación*, 25(1), 95-113. https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2014.v25.n1.41157

- Salazar, R. (2016). Los pilares para la educación superior del futuro: Responsabilidad social, calidad académica y servicio-aprendizaje (S-A). *Fides Et Ratio*, 11, 155-179.
- Self, D. R., Armenakis, A., & Schraeder, M. (2007). Organizational Change Content, Process, and Context: A Simultaneous Analysis of Employee Reactions. *Journal of Change Management*, 7(2), 211-229. <https://doi.org/10.1080/14697010701461129>
- Subsecretaría de Educación Superior. (s. f.). *Universidades*. Ministerio de Educación. <https://www.mifuturo.cl/>
- Tapia, M. N. (2017). *Aprendizaje y servicio solidario. En el sistema educativo y las organizaciones juveniles* (1a ed.). Ciudad Nueva.

Percepción de Aprendizaje Servicio (AS). Ámbito cívico ciudadano en estudiantes de enfermería

Resumen

La educación actual, requiere que la formación de profesionales de las distintas áreas trascienda la adquisición de conocimientos, orientándose hacia el desarrollo científico y habilidades interpersonales. Como respuesta a este nuevo escenario, aparecen metodologías de enseñanza como el aprendizaje servicio, que favorece el equilibrio entre los aprendizajes de los estudiantes y el servicio orientado a una necesidad real y sentida de una comunidad. La metodología aprendizaje servicio favorece el vínculo entre instituciones de educación superior, como la Universidad y sus miembros, con la comunidad en la que se encuentra inserta. Es por esto que, el objetivo de este estudio fue determinar la percepción de los estudiantes de octavo semestre de la carrera de enfermería sobre intervenciones educativas desarrolladas con socios comunitarios en el ámbito cívico ciudadano. Como resultado, los estudiantes valoraron positivamente las actividades realizadas, obteniendo un alto nivel de logro general de aprendizaje asociado a la experiencia educativa, valorada por sobre un 89% de cumplimiento de objetivos declarados en el programa de asignatura. Dichos resultados afianzan y fomentan el uso de esta metodología asociado al compromiso y responsabilidad social con la comunidad, en directa relación con la formación en enfermería, en cuanto al desarrollo de competencias, habilidades y valores, que finalmente tributan al perfil de egreso de la carrera.

Palabras clave: aprendizaje-servicio, integración a la comunidad, estudiantes de enfermería.

Dra. Paula Méndez Celis

Escuela de Enfermería
Facultad de Salud
Universidad Santo Tomás
Santiago, Chile
paulamendezce@santotomas.cl

Mag. Juan Barahona Barahona

Escuela de Enfermería
Facultad de Salud
Universidad Santo Tomás
Santiago, Chile
Jbarahona@santotomas.cl

Mag. Paula Salinas Lainez

Escuela de Enfermería
Facultad de Salud
Universidad Santo Tomás
Santiago, Chile
paulasalinasla@ucsh.cl

Abstract

Current education requires training professionals in different areas to transcribe knowledge acquisition, orienting itself towards scientific development and interpersonal skills. In response to this new scenario, teaching methodologies such as service learning appear, which favors the balance between student learning and service-oriented to a natural and felt need of a community. The service-learning methodology favors the link between higher education institutions, such as the University and its members, and the community in which it is inserted. For this reason, this study aimed to determine the perception of eighth-semester nursing students on educational interventions developed with community partners in the civic sphere. As a result, the students positively valued the activities carried out, obtaining a high level of general learning achievement associated with the educational experience, valued at over 89% compliance with objectives declared in the subject program. These results strengthen and encourage the use of this methodology associated with commitment and social responsibility with the community, in direct relation to nursing training, in terms of the development of competencies, skills, and values, which ultimately contribute to the graduation profile of the career.

Keywords: service-learning, community integration, nursing students.

Introducción

Los retos de la educación actual trascienden la adquisición de conocimientos hacia el desarrollo científico y habilidades interpersonales (Millalén, 2017). Como respuesta a esto, surgen metodologías como A-S, que favorece el equilibrio entre los aprendizajes de los estudiantes y el servicio orientado a una necesidad real de una comunidad (Furco, 2002) ya que puede contribuir a una mayor calidad educativa, aportando a objetivos sociales significativos, e incluso, al logro de los objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas (ODS)(Tapia, 2020).

La asignatura Promoción de la Salud en Organizaciones Comunitarias, en 2022 comenzó a utilizar la metodología A-S, cuya percepción estudiantil del logro del nivel de aprendizaje se evalúa en este estudio. El objetivo de esta investigación es determinar la percepción de la metodología AS en el ámbito cívico ciudadano en estudiantes que cursan esta asignatura.

Marco Teórico

En el A-S, el aprendizaje ha de contemplar diferentes niveles de comprensión que se derivan del servicio a la comunidad, partiendo del valor de la experiencia humana como motor del aprendizaje, asociado a pensamiento reflexivo para transformar la experiencia en aprendizaje, el cual ha de ser integral, contemplando los fundamentos éticos para acentuar la dimensión ciudadana de los educandos, así como el profesionalismo e interés público o bien común de modo reflexivo y crítico (Ministerio de Educación, 2007).

Esta integración entre aspectos éticos y cívicos distingue la metodología A-S de otras que vinculan la experiencia con el aprendizaje un proyecto bien diseñado y desarrollado de A-S contribuye a reforzar el sentido de ciudadanía, lo que contribuye al desarrollo moral, sentido de responsabilidad social, comprensión de la interculturalidad y la complejidad en su pensamiento acerca de la realidad (Jouannet *et al.*, 2013).

Frente a esto nace la necesidad de reflexionar sobre las políticas universitarias en la formación ético-cívica-social del estudiantado, pensando en estrategias y programas que sirvan para canalizar el compromiso social de jóvenes dispuestos y preparados, considerando la universidad en sí misma como una misión cívica (Jouannet *et al.*, 2013).

Una de las preocupaciones fundamentales de la universidad es la esfera pública, desde lo colectivo, el cual gira en torno al análisis y resolución de problemas individuales y grupales por ello, la educación ha de ocuparse en formar ciudadanos virtuosos, puesto que una vida social justa y armoniosa no puede cumplirse únicamente con un apartado jurídico bien diseñado y un organismo público regulador de su cumplimiento (Gonzalez Meyer & Márquez, 2020).

El A-S es una metodología que permite la formación integral de los futuros profesionales considerando el desarrollo y logro de las competencias básicas, genéricas y laborales que exige la malla curricular, ya que se caracteriza por responder a una necesidad sentida de la comunidad, integrar objetivos de la asignatura y de servicio, asignar tiempo para reflexionar en relación con lo que se está realizando, fomentar el protagonismo de los estudiantes, promover una sociedad entre comunidad y universidad, donde el docente actúe como maestro y formador social (Jouannet *et al.*, 2013).

Dentro de los objetivos de la metodología están la potenciación de aprendizajes, lograr servicios de calidad y formar en valores universales. Los estudiantes mejoran la comprensión de los contenidos del curso, habilidades de pensamiento y resolución de problemas, mejorando su autoestima, eficacia, liderazgo, emprendimiento, desarrollo de valores solidarios y cívicos, al conocer las problemáticas sociales y el rol que juegan en la superación de éstas. Los docentes logran una mayor cercanía con los estudiantes, mayor motivación personal, desarrollo de valores sociales y cívicos, incorporación de herramientas pedagógicas y espacios para la investigación (Ministerio de Educación, 2007).

Metodología

En la asignatura Promoción de la Salud en Organizaciones Comunitarias, que se dicta en el octavo semestre de la carrera de enfermería, se declara, como parte del programa, que utiliza la metodología A-S la cual se lleva a cabo en los talleres para su planificación y se aplica en la práctica curricular con organizaciones comunitarias.

De los 101 estudiantes que desarrollaron la práctica en 12 organizaciones, divididos en grupos de 8 a 9 estudiantes guiados por un docente, se obtienen un total de 74 encuestas de evaluación de impacto actividades de aprendizaje y servicio en el ámbito cívico ciudadano respondidas por ellos. Las temáticas abordadas dependían de la necesidad real y sentida de cada comunidad, dentro de las que destacan: reanimación cardiopulmonar, prevención de caídas de la persona mayor, accidente cerebro vascular, entre otros. Con los socios comunitarios se desarrollaron diagnósticos educativos para detectar la necesidad, las cuales se llevaron a una matriz de priorización para establecer la problemática a abordar. Posteriormente se estableció una fecha y hora para la ejecución. La actividad considera 54 horas pedagógicas para su desarrollo dentro del programa de asignatura.

Al finalizar la actividad, se aplicó el instrumento “Evaluación de impacto actividades de aprendizaje de servicio”¹ del cual se analizó el ámbito cívico ciudadano del instrumento aplicado a estudiantes. El análisis desarrollado es descriptivo a través de medidas de tendencia central y dispersión.

1.- Instrumento Institucional, elaborado para la medición de la percepción de la metodología AS en estudiantes, socios comunitarios y docentes.

Resultados

De los 74 estudiantes que respondieron el instrumento, el 90,5% era del género femenino y sólo un 9,5% masculino. La sección que evaluaba el ámbito cívico ciudadano del instrumento estuvo compuesta por 4 preguntas que apuntaban a distintas áreas relacionada a cómo la

actividad de AS favorecía áreas tales como la capacidad de relacionarse fuera del contexto universitario, favorecer el conocimiento de realidades diferentes a las propias, poner en práctica valores cívicos y fomentar la reflexión sobre la misión ciudadana que tiene el estudiante y el rol como futuros profesionales, así también se agrega a este análisis la última pregunta del instrumento en donde se pregunta por la percepción estudiantil respecto al nivel de logro alcanzado de los objetivos de aprendizaje propuestos en el programa de la asignatura.

En la **Gráfica 1**, se muestra la respuesta estudiantil general, sin discriminación de género, por cada alternativa de respuesta posible. En ella se ve claramente, que en general están muy de acuerdo en que la actividad AS, favoreció el desarrollo del ámbito cívico ciudadano en las distintas esferas evaluadas, obteniendo desde un 93% como “muy de acuerdo” en cada una de las preguntas, y sobre el 99% si se agregaba desde estar “de acuerdo”.

Gráfica 1. Distribución muestral de respuesta estudiantil sobre las preguntas del ámbito cívico-ciudadano (n=74).

Fuente: Elaboración Propia.

El detalle de esto, es visible en la **Tabla 1** donde se visualiza la distribución muestral de las respuestas de los estudiantes según género. En ella es posible ver que los hombres contestaron estar “muy de acuerdo” con que la actividad favoreció la comprensión y acercamiento en el ámbito cívico-ciudadano en cada pregunta con un 100%, mientras que las mujeres, si bien en su mayoría estaban igualmente “muy de acuerdo” en todos los ítems, también presentaban una mayor variabilidad de respuesta incluyendo respuestas de estar “de acuerdo” e incluso “en desacuerdo”; lo que se ve evidenciado en el primer ítem asociado al fomento de la capacidad del estudiante de relacionarse fuera del contexto universitario; en donde, si bien el 94% estaba “muy de acuerdo”, un 4% estaba “de acuerdo” y un 1% estaba “en desacuerdo”.

Tabla 1. Distribución muestral del ámbito cívico-ciudadano según género (n=74).

Preguntas	Hombre		Mujer		Total	
	n	\bar{x}	n	\bar{x}	n	\bar{x}
Fomenta mi capacidad de relacionarme fuera de la Universidad						
Muy de acuerdo	7	100%	63	94%	70	94,6%
De acuerdo	0	0	3	4%	3	4,1%
En desacuerdo	0	0	1	1%	1	1,4%
Muy en desacuerdo	0	0	0	0%	0	0,0%
Permite conocer realidades diferentes a la propia						
Muy de acuerdo	7	100%	63	94%	70	94,6%
De acuerdo	0	0	4	6%	4	5,4%
En desacuerdo	0	0	0	0%	0	0,0%
Muy en desacuerdo	0	0	0	0%	0	0,0%
Permite poner en práctica valores ciudadanos						
Muy de acuerdo	7	100%	63	94%	70	94,6%
De acuerdo	0	0	4	6%	4	5,4%
En desacuerdo	0	0	0	0%	0	0,0%
Muy en desacuerdo	0	0	0	0%	0	0,0%
Fomenta la reflexión sobre la misión ciudadana como estudiante y mi rol de futuro profesional						
Muy de acuerdo	7	100%	62	93%	69	93,2%
De acuerdo	0	0	5	7%	5	6,8%
En desacuerdo	0	0	0	0%	0	0,0%
Muy en desacuerdo	0	0	0	0%	0	0,0%
Percepción entre objetivo de aprendizaje y nivel de logro alcanzado	$\bar{x}=100\%$	$\sigma=0$	$\bar{x}=99\%$	$\sigma=0,03$	$\bar{x}=99\%$	$\sigma=0,03$
Total	7	9,50%	67	90,50%	74	100%

Fuente: Elaboración propia.

Efecto que se visualiza mejor en la **Gráfica 2**, que donde se muestra la comparación de estar “muy de acuerdo” en relación a género en cada pregunta del instrumento en el ámbito cívico ciudadano. Acá es posible ver como el género masculino se muestra más a favor que el femenino, independiente de la cantidad de estudiantes encuestado por cada género.

Gráfica 2. Porcentaje de estar “muy de acuerdo” con que la actividad de AS favoreció el desarrollo Cívico-Ciudadano en estudiantes de Enfermería según género (n=74).

Fuente: Elaboración Propia.

Por último, en la **Gráfica 3** se muestra la percepción estudiantil respecto al nivel de logro alcanzado de los objetivos de aprendizaje propuestos en el programa de la asignatura, en donde un 89% de los estudiantes consideran se alcanzaron el 100% de los objetivos de aprendizaje propuestos en la asignatura, un 8% considera que se cumplió con el 90% de los objetivos propuestos, un 1% con el 92% y otro 1% con un 85% de los objetivos.

Gráfica 3. Percepción del nivel de logro estudiantil alcanzado sobre los objetivos de aprendizaje propuestos al inicio de la asignatura (n=74).

Fuente: Elaboración Propia.

Conclusión y Discusiones

Los estudiantes de Enfermería valoraron muy positivamente la aplicación de la metodología AS en la cátedra de Promoción de la Salud en Organizaciones Comunitarias, como lo muestran los resultados de este estudio, que evalúa su impacto en el ámbito cívico ciudadano, lo cual nace de una necesidad ética, asociado al deber moral de los estudiantes de las carreras de salud, particularmente para enfermería al ser una carrera de servicio social y atención directa con el usuario. Por ello, se requiere de la búsqueda de metodologías activas de aprendizaje que favorezcan este acercamiento con la comunidad (socios comunitarios) (Furco, 2002), metodologías como A-S que permite no sólo favorecer la adquisición de competencias técnicas y conocimientos teóricos, sino habilidades blandas y competencias éticas en el trato directo (Gonzalez Meyer & Márquez, 2020) con los pacientes, que son nuestra razón de ser como profesionales.

Por ello, la formación cívica es una necesidad debido al efecto que tiene la vida personal y social de una persona sobre sus deberes ciudadanos, que reflejan la complejidad misma de las relaciones entre personas actualmente (Thompson-Wint, H., Vignon-Martínez, C., 2016).

La valoración positiva de los estudiantes de enfermería respecto al uso de A-S dentro del contexto social consiente su utilización dentro del proceso educativo, por la buena acogida y propone nuevos desafíos asociado a la expansión y réplica en otras instancias educativas. Las prácticas de A-S a nivel internacional se han desarrollado ampliamente en los últimos años, motivadas por promover el compromiso social de las instituciones de educación y sus integrantes (Lorenzo Moledo *et al.*, 2019; Ruiz-Corbella y García Gutiérrez, 2019), así como la acreditación.

Existen variados estudios asociado a la dimensión académica desde el punto de vista estudiantil, no así, aquellas enfocadas al servicio y al impacto comunitario (Redondo-Corcobado, P., Fuentes, J.L., 2022), en este sentido es que este estudio corresponde a una evaluación preliminar respecto a la comprensión de la metodología y de su aceptación en cuanto a uno de los actores que lo componen en el ámbito cívico ciudadano, la cual es insipiente y pretende dar una mirada a esta arista, sin embargo, para obtener una mirada global ha de incorporarse la percepción de los socios comunitarios para futuras investigaciones.

Referencias

- Furco, A. y S. B. (2002). *Aprendizaje Servicio: La esencia de la Pedagogía* (A. Furco & S. H. Billig, Eds.; 1st ed., Vol. 1). Information Age Publishing .
- Gonzalez Meyer, R., & Márquez, Francisca. (2020). UNIVERSIDAD: CRÍTICA PARA LA AUTONOMIA, VOCACION PUBLICA Y SABERES OTROS. *Lo Público Como Crítica* .
- Jouannet, C., Salas, M. H., & Contreras, M. A. (2013). *Modelo de implementación de Aprendizaje Servicio (A+S) en la UC. Una experiencia que impacta positivamente en la formación profesional integral*. Modelo de Implementación de Aprendizaje Servicio (A+S) En La UC. Una Experiencia Que Impacta Positivamente En La Formación Profesional Integral .
- Millalén, F. V. (2017). Infusión de habilidades blandas en el currículo de la educación superior: clave para el desarrollo de capital humano avanzado. *Revista Akadèmeia*, 15(1), 53-73.
- Ministerio de Educación de Chile (2007). Manual de Aprendizaje servicio. In J. Castillo & D. Eroles (Eds.), *Manual de Aprendizaje servicio (Introducción)* (1st ed., Vol. 1, pp. 7–8). Ministerio de Educación, Chile.

- Lorenzo M., M. M., Ferraces O., M. J., Pérez P., C. y Naval D., C. (2019). El profesorado universitario ante el aprendizaje-servicio: variables explicativas. *Revista de Educación*, (386), 37-61. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2019-386-426>
- Redondo-Corcobado, P. y Fuentes, J.L. (2022). Desarrollo ético-cívico en el Aprendizaje- Servicio: un análisis desde la filosofía de la educación a través del pensamiento comunitarista de Amitai Etzioni. *Estudios sobre Educación*, 43. DOI:10.15581/004.43.002.
- Ruiz-Corbella, M. y García-Gutiérrez, J. (Eds.) (2019). *Aprendizaje-servicio. Los retos de la evaluación*. Narcea.
- Tapia, M. (2020). Aprendizaje-Servicio solidario-Innovación educativa y desarrollo sostenible. *Cuadernos de pedagogía*, 511, 64-69. Disponible desde: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7611396>
- Thompson-Wint, H. y Vignon-Martínez, C. (2016). La educación cívica y la formación ciudadana en la educación de la personalidad. *EduSol*, 16(54), 79-89.

Estrategias de implementación de Aprendizaje Servicio (AS) en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Temuco

Resumen

La Universidad Católica de Temuco posee una fuerte vocación de servicio público expresado a través de la Dirección de Formación Humanista Cristiana y el servicio sociocomunitario. La Facultad de Ciencias de la Salud, se caracteriza por su sello en salud familiar, comunitaria e intercultural plasmado en la identidad de las carreras que imparte. Así, distintos cursos implementan estrategias de Aprendizaje Servicio generando un impacto en la promoción y prevención de salud de la comunidad. El propósito de este trabajo fue analizar el impacto y realizar un levantamiento de fortalezas y oportunidades de mejora respecto de la metodología de Aprendizaje y Servicio, incorporada en cursos que tributan al sello de Facultad de Ciencias de la Salud, así como realizar un contraste con cursos que poseen mayor experiencia con esta metodología en carreras de ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Temuco durante el año 2023. Entre los resultados más importantes, se evidencia que cursos que pertenecen a un plan común de Facultad, parte de su sello identitario, logran realizar e implementar estrategias de promoción y prevención en salud, acorde a los niveles académicos y necesidades de la comunidad. Como mecanismos facilitadores se destacan la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, el vínculo establecido con los socios comunitarios, abordaje y respuesta a problemáticas reales, por lo que la estrategia AS brinda un aprendizaje activo a los estudiantes y presta un servicio de calidad a la comunidad en temáticas de salud local.

Palabras clave: Aprendizaje y servicio, Ciencias de la Salud, Educación Superior.

Dra. Lidia Castillo-Mariqueo

Departamento de Procesos
Terapéuticos
Universidad Católica de Temuco
Temuco, Chile
lcastillo@uct.cl

Mag. Sofía Castilla Gutiérrez

Departamento de Procesos
Terapéuticos
Universidad Católica de Temuco
Temuco, Chile
scastilla@uct.cl

Dra. Lisette Fuentes Ugarte

Departamento de Procesos
Terapéuticos
Universidad Católica de Temuco
Temuco, Chile
lfuentes@uct.cl

Mag. Felipe Paillao González

Dirección de Formación Humanista
Cristiana
Universidad Católica de Temuco
Temuco, Chile
fpaillao@uct.cl

Abstract

The Catholic University of Temuco has a strong vocation for public service, as expressed through the Directorate of Christian Humanist Training and socio-community service. The Faculty of Health Sciences is characterized by its seal in family, community, and intercultural health, reflected in the identity of its courses. Thus, different courses implement service learning strategies that impact the promotion and prevention of health in the community. The purpose of this work was to analyze the impact and carry out a survey of strengths and opportunities for improvement regarding the learning and Service methodology incorporated in courses that are awarded the Faculty of Health Sciences seal, as well as to carry out a contrast with courses who have more significant experience with this methodology in Health Sciences careers at the Catholic University of Temuco during the year 2023. Among the most important results, it is evident that courses that belong to a joint Faculty plan, part of its identity seal, manage to carry out and implement health promotion and prevention strategies according to the academic levels and needs of the community. As facilitating mechanisms, the student's learning experience, the link established with community partners, and addressing and responding to real problems stand out, the SL strategy provides active learning to students and quality service to the community on local health issues.

Keywords: service-learning, community integration, nursing students.

Planteamiento del problema

La Universidad Católica de Temuco (UCT), es una Universidad regional, católica, con vocación de servicio público. Desarrolla la Formación Humanista Cristiana a través del Programa de Servicio Sociocomunitario y la Interculturalidad en Contexto Mapuche.

La Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) se caracteriza por su sello de Salud familiar comunitaria e intercultural, plasmado a lo largo del itinerario formativo en diferentes cursos comunes a todas sus carreras, destacándose los Módulos Integrados en Salud (MIS), donde los estudiantes trabajan interdisciplinariamente en distintas comunidades de la región cubriendo necesidades de promoción y prevención de salud en diferentes contextos. La FCS destaca en Actividades de Aprendizaje Servicio (AS), implementando aprendizajes enfocados en integrar los conocimientos disciplinares mediante la participación en la comunidad, vinculando el aprendizaje significativo, la responsabilidad social, el desarrollo de ciudadanía activa y prosocialidad.

El propósito de este trabajo fue analizar el impacto y realizar un levantamiento de fortalezas y oportunidades de mejora respecto de la metodología de Aprendizaje y Servicio incorporada en cursos que tributan al sello de Facultad de Ciencias de la Salud, así como realizar un contraste con cursos que poseen mayor experiencia con esta metodología en carreras de ciencias de la Salud. Para ello se determinó como objetivo general caracterizar la implementación de las estrategias metodológicas empleadas en Aprendizaje-Servicio de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud UCT durante el año 2023; y como objetivos específicos: identificar las estrategias metodológicas utilizadas en la incorporación del aprendizaje y servicio entre las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud UCT durante el año 2023; describir el proceso de incorporación de la metodología Aprendizaje y Servicio en las diferentes asignaturas, y describir los alcances y logros obtenidos con la metodología Aprendizaje y Servicio en las diferentes carreras participantes.

Antecedentes y Fundamentación Teórica

La estrategia educativa “aprendizaje servicio” a nivel internacional ha permitido la formación y capacitación de los estudiantes en todos los niveles educacionales mediante un entorno de experiencias auténticas que fomentan el pensamiento crítico (Stewart & Wubbena, 2014; McLaughlin et. al, 2014). Además, las modalidades de aprendizaje experiencial contextualizan el conocimiento más allá de los conceptos teóricos y las habilidades especializadas aprendidas en laboratorios, sobre todo en carreras del ámbito de la salud (Stewart & Wubbena, 2014). Asimismo, el aprendizaje servicio es una forma de educación experiencial centrada en la comunidad que sitúa a los profesionales sanitarios en una reflexión más profunda sobre los contextos sociales, económicos y políticos más amplios de la salud (Sabo et. al, 2015). Está directamente en consonancia con el valor fundamental de la salud pública y sirve de escenario para reforzar las asociaciones entre la comunidad y la universidad, abordando las disparidades sanitarias mediante una colaboración y una acción sostenidas en las comunidades de mayor vulnerabilidad (Yan et.al, 2021).

Como competentes centrales del aprendizaje-servicio se incluyen la participación activa, experiencias organizadas, atención a las necesidades de la comunidad y coordinación entre la universidad y la comunidad, integración del currículo académico, tiempo estructurado para la reflexión, oportunidades para la aplicación de habilidades y conocimientos, oportunidades de aprendizaje ampliado y desarrollo de un sentido de preocupación por los demás (Billig, 2000). También, es de relevancia destacar el proceso reflexivo que ofrece el aprendizaje-servicio, el cual incluye, establecer objetivos, conocer a los socios comunitarios. Dedicar tiempo, seleccionar un método de trabajo, compartir expectativas, identificar recursos, revisar habilidades blandas, crear formas de evaluación del impacto y aprovechar los momentos de enseñanza con su mayor potencialidad (Stewart & Wubbena, 2014).

De esta manera, los estudiantes que participan en esta metodología también requieren procesar algo más que temas académicos durante sus experiencias de servicio; se justifica una reflexión adicional sobre el compromiso cívico, los estereotipos, los sentimientos de privilegio y la angustia emocional, entre otros. En este contexto, el aprendizaje-servicio en el ámbito de las carreras de la salud, permite vincular objetivos de aprendizaje y servicio a la comunidad con los estudiantes como protagonistas en la gestión de sus aprendizajes, poniendo en acción las competencias en conocimientos, habilidades, actitudes y valores con el propósito de dar respuesta a necesidades del ámbito de la salud de los que consideramos socios comunitarios, en diferentes contextos sociales.

Metodología

Se realizó un estudio descriptivo de tipo corte transversal aplicado a 5 carreras de la salud de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Temuco. Se realizó una selección de los cursos que realizaron la transformación de sus cursos empleando la metodología de Aprendizaje y Servicio durante los años 2022 y 2023. Se diferenciaron los planes de estudios del itinerario formativo, seleccionando el plan vigente (plan 2). Además, se describió de modo general cada curso incluyendo sus competencias genéricas y específicas, así como el número de estudiantes que la cursaron.

Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo y una caracterización conceptual de los alcances y logros obtenidos en los diferentes cursos mediante una pauta propia de la universidad para dichos alcances.

Resultados

A continuación, se presentan 4 tablas sobre carreras y cursos que han empleado aprendizaje servicio entre el 2022 y 2023, además las competencias tanto genéricas como específicas de cada curso y los socios comunitarios con los que trabajaron.

Tabla 1. Carreras y cursos que emplearon Aprendizaje-Servicio entre 2022 y 2023

Carreras	Año	Semestre	Cursos (sigla)	Cursos	Semestre aplicación	N° secciones	N° estudiantes
Kinesiología Fonoaudiología Terapia Ocupacional Nutrición y Dietética Tecnología Médica	2023	1	CES1149	Módulo Integrado en Salud	1	5	230
Nutrición y dietética	2023	7	NUTR1131	Dietoterapia del adulto y adulto mayor	1	1	29
Terapia Ocupacional	2022	6	TOCU1121	Ortesis I	2	2	60
Terapia Ocupacional	2023	5	TOCU1118	Tecnologías para la ocupación	1	2	60
Terapia Ocupacional	2023	1	TOCU1102	Introducción a la Terapia Ocupacional	1	2	54
Fonoaudiología	2022	6	FONO1117	Intervención en voz hablada	2	1	31

Tabla 2. Competencias genéricas y específicas de los cursos

Asignatura (curso)	Carrera	Competencias Genéricas	Competencias Específicas	Resultado de Aprendizaje
Módulo Integrado en Salud I	Kinesiología Fonoaudiología Terapia Ocupacional Nutrición y Dietética Tecnología Médica	Actuación Ética	Salud Familiar, Comunitario e Intercultural	Realiza un Diagnóstico Comunitario Participativo en Salud en equipos interdisciplinarios, desde un enfoque familiar, comunitario e intercultural, a través de la ejecución de metodologías participativas en base a valores de justicia, bien común y dignidad de la persona y de las comunidades.
Ortesis I	Terapia Ocupacional	Orientación a la excelencia	Ciencias básicas aplicadas a la salud Actuación Bioética	Confecciona órtesis estáticas de manera rigurosa y con parámetros de excelencia, de acuerdo con los casos clínicos planteados y entrena al usuario en el uso de dispositivos ortésicos, considerando aspectos educativos, de salud, del contexto y ocupaciones según un plan de tratamiento previamente diseñado.
Tecnologías para la ocupación	Terapia Ocupacional	Orientación a la Excelencia	Ciencias básicas aplicadas a la salud Ocupación para el bienestar	Elabora una solución ocupacional, basada en la implementación de tecnologías adecuadas a cada caso y contexto en el que participa la persona.
Introducción a la Terapia Ocupacional	Terapia Ocupacional	Actuación Ética	Ocupación para el bienestar Enfoque Sociopolítico	Relaciona formas de intervención y prácticas de la terapia ocupacional con sentido ético, con las problemáticas ocupacionales en diversos ámbitos de intervención, considerando las etapas del ciclo vital de las personas

Intervención en voz hablada	Fonoaudiología	Trabajo colaborativo	Intervención Fonoaudiológica	Realiza un diagnóstico e intervención Comunitario Participativo en el área de la voz, desde un enfoque familiar, comunitario e intercultural, a través de la ejecución de metodologías participativas.
Dietoterapia del adulto y adulto mayor	Nutrición y dietética	Trabajo colaborativo	Intervención nutricional en personas mayores	Realizar planes de intervención nutricional en las personas mayores con o sin patología geriátrica, profundizando en la metodología de valoración integral, reconociendo y aplicando instrumentos de utilización actual en la práctica clínica.

Tabla 3. Socios comunitarios vinculados a las asignaturas en cada carrera

Socios comunitarios	Carreras	Cursos	Año
<ul style="list-style-type: none"> • Centro Intercultural Mapuche Remolino • Agrupación de Mujeres Emprendedoras de Temuco • Agrupación de personas con Enfermedad de Parkinson. Familiares y Amigos • Escuela Mundo Mágico (6° a 8° enseñanza básica) • Liceo Metodista La Granja Nueva Imperial (1° y 2° educación media) • Colegio Adventista de Temuco (1°, 2°, y 3° de enseñanza media) • Escuela Intercultural Trañi Trañi (1° a 8° de educación básica) 	Kinesiología Fonoaudiología Terapia Ocupacional Nutrición y Dietética Tecnología Médica	Módulo Integrado en Salud I	2023
<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Atención Domiciliaria del Adulto Mayor (PADAM) • CONIN Temuco 	Terapia Ocupacional	Tecnologías para la ocupación	2023
<ul style="list-style-type: none"> • Centro Diurno de Personas Mayores - CEDIAM Quepe • Hogar Nuestra Señora del Carmen - Temuco 	Terapia Ocupacional	Introducción a la Terapia Ocupacional	2023
<ul style="list-style-type: none"> • Organizaciones de personas mayores Santa Rosa 	Fonoaudiología	Intervención en voz hablada	2023
<ul style="list-style-type: none"> • ELEAM Dream House Temuco • Agrupación de usuarios con Parkinson de Temuco 	Nutrición y Dietética	Dietoterapia del adulto y adulto mayor	2023
<ul style="list-style-type: none"> • Municipalidad de Loncoche 	Terapia Ocupacional	Ortesis I	2022

Tabla 4. Criterios de eficacia UCT de AS por Cursos

Criterios de eficacia de AS		MIS I	Introducción a la Terapia Ocupacional	Ortesis I	Tecnologías para la ocupación	Intervención en voz hablada	Dietoterapia del adulto y adulto mayor
1	La actividad posibilita múltiples dimensiones de aprendizaje	L	L	S/I (*)	L	S/I (*)	L
2	La intensidad de la actividad es significativa para el logro de aprendizajes profundos e integrales	L	L	S/I	L	S/I	L
3	Al existir múltiples dimensiones de aprendizaje en la actividad, permite evaluar desempeños integrales	L	L	S/I	L	S/I	L
4	La actividad permite el protagonismo juvenil	L	L	S/I	L	S/I	L
5	El curso permite una alianza con la comunidad y la constitución de redes estratégicas para el logro de la misión institucional	L	L	S/I	L	S/I	L
6	El curso permite su sustentabilidad en el tiempo y una relación perdurable	L	L	S/I	L	S/I	L
7	El diseño considera un monitoreo explícito de la relación entre aprendizajes logrados y actividad de servicio.	L	L	S/I	L	S/I	L
8	El diseño considera los intereses de los estudiantes	L	L	S/I	L	S/I	L
9	El diseño incluye el conocimiento sociocultural previo de la realidad de la comunidad	L	L	S/I	L	S/I	L
10	El diagnóstico de necesidades realizado permite el protagonismo a la comunidad y la inserción efectiva de ellos en el proyecto	L	L	S/I	L	S/I	L
11	El proyecto estipula momentos planificados de reflexión en el cual participan todos los actores involucrados	L	L	S/I	L	S/I	L

12	Se considera en la evaluación el impacto personal de la actividad en el estudiante	L	L	S/I	L	S/I	L
13	La actividad permite efectiva satisfacción en la comunidad incluyendo sus intereses y perspectivas	L	L	S/I	L	S/I	L
14	Los actores comunitarios son parte activa de la actividad	L	L	S/I	L	S/I	L
15	El tiempo asignado a la actividad es suficiente	L	L	S/I	L	S/I	L
16	La planificación prevista logra cumplirse	L	L	S/I	L	S/I	L
17	El proyecto considera la realización de un informe que dé cuenta del logro de la actividad	L	L	S/I	L	S/I	L
18	El equipo docente desarrolla reuniones periódicas para el monitoreo del proyecto lo que podría permitir la sistematización de éste	L	L	S/I	L	S/I	L
<p><i>L: Logrado; (*) S/I: sin informe. Criterios de eficacia se implementan a partir del año 2023.</i></p>							

Discusión y Conclusiones

Los informes que dan cuenta de los criterios de eficacia de la metodología AS en los cursos, fueron implementados a partir del año 2023, por tanto, no existen datos asociados a los cursos 2022. Los estudiantes que cursaron MIS I en el primer semestre 2023, de acuerdo con el análisis de los criterios de eficacia, adquirieron las herramientas necesarias para realizar un Diagnóstico Comunitario Participativo en Salud, conociendo los fundamentos teóricos, metodologías de problematización y métodos de priorización, con el

propósito de que los agentes comunitarios prioricen un problema, asociado a factores de riesgo. Participaron 7 socios comunitarios de organizaciones. Los buenos resultados se evidencian igualmente en los cursos de las carreras de Nutrición y Dietética y Terapia Ocupacional. Se identificaron los siguientes facilitadores en la metodología de AS, acceso mediante la provisión de transporte por parte de la unidad encargada (DFHC) y de las carreras, hacia los sectores más lejanos para generar intervenciones en comunidades más apartadas de la ciudad; flexibilidad de los docentes y ajustes a los requerimientos de los socios comunitarios; coordinación y gestión de los grupos de trabajo interprofesional. Entre los principales obstaculizadores se encontraron, grupos de trabajo con un alto número de integrantes, dificultando el acercamiento a algunas de las temáticas propuestas por los socios comunitarios, tiempos de los terrenos muy breves (45 a 60 minutos) y los tiempos de traslado, impidiendo la supervisión de todos los terrenos.

Los Diagnósticos Comunitarios Participativos, permitieron implementar estrategias de promoción y prevención en salud, acorde a los niveles académicos de los cursos. En cuanto a los facilitadores de esta experiencia, se destaca la vinculación establecida con los socios comunitarios, debido a que se abordaron problemáticas en base a sus preocupaciones, entregando un rol activo a la comunidad, esto se relaciona con la preparación preliminar que presentaron los estudiantes por parte de la unidad de AS, permitiéndoles conocer el impacto de estas actividades. La metodología de AS en los cursos destaca por cumplir con los criterios de eficacia en su máximo nivel, al involucrar a docentes, estudiantes y socios comunitarios como protagonistas, combinando dos elementos claves, la adquisición de conocimientos y la prestación de servicios, generando un alto nivel de satisfacción, a pesar de los obstáculos que pueden surgir.

Entre las limitaciones podemos mencionar que no todas las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud han implementado la estrategia AS, por lo que no se puede realizar un contraste en las acciones de todas las carreras en asignaturas disciplinares, solamente en la asignatura del plan común MIS I y MIS II, lo que dejó fuera en este reporte a las carreras de Psicología y Química y Farmacia. Además, previo al año 2023, no se contaba con un instrumento que permitiera medir el nivel de logros del AS a nivel institucional, las Facultades y carreras proponían sus propios indicadores, lo que impide realizar un contraste que involucre estos análisis.

Actualmente, la UCT se encuentra en etapa de transición, enmarcada en dos procesos paralelos; el primero tiene relación con la actualización curricular de sus planes de estudio, el segundo, por la creación e implementación de nuevas carreras dentro de su oferta formativa. Es por ello que, a futuro, se espera realizar un análisis que abarque no solo a la Facultad de Ciencias de la Salud, sino ampliarse a otras carreras, midiendo de este modo, el impacto a nivel institucional, local y regional de las acciones y estrategias mediante el AS en la Araucanía.

Financiamiento: Departamento de Procesos Terapéuticos UCT, Dirección de Formación Humanista Cristiana UCT, 2023.

Referencias

- Stewart, T., & Wubbena, Z. (2014). An overview of infusing service-learning in medical education. *International journal of medical education*, 5, 147–156. <https://doi.org/10.5116/ijme.53ae.c907>
- McLaughlin, J. E., Roth, M. T., Glatt, D. M., Gharkholonarehe, N., Davidson, C. A., Griffin, L. M., Esserman, D. A., & Mumper, R. J. (2014). The flipped classroom: a course redesign to foster learning and engagement in a health professions school. *Academic medicine: journal of the Association of American Medical Colleges*, 89(2), 236–243. <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000000086>
- Sabo, S., de Zapien, J., Teufel-Shone, N., Rosales, C., Bergsma, L., & Taren, D. (2015). Service learning: a vehicle for building health equity and eliminating health disparities. *American journal of public health*, 105 Suppl 1(Suppl 1), S38–S43. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.302364>
- Yang, Y. S., Liu, P. C., Lin, Y. K., Lin, C. D., Chen, D. Y., & Lin, B. Y. (2021). Medical students' preclinical service-learning experience and its effects on empathy in clinical training. *BMC medical education*, 21(1), 301. <https://doi.org/10.1186/s12909-021-02739-z>

Estudio de Casos. Aprendizaje Servicio (A+S) con la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) - experiencias de socios comunitarios¹

Resumen

En la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) se aplica la metodología de aprendizaje servicio (A+S) desde el año 2004. Su implementación e institucionalización está a cargo del Centro de Desarrollo Docente, entidad que identificó la necesidad de actualizar la información cualitativa respecto a la vinculación de los cursos A+S con los socios comunitarios. Se llevó a cabo un estudio de casos cualitativo que buscó responder a la pregunta: ¿Cómo ha sido la experiencia de distintos socios comunitarios con la metodología A+S en cursos de la UC? La investigación se realizó entre marzo y julio del 2023, con tres organizaciones: Corporación Dolores Sopena, Fundación Factoría Musical y Corporación 3 y 4 Álamos. Los resultados dan cuenta de cómo ocurre la vinculación entre los distintos actores de los proyectos A+S: docentes, estudiantes y socios comunitarios. Se encuentran coincidencias entre los procesos identificados y los modelos propuestos por el programa A+S en la UC. Además, emergen elementos claves como la importancia del involucramiento efectivo de los actores, ligada a la utilidad del servicio; la relevancia de una comunicación fluida y el uso de estrategias para enfrentarse a tiempos limitados por los semestres académicos. En base a los resultados, se plantea un análisis teórico de carácter antropológico, que aporta una reflexión crítica a cómo se entienden las relaciones que ocurren entre la universidad y la comunidad en A+S. A partir de la investigación se levantan desafíos respecto a cómo se trabajan los vínculos con las comunidades en contextos de aprendizaje servicio.

Palabras clave: socios comunitarios, estudio de casos antropológico, vinculación con organizaciones sociales, aprendizaje, alteridad.

Francisca del Valle Denegri

Escuela de Antropología
Pontificia Universidad Católica
de Chile
Santiago, Chile
francisca.delvalle@uc.cl

¹ Resultados de esta investigación también fueron presentados de manera online en el “TV SIMPOSIO GLOBAL UNISERVITATE, Aprendizaje-Servicio: promoviendo el protagonismo estudiantil, las alianzas con la comunidad y la espiritualidad transformadora para el cambio social”, el cual fue realizado el 8 y 9 de noviembre de 2023, en Universidad De La Salle, Filipinas.

Abstract

At the Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), the service-learning methodology (A+S) has been applied since 2004. Its implementation and institutionalization oversee the Center for Teaching Development, which has identified the need to update qualitative information regarding linking A+S courses with community partners. A qualitative case study was carried out that sought to answer the question: What has been the experience of different community partners with the A+S methodology in UC courses? The research was carried out between March and July 2023 with three organizations: Corporación Dolores Sopena, Fundación Factoría Musical, and Corporación 3 y 4 Álamos. The results show how the connection occurs between the different actors of the A+S projects: teachers, students, and community partners. There are coincidences between the identified processes and the models proposed by the A+S program at UC. In addition, key elements emerge, such as the importance of effective involvement of the actors, linked to the service's usefulness, the relevance of fluid communication, and the use of strategies to face limited times due to academic semesters. Based on the results, a theoretical analysis of an anthropological nature is proposed, which critically reflects how the relationships between the university and the community in A+S are understood. From the research, challenges arise regarding how links with communities are worked in service-learning contexts.

Keywords: community partners, anthropological case study, connection with social organizations, learning, otherness.

Planteamiento del problema

A grandes rasgos, el aprendizaje servicio, que surge como una forma de involucrar al estudiantado en proyectos sociales, puede entenderse como una “propuesta pedagógica que permite a niños, adolescentes y jóvenes desarrollar sus conocimientos y competencias a través de una práctica de servicio solidario a la comunidad” (Tapia, 2006, p.17). En la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) el programa de Aprendizaje Servicio (A+S) nace el año 2004 y en la actualidad depende del equipo de Formación para el Compromiso Público, que es parte del Centro de Desarrollo Docente.

Tanto en la UC como en otras Instituciones de Educación Superior (a partir de ahora IES) se han realizado múltiples investigaciones respecto a los efectos de la metodología en el aprendizaje del estudiantado (Jacoby, 2015; Pizarro y Hasbún, 2019). No obstante, la cantidad de estudios enfocados en los socios comunitarios, es decir, la comunidad, es mucho menor (Cruz & Giles, 2000; Tapia, 2006; Hammersley, 2012, Tinkler et al., 2014). A nivel de la UC, existen resultados de encuestas aplicadas a los socios comunitarios al final de los cursos entre los años 2019 y 2022, cuyo análisis mostró que los socios tienen en general una perspectiva positiva de los proyectos A+S, aunque hay elementos desafiantes, como la falta de tiempo y la dificultad de profundizar en las necesidades reales de las organizaciones (Penela, et al., 2023). Además, hay dos investigaciones cualitativas sobre resultados en las comunidades y la satisfacción de los socios comunitarios con los servicios prestados (Bustamante, 2007; Fernández y Gaete, 2008), pero estas fueron realizadas hace más de diez años. En este contexto, desde el Centro de Desarrollo Docente se identifica la necesidad de contar con información actualizada respecto de las experiencias de los socios comunitarios, siendo este un tema poco explorado tanto a nivel de la institución como a nivel internacional.

Para esta investigación se determinó trabajar con las perspectivas de socios comunitarios que hayan participado en proyectos de aprendizaje servicio de la UC. Se buscó contestar a la pregunta de investigación: ¿Cómo ha sido la experiencia de distintos socios comunitarios con la metodología A+S en cursos de la Pontificia Universidad Católica de Chile? Esta aproximación contempla la experiencia de los socios tanto durante los proyectos como su perspectiva posterior respecto a los resultados. Esto se realizó por medio de un estudio de casos con tres socios comunitarios que tienen continuidad con la metodología A+S: Corporación Dolores Sopena, Fundación Factoría Musical y Corporación 3 y 4 Álamos.

Para contextualizar la temática y entregar un marco para el análisis, se realizó una revisión de antecedentes respecto al aprendizaje servicio y un marco teórico conceptual que permitió una aproximación antropológica al aprendizaje servicio. La metodología contempló entrevistar tanto a representantes de los socios comunitarios como a equipos docentes que hayan trabajado con los socios comunitarios en cuestión. Además, se realizó observación, tanto participante como no participante, de las actividades llevadas a cabo durante la implementación de los proyectos. El análisis cualitativo de la problemática permitió profundizar en la perspectiva de actores que no se han considerado con anterioridad.

Antecedentes y fundamentación teórica

El inicio del aprendizaje servicio bajo ese nombre ocurrió en los años 60' en la educación universitaria estadounidense, en el caso de Latinoamérica, si bien se empieza a implementar antes, destaca la creación del “Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario” (CLAYSS), en el año 2002 (Tapia, 2006). En particular en Chile, una de las primeras iniciativas que utilizaron A+S de manera explícita fue el programa Liceo para Todos, dependiente del Ministerio de Educación. Actualmente existe la Red Nacional de Aprendizaje Servicio Chile (REASE), creada en 2011, que el 2019 tenía representantes de veintisiete instituciones, tanto de educación superior como escolar (Pizarro y Hasbún, 2019). En la Pontificia Universidad Católica de Chile el programa de Aprendizaje Servicio fue fundado en el año 2004, e inicia un proceso de institucionalización de la metodología en la universidad al año siguiente. Para este proceso fue importante el apoyo del rector de la época, Pedro Pablo Rosso, quien señala que con A+S estudiantes y docentes son parte de procesos de transformación cultural, sacando al estudiantado de una lógica individualista contemporánea, alentando a que adquieran un compromiso con el bien común (Jouannet y Rosso, 2023). En esa línea, él plantea que el aprendizaje servicio se posiciona como una escuela de alteridad, al servir al otro, desde una perspectiva cristiana, “una propuesta que fortalece esa dimensión de alteridad que permite que una persona sea más persona” (Jouannet y Rosso, 2023, p.209). En el año 2006 el programa A+S pasa a ser parte del recién creado Centro de Desarrollo Docente.

Respecto a la conceptualización del aprendizaje servicio, destacan las influencias teóricas de Dewey con la idea de aprendizaje experiencial, y de Freire, con el concepto de praxis, la dialéctica entre reflexión y acción, que acompaña la idea de una educación transformadora, presente en su propuesta pedagógica. Además, se

señala que hay una introducción de comportamientos prosociales por medio de A+S, considerando que la prosocialidad está directamente relacionada con actos de servicio (Tapia, 2006).

El programa de A+S UC define el aprendizaje servicio como “una metodología de enseñanza y aprendizaje, que fomenta el aprendizaje situado y basado en la experiencia, orientado a la aplicación de los contenidos vistos en la sala de clase mediante servicios desarrollados con comunidades que tienen necesidades reales (...)” (Burgos, et al., 2019, p.9). La metodología identifica a tres actores protagónicos: el equipo docente, que incluye ayudantes y docentes, el socio comunitario, que es la contraparte con que se trabaja en el curso, y el estudiantado, quienes llevan a cabo el servicio. La relación que se establece entre equipo docente y socio comunitario es un acuerdo bidireccional, que debiera ser basada en diálogos horizontales (Burgos, et al., 2019).

En el modelo que sigue el programa de A+S UC se identifican ciertos elementos comunes a todos los proyectos de A+S, como la definición del servicio, que debe ser en conjunto al socio comunitario, la presencia de reflexión a lo largo del proyecto, y la importancia de comunicar acuerdos y expectativas (Burgos, et al., 2019). También hay un modelo de asesorías para docentes, que pueden ser tanto de implementación como de continuidad, y contemplan la revisión del programa del curso, un análisis de la factibilidad de trabajar con A+S y el acompañamiento en las etapas del modelo de implementación de A+S en un curso.

El programa A+S también contempla la institucionalización de la metodología en la UC, en el 2010 se crea un modelo a nivel carrera, buscando la consolidación y el crecimiento de la metodología (Montalva, et al., 2019). La institucionalización consiste en que la metodología funcione en la carrera, independiente del docente a cargo de cada curso. El modelo de institucionalización cuenta con etapas que ayudan a sistematizar la metodología incorporándola en el currículo de manera coherente con el perfil de egreso de la universidad. Esto implica que haya al menos tres cursos mínimos de la malla curricular de la carrera en que A+S sea parte del programa de los cursos (Caire, et al., 2018).

Es importante considerar que el aprendizaje servicio ha recibido críticas de que, en ocasiones, las comunidades con las que las instituciones se vinculan no necesariamente se ven favorecidas por las actividades realizadas por los estudiantes (Tapia, 2006). Por otro lado, existiría también la posibilidad de caer en una actividad de carácter asistencialista, que podría describirse como “turismo social” (Daher, et al.,

2022). A su vez, esto es problematizado por Asghar y Rowe (2017), con una crítica de que la metodología principalmente beneficia a los estudiantes a expensas de las comunidades con las que trabajan. También destacan las cuatro aproximaciones al A+S descritas por Butin (2005), que en su propuesta distingue una conceptualización técnica, en que el foco está en la eficacia pedagógica; una cultural, orientada a los significados otorgados al aprendizaje servicio; una política, que busca promover y empoderar a grupos con menos poder en la sociedad; y finalmente una aproximación posmoderna. Esta última se focaliza en cómo “el proceso de aprendizaje servicio crea, sostiene y/o altera los límites y normas por los cuales hacemos sentido de nosotros mismos y del mundo” (Butin, 2005, p.91, traducción personal).

Para cerrar, también se revisan los resultados ya existentes de investigaciones respecto a socios comunitarios, tanto a nivel UC como a nivel internacional. En general destaca la importancia de elementos como comunicación, planificación y la profundidad de vínculo que se establece entre los actores. Es relevante mencionar que en el Centro de Desarrollo Docente se realizó un análisis de las encuestas aplicadas a los socios comunitarios entre 2019 y 2022 (Penela, et al., 2023). En este análisis se encontró una recepción positiva por parte de los socios comunitarios, destacando elementos como el trato mantenido, la definición de acuerdos mutuos y la utilidad del servicio. Esta percepción no difiere entre los cursos remotos y presenciales. Respecto de desafíos identificados por los socios, está la falta de tiempo y que se requiere trabajar más con las “necesidades reales” de las organizaciones, ambos elementos afectan a la profundidad que logran los proyectos.

Marco teórico

Por otro lado, se revisan conceptos propios de la antropología, que proporcionan un marco teórico para una reflexión crítica respecto al A+S. Desde una perspectiva funcionalista la educación es un hecho social, es decir que es observable en lo exterior, colectivo y coercitivo. Según este enfoque, la educación es necesaria para el funcionamiento de la sociedad, mediante el cual las sociedades renuevan las condiciones de su existencia, generando sujetos mediante la socialización (Durkheim, 1973). Así, existen diversos mecanismos de carácter educacional que enseñan habilidades, conocimiento, tradiciones y ética, los cuales estarían presentes en cada cultura, ya que “las tradiciones culturales deben ser transmitidas de cada generación a la otra” (Malinowski, 1961, p.37). El autor plantea que la educación, entre otras instituciones sociales, es culturalmente universal, ya que es indispensable para la permanencia en el tiempo de los grupos humanos. En ese

sentido, para el análisis del aprendizaje servicio, se está estudiando una forma específica de educación, pero aún se puede comprender como una forma de socialización en lo colectivo, desde una perspectiva antropológica funcionalista clásica.

Ingold (2017) plantea que la educación no es una transmisión lineal de conocimientos, sino que ocurre mediante la participación de todos los actores y el encuentro con el otro. Así, la comunidad educativa, se sostiene mediante la variación, no por similitud, ya que todas las personas tienen algo que dar, precisamente porque todas las personas son diferentes (Ingold, 2017). Otro elemento que propone, el autor es que la educación no otorga humanidad a las personas, ya que esta es inherente a las personas desde el nacimiento, pero sí permite que colectivamente seamos sujetos de una manera particular. En este sentido, no existen personas más educadas o superiores, ya que cada individuo construye su humanidad de manera diferente, lo que genera una situación simétrica para todas las personas, independientemente de diversos factores (Ingold, 2017). Este concepto se relaciona con la noción de alteridad en antropología, que se refiere al encuentro con la diferencia cultural. Los contactos culturales que ocurren no se dan en un espacio vacío, sino rodeado por normas sociales específicas y otros elementos condicionantes para este contacto (Krotz, 1994). En ese sentido, el aprendizaje se produce a través de la interacción con esta variación, lo que constituye un encuentro con la alteridad.

Finalmente se considera el concepto de reciprocidad, descrito como un intercambio mutuo y obligatorio que genera vínculos y solidaridad entre grupos sociales (Mauss, 1979). Es importante notar que en literatura e investigación sobre aprendizaje servicio se trabaja con distintas nociones de reciprocidad, pero se mantiene como punto común la idea de intercambio mutuo. Destaca lo planteado por Jacoby (2015), quien señala que tanto los actores de las instituciones educativas como de la comunidad aprenden y sirven, es decir que la comunidad no es un “laboratorio de aprendizaje” al que llegan estudiantes a aprender y servir, donde la comunidad sólo recibe. Conceptos que provienen de la antropología son útiles para la comprensión de procesos propios del aprendizaje servicio. No sólo para escribir sobre A+S en términos teóricos, sino también las metodologías de investigación y de aprendizaje propias del estudio de la antropología (Chin, 2004; Hathaway, 2005; Keene y Colligan, 2005). Chin (2004) plantea que la antropología otorga un marco ideal para el aprendizaje servicio comunitario, considerando la observación participante, la comprensión de la justicia y los cambios sociales desde un análisis de las clases sociales y la distribución del poder.

Además, la reflexión crítica propia del aprendizaje servicio, también es congruente con un análisis cultural de las diferencias que existen entre instituciones que participan en el modelo de A+S. Esto se puede relacionar con las conceptualizaciones señaladas por Butin (2005), tanto desde la política, en que se empoderan las voces de las comunidades, como desde la aproximación posmoderna, enfocada en cómo el aprendizaje servicio crea formas y normas con las que se comprende el mundo. Esta aproximación buscaría entender cómo ocurren las vinculaciones entre los actores y ahí emerge la reciprocidad como un elemento a incorporar en un análisis crítico desde la antropología.

Siguiendo lo propuesto por Butin (2005), Asghar y Rowe (2017) problematizan las relaciones de poder que ocurren en la implementación de proyectos de aprendizaje servicio, ante la posibilidad de que el aprendizaje ocurra a expensas de las comunidades. En un caso como ese, no habría una reciprocidad balanceada. Los autores proponen que para promover la justicia social en el aprendizaje servicio, es crucial lograr reciprocidad y generar reflexión crítica. En una línea similar, Henry y Breyfogle (2006) desafían el entendimiento convencional de la reciprocidad en el aprendizaje servicio, proponiendo una perspectiva enriquecida que reemplaza el concepto de "servir" con "organizar", argumentando que hablar de organizar muestra las estructuras que crean la necesidad de servicio, mientras que hablar de servicio oculta estos patrones de poder.

Hammersley (2012), crítica la falta de atención a las perspectivas de los socios comunitarios y plantea que al trabajar con conceptos de necesidad y servicio se debilitan los conocimientos ya existentes en las comunidades. Propone que las comunidades deben ser consideradas como colaboradores horizontales para lograr reciprocidad mutua. Por otro lado, Clifford (2017) señala que, en el contexto de una universidad neoliberal, el aprendizaje servicio puede reforzar valores individuales por sobre colectivos, tratando lo público como una extensión del mercado, volviéndose transaccional. En ese sentido, habla de solidaridad en el contexto de aprendizaje servicio, concepto utilizado a nivel latinoamericano, entendiéndola como las acciones que se hacen no para la comunidad, sino para ella, volviéndola coprotagonista del proceso.

Metodología

La presente investigación siguió un enfoque cualitativo, que permite una profundidad inductiva en la experiencia de los participantes (Mendizábal, 2006). Se realizó un estudio de casos, comprendiendo las temáticas de manera contextual y comparativa (Neiman y Quaranta, 2006). El objetivo general del estudio fue analizar la experiencia de distintos socios comunitarios con la metodología A+S en cursos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este se abordó mediante cuatro objetivos específicos: (1) caracterizar a los socios comunitarios y su vínculo con los proyectos de A+S; (2) analizar la experiencia de los socios comunitarios durante la implementación de los proyectos de A+S; (3) caracterizar el análisis de resultados de los proyectos de A+S de parte de los socios comunitarios y (4) contrastar la experiencia de los socios comunitarios durante la implementación de los proyectos de A+S con los modelos de A+S UC.

El muestreo fue intencionado de casos variados (Patton, 2002), siguiendo como criterio de inclusión que los socios comunitarios participantes tuvieran una continuidad de al menos dos semestres con proyectos de A+S, y buscando una variedad de tipos de vínculos con los cursos. Los casos escogidos fueron Corporación Dolores Sopena, Fundación Factoría Musical y Corporación 3 y 4 Álamos. La producción de datos se realizó mediante entrevistas semiestructuradas a socios comunitarios y docentes, buscando una profundidad descriptiva (Díaz- Bravo et al., 2013), se hicieron tanto presencial como en línea, siguiendo una pauta definida previamente. En total se realizaron entrevistas a cuatro docentes y a siete representantes de socios comunitarios, de los tres casos de estudio seleccionados. Las entrevistas fueron grabadas, con consentimiento informado de sus participantes y transcritas para su posterior análisis. También se llevaron a cabo seis instancias de observación en las actividades de los proyectos A+S del primer semestre del 2023, buscando comprender las prácticas y sentidos otorgados (García y Casado, 2008).

El análisis se realizó en el software Dedoose, siguiendo un enfoque de Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), con un análisis descriptivo, en el que se realizó una codificación abierta y relacional, generando un modelo comprensivo a partir de la codificación axial y selectiva. Para un análisis colaborativo, se realizaron dos instancias de triangulación con el equipo de Formación para el Compromiso Público. Es importante señalar que la investigadora fue parte del equipo de A+S UC entre junio 2021 y marzo 2023, y durante la investigación asistió a las oficinas del centro como estudiante en práctica. La posibilidad de que esta cercanía al equipo y a la metodología A+S generara sesgos, se tomó como una consideración ética durante la investigación, especialmente en la etapa de análisis.

Resultados y discusión

Análisis por caso

Primeramente, se hizo una revisión de resultados por caso, conociendo como cada organización se vinculó con A+S, analizando su implementación y perspectiva que tienen de los resultados de cada proyecto A+S.

En primer lugar, Corporación Dolores Sopena es una organización de orientación católica, enfocada en la superación de la pobreza a través de la formación. Han trabajado con variados cursos de la UC y se han llevado a cabo servicios de distintos tipos: productos, intervenciones, levantamientos de información, entre otras. En este caso, se destaca que se mantiene la comunicación por vías formales claras, lo cual facilita una claridad en los acuerdos tomados, pero en ocasiones también ralentiza la coordinación de reuniones entre estudiantes y el socio comunitario. Otro elemento importante para la organización es que el servicio se implemente de manera efectiva y con una mirada a largo plazo, pudiendo ser útil más allá de la duración del curso A+S. Finalmente, la variedad de cursos con que han trabajado también se ve reflejado en que hay algunos proyectos A+S en que los estudiantes han apoyado operativamente el trabajo de la organización, es decir que los estudiantes colaboran en líneas programáticas ya planificadas, mientras que hay otros servicios que apuntan al desarrollo de la organización, ayudando a “desempeñar algunas actividades que claramente, por un tema de escala profesional no podíamos desarrollar” (Representante socio comunitario 1, comunicación personal, abril 2023). Estas no son indispensables para el funcionamiento de la organización, sino que permiten realizar algo que sin la implementación del proyecto A+S no habrían podido hacer, yendo más allá de lo operacional.

En segundo lugar, Fundación Factoría Musical es una organización que se dedica a la educación y difusión de la música, ha trabajado con un curso de primer año de Comunicaciones. La fundación destacó que los proyectos A+S permiten poner a los estudiantes en una posición más profesional, incluso aunque sean de primer año, teniendo que aprender sobre ciertas formalidades del mundo laboral, en ese sentido, el socio comunitario asume un rol formador. Además, el socio comunitario destaca el rol activo del docente, según su experiencia, este rol se materializaba en cómo el docente guiaba al estudiantado, incentivando una comunicación que permitía “también una reciprocidad, entre lo que nosotros podíamos decir, esto necesitamos y también ellos podían diagnosticar que necesitábamos y que era lo que realmente, una construcción en conjunto” (Representante socio comunitario 3, comunicación personal, abril 2023). Lo

anterior se condice con lo señalado por el docente, quién indicó que complementaban su proyecto A+S con design thinking, una metodología que otorga una gran importancia a la comunicación constante. Por último, en este caso, los servicios realizados por los estudiantes son actividades para las cuales la fundación no tenía la capacidad en ese momento, o sea que A+S posibilita algo que, si no, no se haría: “yo les dije al otro grupo (...), o sea ahora ustedes son como parte de la Factoría Musical, o sea lo que ustedes van a hacer, si no lo hacen ustedes no lo va a hacer nadie” (Representante socio comunitario 3, comunicación personal, abril 2023).

Finalmente, la Corporación 3 y 4 Álamos es una organización sin fines de lucro que trabaja temáticas de memoria y derechos humanos, específicamente la recuperación del sitio que durante la dictadura fue un centro de detención, torturas y exterminio, y en la actualidad es un centro de detención de menores administrado por gendarmería. La organización trabaja con un curso optativo de la facultad de Educación. En este caso se observa que, para la corporación, el hecho mismo de tener una vinculación con la universidad ya permite una visibilización de su labor en temáticas de derechos humanos, además de romper algunos sesgos que existían hacia la UC, generando redes con sus actores. También se identifica una dimensión intergeneracional del trabajo por la memoria, ya que desde la organización quieren transmitir a los jóvenes la historia de parte de quienes la vivieron: “estamos preocupados de poder, sobre todo a las generaciones jóvenes nuevas, de poder hacer este traspaso oral de lo que sucedió en nuestra historia reciente, nos venía como anillo al dedo y esta ha sido una experiencia espectacular” (Representante socio comunitario 4, comunicación personal, mayo 2023). Por último, se señala que la continuidad en la vinculación es una forma de mejorar la experiencia, ir aprendiendo de los errores de versiones anteriores y fortalecer los vínculos entre los actores del proyecto. Esto también contrasta con experiencias que la organización ha tenido con proyectos de otras instituciones, en los que no ha habido devolución ni continuidad.

Análisis Agrupado

A partir del análisis agrupado de los distintos casos estudiados, se identifican cuatro categorías principales que influyen en la implementación de los proyectos A+S desde la perspectiva de los socios comunitarios: falta de tiempo, comunicación fluida, involucramiento y utilidad del servicio. Estas categorías se relacionan entre sí en un modelo comprensivo (ver figura 1). Se encuentra una coincidencia entre los conceptos emergentes del análisis y los modelos propuestos por la UC en relación al A+S. Los elementos destacados por las encuestas aplicadas a los socios comunitarios también se observan en las entrevistas, tanto en fortalezas

como en desafíos. Sin embargo, se nota la ausencia del eje de reflexión en A+S en las propuestas metodológicas de la UC, elemento que no emergió de manera clara en el campo.

Figura 1. Modelo Comprehensivo Análisis Agrupado

Nota Para visualizar en más detalle, revisar este [link](#).

Los proyectos de aprendizaje servicio se enmarcan en el tiempo acotado del semestre académico, lo que genera la sensación de que el tiempo no es suficiente, en un contexto de alta carga académica de los estudiantes y laboral de los equipos docentes y socios comunitarios. Para abordar este desafío, los socios comunitarios identifican la continuidad de los proyectos como una posible solución, dependiendo de las particularidades del curso. Otros elementos facilitadores son el uso de herramientas online para la comunicación y una planificación clara, que puede ayudar a superar la falta de tiempo y alcanzar los objetivos del proyecto.

También se destaca de que a pesar de la demanda académica que tienen los estudiantes, sigue habiendo un alto compromiso de su parte. En esa línea se identifica la importancia del involucramiento activo de parte de los distintos actores del proyecto A+S, para lo cual la inserción y la presencialidad juegan un rol relevante. Esto permitiría comprender la realidad del socio comunitario,

comprendiendo las necesidades levantadas y generando vínculos: *“nosotros preferimos las instancias y las intervenciones de manera presencial. Sentimos que todavía el contacto cara a cara es muy importante para los procesos de intervención, para la acogida y, sobre todo, para la vinculación”* (Representante Socio Comunitario 2, comunicación personal, mayo 2023).

Lo anterior es fundamental para la definición del servicio, ya que, mediante una comunicación clara de las expectativas de los diferentes actores y una verdadera comprensión de las necesidades planteadas por el socio comunitario, se puede lograr que el servicio sea verdaderamente útil. Conocer la utilidad del servicio a partir de conocer la realidad de la comunidad también brindaría motivación al compromiso de los participantes del proyecto: *“yo creo que ellos [estudiantes] le dedican muchas horas [al proyecto A+S] porque al visualizar al socio ya como que no se permiten entregar un trabajo a medias”* (Docente 1, comunicación personal, mayo 2023). Esta motivación también es incentivada por los socios comunitarios, que toman un rol activo tanto como formadores como al procurar una comunicación constante con los estudiantes: *“que sientan, que nosotros valoramos y nos importa mucho lo que están haciendo y lo agradecemos, y vamos a estar pendientes también de supervisar el proceso”* (Representante Socio Comunitario 3, comunicación personal, abril 2023). En ese sentido, se destaca la relevancia de la comunicación fluida como un eje transversal a todas las categorías, siendo fundamental para lidiar tanto con los tiempos ajustados como con lograr una transmisión clara de las expectativas y los cambios que van ocurriendo a lo largo del proyecto.

Finalmente es importante destacar que a pesar de que la reflexión es un concepto que está presente en todos los modelos de aprendizaje servicio UC, este no emerge de manera detallada en ninguna de las instancias de producción de información. Esto da cuenta de que es posible que sea un elemento poco abordado con relación a los socios comunitarios en el transcurso de los casos estudiados.

Análisis Antropológico

A partir de un análisis del aprendizaje servicio desde una perspectiva antropológica surge una pregunta muy propia de la disciplina: ¿qué sujeto social se genera en aprendizaje servicio? ¿Y cómo? En ese sentido el A+S no se está entendiendo como una metodología, sino como un modelo de vinculación social entre los distintos actores, lo cual responde a una perspectiva posmoderna del aprendizaje servicio (Butin, 2005). En ese sentido, al retornar a una perspectiva funcionalista se tiene que la educación es una

forma de socialización a través de la cual ocurre la transmisión de la cultura (Durkheim, 1973; Malinowski, 1961). No obstante, en el encuentro con el otro que ocurre en A+S, la propuesta más participativa de la educación planteada por Ingold (2017) se vuelve relevante.

A partir de lo analizado, se identifica un rol formador del vínculo con los socios comunitarios. Este aprendizaje ocurre en el encuentro con la alteridad (Krotz, 1994), en lo que Ingold (2017) describiría como la “diversidad del continuo de común-icación”, enfatizando en lo común de la comunicación. Así, más que una transmisión de conocimientos de un actor a otro, los conocimientos son generados con el otro. En los casos estudiados en esta investigación, pueden entenderse como alteridad en dos sentidos, el primero intergeneracional, entre estudiantes y socios comunitarios, que se sitúan en generaciones distintas, ya sea por una distancia entre el “mundo universitario” y el “mundo laboral”, en el que al desarrollar un trabajo conjunto ocurre un aprendizaje mutuo de ese mundo del otro; como de una historia de vida distinta, como en el caso de 3 y 4 Álamos, en que los estudiantes se encuentran con experiencias vitales particulares de un momento histórico que ellos no vivieron.

También ocurre un encuentro con la alteridad en un sentido de un acercamiento a lo público, lo cual se relaciona con la manera en que el rector Rosso describía A+S: una propuesta que fortalece la alteridad que hace a las personas más personas (Jouannet y Rosso, 2023). Esto es congruente con lo planteado por Ingold (2017), en cuanto no es que la educación nos haga humanos, sino que la educación nos brinda una forma particular de ser humanos, que se genera de manera colectiva. De esta manera, en A+S hay una vinculación con distintas alteridades que son parte de lo público y cada socio comunitario sostiene un mundo específico con su labor, son esas las alteridades particulares en torno a las cuales ocurre aprendizaje en A+S. Así, la forma singular en que se están generando cada uno de esos sujetos, está afectada de manera colectiva por ese encuentro.

Otro elemento a considerar es el excedente de aprendizajes. Esto referido no solo a estudiantes, sino que a todos los actores del proceso. Radica en que hay aprendizajes que van más allá de los objetivos de aprendizaje del curso. Siguiendo la misma línea teórica anterior, de que el aprendizaje ocurre en la variación y no la similitud (Ingold, 2017), el aprendizaje experiencial que ocurre en A+S va más allá de los objetivos curriculares del curso, que serían similares para todos sus participantes. Aprendizajes valóricos o de formas de

trabajo, tanto de los estudiantes, como los socios comunitarios y el equipo docente, son parte de este excedente de aprendizajes. Esa es parte de la experiencia que puede ser transformadora, entendiéndolo a partir de lo planteado por Freire, quien desde el concepto de praxis propone una dialéctica entre reflexión y acción (Cruz, 2020). Para que estos aprendizajes que emergen en la experiencia sean transformadores debe haber una reflexión crítica, no sólo respecto a los contenidos del curso, sino a los vínculos que se establecen en el marco del proyecto A+S.

Considerando lo anterior, es relevante cuestionar la ausencia de mayores menciones a instancias de reflexión crítica de manera explícita durante el trabajo de campo de la presente investigación, a pesar de ser uno de los ejes de la metodología. ¿Qué ocurre con la reflexión en los proyectos de A+S UC? Una posibilidad es que el compromiso de los actores a pesar de la falta de tiempo para los proyectos se enfoca más en la calidad y utilidad del servicio, y deja de lado la reflexión. Esto no quiere decir que no exista reflexión en absoluto en los cursos A+S UC, pero sí da cuenta de que hay elementos en los que no se está profundizando suficientemente. Considerando la posibilidad transformadora de la dialéctica entre reflexión y acción descrita por Freire (Cruz, 2020), es interesante tener esa reflexión crítica entendiendo el aprendizaje que ocurre en la acción participativa como producto colectivo de un encuentro de alteridades (Ingold, 2017).

Por último, desde el estudio también emerge una distinción entre lo opcional y lo obligatorio del aprendizaje servicio. En esta investigación fueron estudiados solo casos donde los cursos eran mínimos u optativos de profundización. Cabe señalar que algunos cursos tenían vacantes libres, por lo que estudiantes cursaban el ramo como un electivo y eso era un elemento valorado por los socios. Analizando esta distinción desde la antropología, en la idea de reciprocidad hay una obligatoriedad del intercambio, que está basado en normas, que pueden ser explícitas o implícitas (Mauss, 1979). En A+S las normas son explícitas por los acuerdos que se generan al principio de los cursos. En esa obligatoriedad del vínculo que ocurre en el marco de los acuerdos del curso, que también responde a lo que la UC busca para sus estudiantes en términos de perfil de egreso. Lo opcional se da en el compromiso que tienen los actores, que muchas veces va más allá de una reciprocidad transaccional pactada. Esto es un elemento que emerge en las entrevistas, por ejemplo, en la

corporación Dolores Sopena señalaron que años atrás tenían voluntarios trabajando con ellos, pero que cada vez había menos personas que querían ser voluntarios en general y considerando ese problema veían A+S como una solución a ello. Por otro lado, en las instancias de observación se vio el compromiso de los estudiantes, que querían conocer a los usuarios, o asistían a actividades en horarios extras de fines de semana.

Una crítica que se realiza al uso del concepto de reciprocidad en A+S, es la idea de que se pueda volver una noción meramente transaccional en un contexto educativo neoliberal (Clifford, 2017). La autora propone usar el concepto de solidaridad, que, reconociendo desigualdades estructurales, trabajaría por la justicia social más allá de la implementación de los proyectos. Este concepto también es utilizado en Latinoamérica, entendiendo al servicio como un proceso del cual el socio comunitario es coprotagonista (Tapia, 2012). Es posible que en Chile ese concepto esté más asociado a la caridad en el imaginario colectivo. En ese sentido, quizás más que enfocarse en qué concepto se use, un elemento importante es la esencia del mismo, que sería el entendimiento de aprendizaje servicio donde es “todos servimos y todos aprendemos”, no sólo “estudiantes sirven y aprenden y la comunidad recibe” (Jacoby, 2015).

Para llegar a esa forma más acabada de reciprocidad (o solidaridad), se hace necesario hacer una reflexión crítica de las relaciones de poder, identificando los sistemas asimétricos en los que ocurre el aprendizaje servicio. Mediante esta dialéctica entre acción y reflexión (Cruz, 2020), se llega a una educación transformadora. Considerando este análisis, cabe preguntarse si corresponde hablar de prosocialidad (Eberly y Roche-Olivar, 2002) en el A+S mismo, ya que, aunque haya un compromiso elevado por parte de los actores, el vínculo se basa en la posibilidad de beneficio mutuo. Desde esa perspectiva, sí podría sembrarse la semilla de un comportamiento prosocial en el futuro, fuera de la implementación del proyecto, como ocurre en el caso de 3 y 4 Álamos: “yo creo que la mitad de los estudiantes que han pasado por el curso sigue manteniendo contacto con los socios” (Docente 2, comunicación personal, mayo 2023), en que los vínculos se mantienen más allá del intercambio. En ese sentido, sí se fomentaría un comportamiento prosocial a partir de lo aprendido en A+S, pero éste, además de verse favorecido por el carácter experiencial del aprendizaje servicio como señalan Eberly y Roche-Olivar (2002), también dependería de que se haga una reflexión crítica que posibilite la educación transformadora.

Conclusiones

En esta investigación se ha abordado la perspectiva de los socios comunitarios desde distintos enfoques, pasando desde una mirada más descriptiva a una abstracción relacional y teórica. En ese sentido, puede parecer que un análisis más abstracto se aleja de los socios comunitarios y termina enfocándose más en la perspectiva desde la universidad. No obstante, en un análisis a partir de la experiencia de los socios comunitarios, se logra entender de manera profunda la vinculación que existe entre los distintos actores desde una perspectiva crítica. Esta aproximación evalúa la reciprocidad considerando las relaciones de poder existentes entre actores, ante la cual se identifica una necesidad de reflexión crítica del encuentro con lo público y cómo ocurre esta vinculación. Esto también afecta cómo es y será la experiencia de los socios comunitarios, porque ante estas reflexiones se pueden generar cambios, más allá de escuchar y sistematizar la experiencia, se abre la posibilidad de tomar medidas al respecto.

En esa línea, se destacan los vínculos que se pueden establecer entre los actores del A+S, yendo más allá de lo transaccional y generando aprendizajes que trascienden el contenido de los cursos, mediante una reflexión crítica que propicia educación transformadora. Además, al entender el A+S como un modelo de vinculación social en el que emergen sujetos específicos, destaca el encuentro y aprendizaje en la alteridad. Eso se enmarca en relaciones que pueden partir desde la obligatoriedad, pero transitan hacia compromisos personales de vinculación con el otro. Para que esto ocurra, además de la necesidad de una reflexión crítica respecto a la alteridad, se requieren distintos elementos (identificados en Figura 1), como lo son una planificación clara considerando los tiempos acotados, una comunicación fluida, el involucramiento efectivo de los actores y la definición participativa del servicio acorde a la realidad de la comunidad; claves al momento de generar alianzas efectivas en A+S. Esto también da cuenta de cómo los modelos propuestos por la UC se ven reflejados en la implementación de los proyectos de aprendizaje servicio.

La reflexión respecto al encuentro con el otro distinto, teniendo conciencia respecto relaciones de poder, no es sólo aplicable a un análisis del aprendizaje servicio, sino a diversos espacios donde convergen diversidad de saberes. En ese sentido, la reflexión de que hay un aprendizaje en el encuentro con el otro es una perspectiva que

puede acompañar la cotidianidad más allá del A+S, tanto en otras propuestas de vinculación con comunidades, como una forma personal de enfrentarse a la alteridad cotidiana. Así, siguiendo el análisis realizado en esta investigación, surge la posibilidad de seguir profundizando en cómo ocurre la vinculación con los socios comunitarios, pero también como una aproximación al aprendizaje desde el encuentro con la alteridad, puede aplicarse a otros contextos además del A+S.

Proyecciones y limitaciones del estudio

Respecto a las limitaciones de la investigación, a pesar de que hay conclusiones que alcanzan un alto nivel de abstracción, sigue siendo una investigación muy focalizada sólo en la Universidad Católica como institución. En ese sentido, es necesario seguir explorando la temática en otros contextos e instituciones. También este enfoque tan claro en la UC, acompañado por la inserción de la investigadora en el Centro de Desarrollo Docente, en ocasiones dificultó el tomar una distancia epistémica necesaria para lograr un análisis crítico de los resultados. Finalmente, una dificultad de la investigación en términos metodológicos es la temporalidad, ya que fue una investigación que buscaba un gran nivel de profundidad en un tiempo, al igual que los proyectos de A+S, acotado al semestre. Por lo mismo, no se pudo explorar una variedad de casos muy amplia y los tres socios comunitarios con los que se trabajó tuvieron en general una buena experiencia con la metodología. Es necesario también estudiar casos en que la experiencia no haya sido positiva, para obtener conclusiones a partir de ello.

Siguiendo lo anterior, las limitaciones de la investigación se vuelven desafíos a considerar tanto para investigaciones futuras como para el trabajo de vinculación de los proyectos A+S con las comunidades. Respecto a lo primero, una gran oportunidad es seguir propiciando la investigación cualitativa respecto al aprendizaje servicio, la experiencia de sus actores y los modelos utilizados. Esto complementará la información cuantitativa disponible, logrando una mayor profundidad. Además, para lograr un mayor alcance de la investigación, una posibilidad es realizar investigaciones desde una perspectiva comparativa entre instituciones, analizando contrastes entre el mundo público y privado. Un potencial espacio para propiciar investigaciones de carácter interinstitucional sería la Red Nacional de Aprendizaje Servicio (REASE). Sobre la vinculación con las comunidades, surge el desafío de lograr procesos más efectivos y participativos, considerando a los distintos actores de los proyectos. Es especialmente relevante incentivar los procesos reflexivos, buscando una

educación transformadora y compromiso de las partes. A partir del análisis de esta investigación no sólo se puede seguir profundizando en cómo ocurre la vinculación con los socios comunitarios, sino también en tener una aproximación al aprendizaje desde el encuentro con la alteridad, aplicándola a otros contextos educativos y a distintos espacios donde convergen diversidades de saberes.

Agradecimientos

Esta investigación fue realizada en el marco de un taller de titulación de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y solicitado por el área de Formación para el Compromiso Público del Centro de Desarrollo Docente de la universidad. Especiales agradecimientos a la profesora guía de esta investigación, Francisca Massone, de Escuela de Antropología UC. Al Centro de Desarrollo Docente por su acogida y apoyo durante la investigación, en particular al equipo de Formación para el Compromiso Público. Finalmente, gracias a las organizaciones y docentes que participaron en la investigación.

Referencias

- Asghar, M y Rowe, N. (2017). Reciprocity and critical reflection as the key to social justice in service learning: A case study. *Innovations in Education and Teaching International*, 54(2), 117-125. <https://doi.org/10.1080/14703297.2016.1273788>
- Burgos, A., Caire, M., González, M., Jouannet, C., Montalva, J. y Ponce, C. (2019). *Guía para el diseño e implementación de un curso con aprendizaje servicio (A+S)*. Centro de Desarrollo Docente. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Bustamante, A. (2007). *Más allá de la Universidad: Estudio de caso sobre resultados en la comunidad de proyectos que incorporan la metodología A+S*. Centro de Desarrollo Docente. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Butin, D.W. (2005). Service-learning as postmodern pedagogy. En D.W. Butin (Ed.), *Service-learning in higher education: Critical issues and directions* (pp. 89-104). Palgrave. 10.1057/9781403981042_6
- Caire, M., González, M., Jouannet, C., Montalva, J. y Ponce, C. (2018). *Guía para la Institucionalización de Aprendizaje Servicio de una carrera*. Centro de Desarrollo Docente. Pontificia Universidad Católica de Chile.

- Chin, P. N. (2004). Teaching Critical Reflection Through Narrative Storytelling. *Michigan Journal of Community Service Learning*, 10(3), 57-63.
- Clifford, J. (2017). Talking About Service-Learning: Product or Process? Reciprocity or Solidarity?. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 21(4), 1-13.
- Cruz Aguilar, E. (2020). La educación transformadora en el pensamiento de Paulo Freire. *Educere*, 24(78), 197-206.
- Cruz, N. & Giles, D. (2000). Where's the community in service-learning research. *Michigan Journal of Community Service Learning*, 7(1), 28-34.
- Daher, M., Rosati, A., Vásquez, N. y Carstens, L. (2022). Fortaleciendo el vínculo universidad-comunidad: Buenas prácticas y material de apoyo para el aprendizaje servicio. *Global Journal of Community Psychology Practice*, 13(2), 1-26.
- Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M. & Varela-Ruiz, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación en educación médica*, 2(7), 162-167.
- Durkheim, E. (1976). *Educación como socialización*. Ediciones Sígueme.
- Fernández, R. y Gaete, G. (2008). *Satisfacción con el servicio A+S UC. Una mirada desde los socios comunitarios*. Centro de Desarrollo Docente. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- García, A. y Casado, E. (2008). La práctica de la observación participante. Sentidos situados y prácticas institucionales en el caso de la violencia de género. En A. Gordo y A. Serrano (Eds.), *Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social*, (pp. 48-72). Pearsons.
- Hammersley, L. (2012). Community-based service-learning: Partnerships of reciprocal exchange?. *Asia-Pacific Journal of Cooperative Education*, 14(3), 171-184.
- Hathaway, A. W. (2005). "Ethnographizing" Service-Learning: Creating Politically Engaged Anthropology [tesis de Magister, University of South Florida]. USF Tampa Graduate Theses and Dissertations. <https://digitalcommons.usf.edu/etd/2921>
- Henry, S. E. y Breyfogle, M. L. (2006). Toward a New Framework of "Server" and "Served": De (and Re)constructing reciprocity in Service-Learning Pedagogy. *The International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 18(1), 27-35.
- Ingold, T. (2017). *Anthropology and/as Education*. Routledge
- Jacoby, B. (2015). *Service-Learning Essentials: Questions, Answers and Lessons Learned* (1a ed.). Jossey-Bass a Wiley Brand.

- Jouannet, C. y Rosso, P. P. (2022). El rol de liderazgo del rector en los procesos de institucionalización del aprendizaje servicio. El caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En C. Jouannet y L. Arocha (Eds.), *Institucionalización del aprendizaje-servicio solidario en la Educación Superior* (1a ed., pp. 198-212). CLAYSS.
- Keene, S. A. y Colligan, S. (2004). Service-Learning and Anthropology. *Michigan Journal of Community Service Learning*, 10(3), 5-15. <http://hdl.handle.net/2027/spo.3239521.0010.301>
- Krotz, E. (1994). Alteridad y pregunta antropológica. *Alteridades*, 4(8), 5-11.
- Malinowski, B. (1960). *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*. Oxford University Press.
- Mauss, M. (1979). Ensayo sobre los dones. Motivo y forma del cambio en las sociedades primitivas. En *Sociología y antropología* (pp. 153-263). Tecnos.
- Mendizábal, N. (2006). Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa. En I. Vasilachis de Giardino (Ed.), *Estrategias de investigación cualitativa* (1a ed., pp. 65-105). Gedisa.
- Montalva, J., Jouannet, C., González, M. y O’Ryan, L. (2019). Aprendizaje Servicio en la Pontificia Universidad Católica de Chile (A+S UC). Un camino para el desarrollo de ciudadanos comprometidos. En V. Pizarro y B. Hasbún (Eds.), *Aprendizaje Servicio en la Educación Superior Chilena* (cap. 3). CEA-FEN Universidad de Chile.
- Neiman, G. y Quaranta, G. (2006). Los estudios de caso en la investigación sociológica. En I. Vasilachis de Giardino (Ed.), *Estrategias de investigación cualitativa* (1a ed., pp. 213-237). Gedisa.
- Patton, M. (2002). *Qualitative research and evaluation methods*. Sage Publications
- Penela Quinteros, F. Adasme Cáceres, M., Jouannet Valderrama, C. y Cofré Valenzuela, R. (26 de enero de 2023). *La percepción del socio comunitario en A+S presencial y remoto: Proyecciones para la nueva presencialidad* [Presentación de Ponencias] XI Congreso Nacional y V Internacional de aprendizaje-servicio Universitario, Barcelona, España.
- Pizarro, V. y Hasbún, B. (2019). Historia del aprendizaje servicio en Chile. En V. Pizarro y B. Hasbún (Eds.), *Aprendizaje Servicio en la Educación Superior Chilena* (cap. 1). CEA-FEN Universidad de Chile.
- Strauss, A. & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Universidad de Antioquia.
- Tapia, M. (2006). *Aprendizaje y servicio solidario en el sistema educativo y las organizaciones juveniles*. Ciudad Nueva.

- Tapia, N. M. (2012). Academic excellence and community engagement: reflections on the Latin American experience. En L. McIlrath, A. Lyons y R. Munck (Eds.), *Higher Education and Civic Engagement: Comparative Perspectives* (1a ed.; pp. 187-204). Palgrave.
- Tinkler, A., Tinkler, B., Hausman, E. & Tufo Strouse, G. (2014). Key Elements of Effective Service-Learning Partnerships from the Perspective of Community Partners. *Partnerships: A Journal of Service-Learning & Civic Engagement*, 5(2), 137-152.

Reflexiones a través de las fronteras. Analizando las reflexiones colaborativas de aprendizaje servicio de estudiantes universitarios chilenos y ecuatorianos

Resumen

Este estudio explora el contenido reflexivo de estudiantes de Chile y Ecuador que implementaron el Modelo de Reflexión Colaborativa (vía Instagram) basado en el ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb. Se identificaron similitudes y diferencias en la capacidad para abordar prejuicios, la flexibilidad y adaptabilidad para generar aprendizajes significativos, y la reafirmación de sus motivaciones, compromiso y habilidades. Este modelo es una alternativa eficaz para fortalecer los procesos reflexivos en el aprendizaje servicio.

Palabras clave: Reflexión, Aprendizaje Servicio; Aprendizaje significativo.

Dr. Héctor Opazo Carvajal

Dirección de Innovación, Creación
y Emprendimiento
Universidad Católica Silva Henríquez
Valparaíso, Chile
hopazo@ucsh.cl

Dra. Karla Díaz

Dirección de Vinculación y del
Instituto de Aprendizaje y Servicio
Universidad San Francisco de Quito
Quito, Ecuador
kdiaz@usfq.edu.ecu

Lic. David Barrientos

Dirección de Innovación, Creación
y Emprendimiento
Universidad Católica Silva Henríquez
Santiago, Chile
dbarrientos@ucsh.cl

Abstract

This study delves into the reflective content of students from Chile and Ecuador who implemented the Collaborative Reflection Model (via Instagram) based on Kolb's experiential learning cycle. The findings, which identify similarities and differences in their ability to address biases, flexibility, and adaptability, are significant in generating meaningful learning and reaffirming their motivations, commitment, and skills. This model emerges as an effective alternative for strengthening reflective processes in service learning.

Keywords: Reflection, Service Learning, Meaningful Learning.

Introducción

El aprendizaje-servicio (AS) integra el servicio comunitario con el aprendizaje académico mediante procesos reflexivos constantes (Aramburuzabala, McIlrath, & Opazo, 2019; Furco, 1996), desarrollando así pensamiento crítico, identificando la raíz de los desafíos, generando soluciones a problemas reales y extrayendo lo significativo de la experiencia (Ash & Clayton, 2009; Dewey, 1910). Este trabajo compara las reflexiones de estudiantes universitarios de Chile y Ecuador en el contexto del AS.

Utilizamos una metodología cualitativa con análisis de contenido, seleccionando ocho grupos que completaron el Modelo de Reflexión Colaborativa (MRC). Se evidencian similitudes y diferencias, mostrando que el MRC es una técnica eficaz para la reflexión, permitiendo abordar prejuicios, flexibilidad y adaptabilidad para generar aprendizajes significativos, y reafirmación de motivaciones, habilidades y compromiso.

Marco teórico

La reflexión desempeña un papel crucial en la experiencia de aprendizaje-servicio (SLCE) al proporcionar un espacio para que los estudiantes desarrollen y perfeccionen el conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para abordar los desafíos presentados en la actividad de SLCE (Copeland et al., 1993).

Es fundamental para integrar experiencias prácticas con el aprendizaje académico, promoviendo el crecimiento personal y el compromiso cívico (Ash & Clayton, 2004). Sin embargo, implementar la reflexión de manera efectiva es complejo, ya que los educadores deben guiar a los estudiantes en este proceso y evaluar objetivamente los resultados del aprendizaje derivados de la reflexión.

El MRC une la experiencia y la reflexión en AS, dado que la reflexión es un proceso crucial dentro de esta metodología (Opazo, Aramburuzabala, & García, 2014). Permite la resolución de problemas reales, el desarrollo de pensamiento crítico y sistemático, y la adopción de nuevas perspectivas (Ash & Clayton, 2009), con el objetivo de contar con un modelo de reflexión estructurada que fortalezca esta dimensión esencial del AS.

Kolb (1981, 1984) enmarcó la reflexión en AS en cinco etapas: experiencial, compartir, procesar, generalizar y aplicar, orientando la construcción de conocimientos mediante la aplicación de habilidades prácticas. Moran (2013) propuso que la reflexión potencia el desarrollo del propósito de vida, añadiendo dos ciclos más, uno al inicio y otro al finalizar la experiencia, potenciado por la propuesta de Argyris (1991) de un

doble ciclo de aprendizaje. Así, el MRC incorpora estos ciclos como dispositivos reflexivos, sumando la reflexión personal, grupal e intergrupal dentro de los cinco ciclos y cuatro focos de trabajo establecidos por Kolb.

En este contexto, y tomando los postulados de Moran (2013), el ABC Lab-UCSH (2020a, 2020b) plantea un MRC que promueve la reflexión como práctica dialógica en proyectos AS, compuesto por tres niveles, cuatro focos y cinco ciclos de reflexión para desarrollar una reflexión cíclica y continua (ver tabla 1).

Tabla N°1: Explicación niveles, focos y ciclos del MRC

Niveles	Personal	Reflexiono de manera intima
	Grupal	Reflexiono con mi grupo
	Intergrupal	Reflexiono con otros grupos
Focos	Desafío social	Situación, condición o fenómeno que impulsa la acción dentro de la comunidad.
	Comunidad	Entidad social con la que se establece una relación de trabajo cooperativo, recíproco y colaborativo
	Grupo de trabajo y sus integrantes	Procesos afectivos, cognitivos, comunicacionales, etc. que el grupo experimenta durante el proyecto.
	Procesos Educativo	Conjunto de actividades involucradas en el desarrollo personal y profesional holístico del estudiante mediante los conocimientos profesionales y personales.
Ciclos	Ciclo previo, activación	Antes de iniciar el proyecto y busca la activación de conocimientos.
	Ciclo aprendizaje cero, descripción	En los primeros momentos del proyecto y conocer las primeras interacciones y describir los primeros elementos de relación.
	Ciclo primer aprendizaje, distinción de patrones	Durante el desarrollo del proyecto y se aborda la importancia de la colaboración y cooperación.
	Ciclo segundo aprendizaje, explicación y propuesta	En el tramo final del proyecto, busca la exploración de nuevas alternativas y profundizar en la complejidad del proyecto.
	Ciclo tercer aprendizaje, proflexión	Finalizado el proyecto y se centra en reflexionar sobre la relación e impacto de la comunidad.

Nota: Elaboración propia.

Para cada ciclo y nivel de reflexión se acompañan una serie de preguntas orientadoras para cada foco, que buscan fomentar los procesos reflexivos de los estudiantes durante el proyecto AS (ABC Lab, 2020a, 2020b).

El MRC se implementó de manera experimental en una universidad chilena y luego se probó en el contexto educativo de una universidad privada de Ecuador. Así, surge el interés de conocer ¿cómo reflexionan los estudiantes universitarios chilenos y ecuatorianos sobre su experiencia en la implementación de un modelo de aprendizaje-servicio reflexivo y colaborativo?

Metodología

Propósito

El propósito del estudio comparativo es explorar el contenido reflexivo de estudiantes universitarios de Chile y Ecuador que implementaron el MRC adoptado por ambas universidades para incentivar y orientar el proceso de reflexión mientras realizan AS.

Contexto

Es esencial mencionar que la crisis sanitaria vivida entre 2020 y 2022 llevó los proyectos y reflexiones de AS a una modalidad virtual. Dada esta característica y el interés de ambas universidades, se determinó el análisis del contenido de las reflexiones grupales en todos los focos y ciclos existentes para luego realizar una comparativa considerando todos los factores diferenciadores relevantes.

Objetivo

Comprender los contenidos de reflexiones a nivel grupal de estudiantes universitarios chilenos y ecuatorianos en el marco de sus experiencias de aprendizaje-servicio.

Diseño

Método. Este estudio tuvo un enfoque cualitativo enfocado en capturar y comprender en detalle las perspectivas y experiencias individuales sobre un fenómeno (Baninter, Burman, Parker, Taylor & Tindall, 2014) con el fin de profundizar en el contenido reflexivo de los estudiantes.

Técnica de recolección. La fuente principal de recolección fueron las reflexiones grupales escritas en las distintas cuentas de Instagram.

Técnica de análisis. La técnica de análisis fue el análisis de contenido, que busca extraer lo significativo de los textos (Díaz, 2018) siguiendo un enfoque empírico paso a paso, sin cuantificación (Porta & Silva, 2003). Este análisis se realizó a las reflexiones grupales con el fin de definir una muestra cualitativa de estilo teórico para comprender el fenómeno estudiado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).

Descripción de la muestra. El MRC en Chile se desarrolló en tres cursos de AS: Pedagogía en Educación Diferencial (12 grupos para 24 estudiantes), Pedagogía en Matemáticas (10 grupos para 23 estudiantes) y Formación de la Identidad (5 grupos para 41 estudiantes). En Ecuador, el MRC se implementó en un curso obligatorio de pregrado (17 grupos para 57 estudiantes).

Criterio de selección de muestra. Se seleccionaron cuatro grupos por universidad que cumplieran con el requisito de abordar todos los componentes del MRC.

Procedimiento de análisis. Las reflexiones grupales de los grupos seleccionados se analizaron con el apoyo de software (Atlas.ti), seleccionando las citas más relevantes para cada dimensión.

Resultados

Se observó una progresión en las reflexiones desde el ciclo previo activación hacia el tercer ciclo proflexión, guiando a los grupos a reflexionar en las siguientes áreas: desafío social, comunidad, grupo de trabajo, proceso educativo y en las áreas emergentes de creatividad para enfrentar los desafíos, e impacto en el propósito de vida.

Respecto al desafío social, los estudiantes reflexionaron sobre la evaluación de los contextos reales donde se desempeñarán como profesionales. En Chile, los estudiantes lograron una comprensión del desafío desde una perspectiva profesional y global, mientras que en Ecuador se centraron en la dificultad para comprender el propósito de la reflexión.

En cuanto a la comunidad, ambos grupos desarrollaron un mayor conocimiento de esta y de sus características, modificando las nociones preconcebidas y prejuicios existentes. Sin embargo, los estudiantes chilenos avanzaron en su reflexión hacia procesos más complejos e integrales, mientras que en Ecuador la reflexión fue más descriptiva y centrada en aspectos positivos.

En el ámbito del grupo de trabajo, se reconocieron y validaron las habilidades y capacidades grupales, e internalizaron aprendizajes significativos del proyecto de AS. Sin embargo, en Ecuador, se destacó el impacto del AS en distintas áreas personales, mientras que en Chile no se enfatizaron tanto los aprendizajes personales, pero sí se destacaron las nuevas formas y alternativas para organizarse.

En cuanto al proceso educativo, ambos grupos coincidieron en que les sirvió para generar aprendizajes significativos en la interacción y relación grupal, y para adaptar los aprendizajes teóricos a circunstancias particulares. Las diferencias radicaron en que los estudiantes chilenos destacaron los aprendizajes curriculares, colocando poco énfasis en los aprendizajes personales, a diferencia de Ecuador, donde los estudiantes mencionaron un menor desarrollo de aprendizajes curriculares debido al contexto sanitario, pero desarrollaron habilidades sociales para conocer la realidad.

En las temáticas emergentes, como la creatividad para afrontar el desafío social, ambos grupos coincidieron en que la metodología permitió recurrir a estrategias innovadoras para abordar los desafíos. En Chile, se descubrieron nuevas alternativas para enfrentar los obstáculos emergentes y adaptarse a los imprevistos, mientras que en Ecuador se destacó el apoyo y uso de las TIC para abordar los desafíos.

Por último, en cuanto al impacto en el propósito de vida, los estudiantes chilenos enfatizaron un mayor desarrollo de habilidades sociales, la reafirmación vocacional y el deseo de buscar la transformación social. En Ecuador, se destacó el desarrollo de conciencia social y de vínculos comunitarios.

Conclusiones

Este estudio comparativo profundizó en la identificación, análisis y representación reflexivas que los estudiantes desarrollaron durante el proyecto de AS, influenciadas por variaciones culturales, metodológicas y contextuales en la implementación del MRC.

En relación al desafío social, ambos grupos de estudiantes reconocieron los desafíos sociales en colaboración con la comunidad. Sin embargo, los estudiantes ecuatorianos tuvieron dificultades iniciales para comprender el propósito de la reflexión, mientras que los estudiantes chilenos incorporaron distintos factores sociales y educativos en sus reflexiones.

En cuanto a la comunidad, tanto en Chile como en Ecuador, los estudiantes lograron explorar y transformar nociones preconcebidas, enriqueciendo así su conexión y servicio con la comunidad.

Respecto al grupo de trabajo, las diferencias en la implementación del MRC dieron lugar a perspectivas distintas. No obstante, ambos grupos reconocieron y valoraron las habilidades y cualidades grupales. Las reflexiones sobre el proceso educativo destacaron diferencias significativas, con estudiantes ecuatorianos enfatizando más los aprendizajes personales significativos, mientras que los chilenos se centraron en los aprendizajes curriculares y sociales. A pesar de las diferencias, ambos grupos resaltaron la adaptabilidad y el trabajo en equipo.

En cuanto a la creatividad para abordar los desafíos sociales, los estudiantes de ambos países aprovecharon la instancia para desplegar sus habilidades y conocimientos innovadores, colaborando con las comunidades para abordar los desafíos sociales.

Finalmente, en lo referente al impacto en el propósito de vida, tanto en Chile como en Ecuador, el MRC y el AS influyeron profundamente en las trayectorias profesionales y vocacionales de los estudiantes, reafirmando su pasión por sus carreras y el potencial de la metodología para contribuir al bienestar social.

Referencias

- Aramburuzabala, P., McIlrath, L. y Opazo, H. (Eds.). (2019). *Integración del aprendizaje-servicio en la educación superior europea*. Routledge.
- Argyris, C. (1991). Enseñar a personas inteligentes a aprender. *Revista de negocios de Harvard*, 69 (3).
- Ash, S. L. y Clayton, P. H. (2009). Generar, profundizar y documentar el aprendizaje: el poder de la reflexión crítica en el aprendizaje aplicado. *Journal of Applied Learning in Higher Education*, 1, 25-48. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1188550.pdf>
- Banister, P., Burman, E., Parker, I., Taylor, M. y Tindall, C. (2004). *Métodos cualitativos en psicología*. Universidad de Guadalajara.
- Copeland, W. D., Birmingham, C., de la Cruz, E., y Lewin, B. (1993). The reflective practitioner in teaching: Toward a research agenda. *Teaching and Teacher Education*, 9(4), 347-359. [https://doi.org/10.1016/0742-051X\(93\)90002-X](https://doi.org/10.1016/0742-051X(93)90002-X)
- Dewey, J. (1910). *Cómo pensamos. Salud y compañía*.
- Díaz, C. (2018). Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación intelectual de la revista Universum. *Revista General de Información y Documentación*, 28(1), 119-142. <https://doi.org/10.5209/RGID.60813>

- Furco, A. (1996). Aprendizaje-servicio: un enfoque equilibrado de la educación experiencial. En B. Taylor (Ed.), *Ampliando límites: servicio y aprendizaje* (pp. 2-6). Corporación para el Servicio Nacional.
- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, M. (2010). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.
- Kolb, D. A. (1981). Estilos de aprendizaje y diferencias disciplinarias. En AW Chickering (Ed.), *The modern American college* (pp. 232-255). Jossey-Bass.
- Kolb, D. A. (1984). Aprendizaje experiencial: La experiencia como fuente de aprendizaje y desarrollo. *Revista de Ética Empresarial*, 15(1), 45-57.
- Moran, S. (2013). *Cómo enseñar*. Informe a la Universidad de Clark en apoyo del plan de estudios LEEP (Educación liberal y práctica efectiva) de Clark.
- Laboratorio de aprendizaje basado en la comunidad. (2020a). *Actividades de reflexión colaborativa online AS-UCSH a través de Instagram*. Documento Interno.
- Laboratorio de aprendizaje basado en la comunidad. (2020b). *Modelo de reflexión colaborativa en servicio de aprendizaje – ABC Lab*. Documento Interno.
- Opazo, H., Aramburuzabala, P. & García-Peinado, R. (2014). Metodología de Aprendizaje-Servicio como herramienta de desarrollo ético: Reflexiones desde la experiencia universitaria. *All Ireland journal of higher education*, 6(1), 1531-1556. <https://ojs.aishe.org/index.php/aishe-j/article/view/153>
- Porta, L. y Silva, M. (2003). La investigación cualitativa: el análisis de contenido en la investigación educativa. *Anuario digital de Investigación Educativa*, (14), 1-18. <https://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/adiv/article/view/3301>

Explorando la evolución y tendencias del aprendizaje en línea. Un análisis bibliométrico de dos décadas de investigación (2004-2023)

Resumen

Dra. Daniela Margot Avello Sáez
Departamento de Ciencias de Salud
Facultad de Medicina
Pontificia Universidad Católica
de Chile
Santiago de Chile
daniela.avello@uc.cl

Dra. Irene Culcasi
Aprendizaje Servicio
Interdisciplinario
Università LUMSA
Roma, Italia
i.culcasi@lumsa.it

José Ignacio Sepúlveda Maulén
Centro de Desarrollo Docente
Pontificia Universidad Católica
de Chile
Santiago de Chile
jose.sepulveda@uc.cl

Mag.© Leonardo Andrés Estrada-Palavacino
Departamento de Ciencias de Salud
Facultad de Medicina
Pontificia Universidad Católica
de Chile
Santiago de Chile
lestrada@uc.cl

Introducción. En la actual era digital, el aprendizaje-servicio en línea contribuye al enriquecimiento académico y al crecimiento personal de los estudiantes, a través de la colaboración con y para la comunidad. Aunque su papel es innegable, este campo sigue estando muy poco estudiado en la enseñanza superior. El propósito de este artículo es explorar la evolución y las tendencias emergentes en la investigación del aprendizaje-servicio en línea. **Metodología.** A través de un análisis bibliométrico, se trazó su trayectoria desde 2004 hasta 2023 utilizando la base de datos Web of Science. La investigación utilizó R con la función bibliométrica y el software VOSviewer para analizar los patrones de publicación, la evolución temática, las contribuciones geográficas y las redes de coautoría. **Resultados.** Se examinaron 264 artículos, que mostraron un crecimiento constante de las publicaciones con un pico en 2021, lo que refleja el cambio hacia el aprendizaje en línea durante la pandemia COVID-19. Los principales contribuyentes procedían de EE.UU. y China, con escasa representación de otras regiones. Las redes mostraron patrones activos de coautoría. Se identificaron grupos temáticos en torno a la "educación", el "aprendizaje electrónico" y el "aprendizaje-servicio". **Discusión.** El cambio global hacia las modalidades digitales ha puesto de relieve el aprendizaje-servicio en línea como elemento clave de las estrategias educativas modernas. La profundización en este campo enriquecerá las prácticas pedagógicas en diferentes entornos educativos. A pesar de algunas limitaciones, este análisis pone de relieve la evolución del aprendizaje-servicio en línea, identifica áreas de investigación y hace hincapié en la colaboración en la investigación del aprendizaje-servicio en línea.

Palabras clave: Educación online, Aprendizaje a distancia, Aprendizaje servicio en línea, Análisis bibliométrico.

Abstract

In today's digital age, online service-learning contributes to students' academic enrichment and personal growth through collaboration with and for the community. Although its role is undeniable, the field remains understudied, mainly in higher education. This paper explores the evolution and emerging trends in online service-learning research. A bibliometric analysis traced its trajectory from 2004 to 2023 using the Web of Science database. The research used R with the bibliometrics function and VOSviewer software to analyze publication patterns, thematic evolution, geographic contributions, and co-authorship networks. We examined 264 articles, which showed a steady publication growth, with a peak in 2021, reflecting the shift to online learning during the COVID-19 pandemic. The main contributors were from the US and China, with little representation from other regions. Networks showed active patterns of co-authorship. Thematic clusters were identified around "education," "e-learning," and "service-learning." The global shift towards digital modalities has highlighted online service-learning as a critical element of modern educational strategies. Deepening this field will enrich pedagogical practices in different educational settings. Despite some limitations, this analysis highlights the evolution of online service-learning, identifies areas for research, and emphasizes collaboration in online service-learning research.

Keywords: Online education, E-Service-learning, Distance learning, Bibliometric analysis.

1. Introducción

El contexto de pandemia ha provocado que las plataformas digitales se conviertan en una herramienta fundamental para profundizar el crecimiento de estudiantes. En ese contexto, enfoques experienciales de enseñanza como el Aprendizaje Servicio (A+S) se adaptaron y consolidaron en una modalidad de Aprendizaje Servicio en línea (e-SL). Las características de ambas modalidades están siendo estudiadas con mayor profundidad para determinar sus ventajas y desafíos más próximos.

El objetivo de este estudio es proporcionar una comprensión en profundidad de la evolución, los principales contribuyentes y las tendencias emergentes en la investigación del e-SL, empleando un análisis bibliométrico. A través de un estudio bibliométrico concluimos que se investiga más en Estados Unidos y China, que el 2017 comienza un aumento significativo en el número de publicaciones y que los principales conceptos en tendencia son “aprendizaje en línea”, “aprendizaje-servicio”, “aprendizaje servicio en línea” y “tutores virtuales”.

2. Antecedentes teóricos

El aprendizaje-servicio (A+S) se define como una estrategia pedagógica que combina el brindar servicios a la comunidad con la enseñanza y la reflexión. Se ha demostrado que refuerza la comprensión académica, el compromiso cívico y el desarrollo personal y social del estudiantado (Eyler et al., 1999; Furco, 1996).

El desarrollo de las nuevas tecnologías y su incorporación a la educación superior permitió el desarrollo del aprendizaje servicio en línea o también conocido como e-Service-learning (e-SL), un enfoque que vincula el A+S en un entorno virtual, demostrando inclusive que mejora el compromiso del estudiantado (Escofet, 2020). Al basarse en el A+S tradicional, se superan las limitaciones geográficas, impregnando a la educación en línea el compromiso y la promoción del involucramiento en temáticas a escala global o accediendo a oportunidades para prepararse en el proceso formativo (Stoltenberg et al., 2012). A pesar de su relativa novedad, el e-SL sigue estando poco explorado y evaluado (Marcus et al., 2020).

En el entorno educativo tecnológicamente avanzado de hoy, el e-SL se erige como un sello distintivo de la pedagogía contemporánea. Combina los valores tradicionales del aprendizaje en línea con las enormes oportunidades que ofrecen las plataformas digitales. Este enfoque se ajusta bien al marco conceptual de Morris (2020), que propone que el aprendizaje experimental en contextos digitales se caracteriza por experiencias concretas, observación reflexiva crítica, conceptualización abstracta específica ligada al contexto y experimentación activa y pragmática.

Un estudio comparativo realizado por Wong & Lau (2023) mostró que el e-SL es igualmente eficaz que el Aprendizaje-Servicio tradicional en el fomento de los resultados de desarrollo del estudiantado; el análisis cualitativo sugirió que el e-SL tiene una ligera ventaja en el fomento del compromiso de los estudiantes. Esta sutileza pone de relieve que el e-SL no sólo se adhiere a los principios fundamentales del A+S, sino que aprovecha las capacidades de las plataformas digitales para mejorar las experiencias educativas. El estudio también señala la importancia del compromiso de las partes interesadas y la reflexión continua como factores importantes que transforman los retos del aprendizaje en línea en valiosas oportunidades educativas (Wong & Lau, 2023).

En el contexto post COVID, un avance clave ha sido el auge de la enseñanza remota de emergencia, un modelo basado en contingencias que difiere de los cursos en línea planificados previamente. Esto resalta la importancia de enfoques matizados de la pedagogía en línea, asegurando que tanto los educadores como el estudiantado estén efectivamente equipados para diferentes modos de instrucción (Hodges et al., 2020).

El e-SL, con su tríada de academia, plataformas digitales y compromiso cívico y presenta una oportunidad para reforzar la participación de estudiantes, garantizar aplicaciones prácticas y fomentar la colaboración de la comunidad, creando una tríada simbiótica de estudiantes, educadores y la comunidad (Bringle, 2020; Dort & Gough, 2022).

El emergente conjunto de investigaciones sobre el aprendizaje virtual destaca un área aún por explorar: los matices de la implementación del e-SL en una era post-pandémica. Este ámbito necesita un examen exhaustivo, especialmente en lo que se refiere a su simbiosis con las tecnologías digitales, los aspectos operativos y la ética de la sostenibilidad.

3. Metodologías

Se utilizó la base de datos Web of Science (WoS), ejecutando una estrategia de búsqueda para reunir un conjunto de datos de 264 artículos académicos hasta abril de 2023. El alcance de la búsqueda abarcó títulos, palabras clave y resúmenes, empleando conceptos como, entre otros, "aprendizaje-servicio", "en línea", "aprendizaje electrónico". La Tabla 1 muestra la consulta construida para mantener un equilibrio considerando toda la investigación en el área dada y los resultados de los estudios relevantes.

Tabla 1. Consulta de investigación

<u>WoS</u>	(((TS=("service learning" AND "online")) OR TS=("service learning" AND "online education")) OR TS=("service learning" AND "e-learning")) OR TS=("service learning" AND "distance learning")
------------	---

Para alcanzar los objetivos de este estudio, se establecieron criterios de inclusión y exclusión (Tabla 2); éstos se definieron por área de análisis, tipo de recursos, idioma y tiempo.

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión

Criterio	Inclusión	Exclusión
Área de análisis	E-SL	Estudios no relacionados
Recursos	Artículos de revistas, libros de seminarios, capítulos	Tipos de documentos tangenciales, como comentarios editoriales, reseñas de libros
Lenguaje	Inglés, Español, Chino, Ruso, Portugués	-
Tiempo	2004 a 2023	-

La bibliometría facilita una exploración cuantificable de la propagación y génesis del conocimiento, aprovechando las métricas inherentes a las publicaciones científicas (Donthu et al., 2021).

Se utilizó el software RStudio con la herramienta bibliometrix, asegurando un análisis de los datos, con un énfasis en las co-ocurrencias de términos para dilucidar las tendencias temáticas predominantes. Sumado al software VosViewer, que ofrece una representación visual que pone de relieve las sinergias y yuxtaposiciones entre términos, autores y fuentes de conocimiento generales.

La fase inicial consistió en una búsqueda concentrada en WoS, siguiendo el algoritmo de búsqueda antes mencionado. A continuación, las referencias recogidas se transformaron en archivos de texto sin formato para abarcar las dimensiones buscadas.

La elucidación sistemática de los resultados académicos acumulados se basó en un enfoque analítico descriptivo. Esta postura metodológica facilitó la comprensión de la trayectoria evolutiva del e-SL, las sinergias en la autoría, las citas intertextuales, las yuxtaposiciones de términos y los patrones de citación inherentes a cada documento individual.

Resultados

El análisis bibliométrico ofreció una visión general de la investigación sobre Aprendizaje-Servicio en la educación en línea desde 2004 hasta 2023. Los principales resultados en la figura 1 muestran 196 fuentes distintas, examinando 264 documentos que encapsulan cerca de dos décadas de investigación.

Figura 1. Principales Resultados

El análisis reveló una tendencia general al alza en el número de artículos publicados en las dos últimas décadas. El año 2017, en particular, parece ser un punto de inflexión. Después de este año, el campo de la investigación fue testigo de un aumento sustancial en las publicaciones, lo que sugiere un mayor interés académico en el aprendizaje-servicio en la educación en línea. En particular, hubo un aumento significativo en el número de artículos en 2021, con 41 artículos publicados, siendo el recuento anual más alto en el estudio. Este aumento coincide con el cambio mundial hacia la educación en línea provocado por la pandemia del COVID-19 (Figura 2).

Figura 2. Producción científica anual

En la Figura 3 se incluyen los países que cuentan con cinco o más artículos publicados, observamos una marcada concentración de publicaciones en Norteamérica y Asia, en Estados Unidos y China como principales contribuyentes. Sin embargo, la distribución es desigual a nivel mundial. Regiones como África y Sudamérica mostraron una actividad escasa o nula. Se identificó una actividad moderada en países europeos como España y en Oceanía, representada por Australia.

Figura 3. Producción científica por país

La Figura 4 muestra un mapa temático, elaborado a partir de palabras clave identificadas por los autores. El eje X muestra el "grado de relevancia (centralidad)", que indica la importancia de un tema en la bibliografía. Por el contrario, el eje Y refleja el "Grado de desarrollo (densidad)", que refleja la trayectoria y evolución de un tema de los trabajos académicos. En los diferentes cuadrantes podemos apreciar:

- Temas nicho: Corresponde a áreas temáticas que, si bien están articuladas de manera rigurosa dentro de la literatura, no ocupan un lugar central en el corpus bibliográfico general. Un ejemplo es la educación en línea, que engloba conceptos como "aprendizaje en línea" y "compromiso virtual del estudiante".
- Temas Motores: Estas temáticas representan los ejes fundamentales y dinamizadores de la investigación académica en el campo. El Aprendizaje-Servicio es emblemático en este cuadrante, integrando términos cruciales como "aprendizaje-servicio" y "compromiso comunitario".
- Temas emergentes o en declive: Representan áreas de estudio que, o bien están emergiendo con potencial significativo, o están experimentando una disminución en su relevancia dentro del panorama académico. Un caso ilustrativo es la confluencia entre tecnología y pedagogía, con términos distintivos como "e-Service learning" y "participación activa del estudiantado".

- Temas Básicos: Estos temas constituyen las piedras angulares del discurso académico, esenciales y ampliamente reconocidos en la literatura. Como ejemplos representativos se encuentran el Grupo de “tutores virtuales”, centrado en metodologías y enfoques pedagógicos para la tutoría virtual, y el Grupo de Aprendizaje Auténtico, que aborda metodologías instruccionales basadas en experiencias reales y significativas.

Figura 4. Mapa temático

Discusión y conclusiones

Una mirada a las tendencias de publicación entre 2004 y 2023 muestra una trayectoria de crecimiento constante en el ámbito del E-SL, con 2017 como año de inflexión y un aumento excepcional en 2021. El aumento puede atribuirse a factores como los cambios en el enfoque pedagógico o los avances en las herramientas en línea, pero el impacto de la pandemia COVID-19 es inequívoco. Mientras que Hodges et al. (2020) habían distinguido entre la instrucción en línea premeditada y la Enseñanza a Distancia de Emergencia, sirviendo de puente para instituciones hacia formas más estructuradas de e-Servicio-aprendizaje.

Nuestros resultados muestran que existe una marcada concentración de publicaciones en Norteamérica y Asia. Esto sugiere que la distribución de la investigación es desigual a nivel mundial y que, para obtener una visión más amplia sobre la integración del e-SL con las plataformas digitales, los mayores esfuerzos deberían realizarse donde los niveles de publicación son significativamente más bajos.

Desde el punto de vista del estudio en profundidad del e-SL, nuestro análisis subraya lo amplio que es el panorama temático de la investigación en este campo. Esto se desprende de los grupos temáticos revelados, examinando la relación entre: el e-SL y la mejora del compromiso de los estudiantes en la educación en línea (1); el e-SL como educación experiencial y las adaptaciones debidas a la pandemia COVID-19 (2); el e-SL y el diferente papel que pueden desempeñar las tecnologías digitales (3); el e-SL y la e-tutoría (4); el e-SL y el aprendizaje auténtico (5); el e-SL y las habilidades transferibles (6); y entre el e-SL y los retos y oportunidades del aprendizaje a distancia (7). Estos resultados confirman los hallazgos de García-Gutiérrez et al. (2021) al destacar la relación entre el SL y las tecnologías digitales, su experiencia y líneas de investigación posibles.

La elección de utilizar solo la base de datos Web of Science representa una limitación, ya que se podría haber excluido valiosos escritos disponibles en otras plataformas académicas y de otras regiones territoriales. Por consiguiente, vemos la importancia de diversificar las fuentes de datos, abordar investigaciones en varios idiomas y enfocar más en interpretaciones y aplicaciones a nivel local o territorial.

El impulso mundial hacia los objetivos de sostenibilidad global sugiere que alinear el aprendizaje-servicio virtual con estos objetivos será importante. La trayectoria del e-SL, respaldado por la adaptabilidad y la relevancia, podrá beneficiar a individuos, comunidades y al panorama educativo global.

Referencias bibliográficas

- Bringle, R. G., y Clayton, P. H. (2020). Integrating Service Learning and Digital Technologies: Examining the Challenge and the Promise. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 23(1), pp. 43-65. <http://dx.doi.org/10.5944/ried.23.1.25386>
- Dort, J., y Gough, M. (2022). Enhancing online courses with civic engagement through service learning. *Journal of Teaching in Travel and Tourism*, 23(1), 98-108. <https://doi.org/10.1080/15313220.2022.2080149>

- Eyler, J., y Giles, D. E. (1999). *Where's the Learning in Service-Learning*. Jossey-Bass.
- Escofet, A. (2020). Aprendizaje-servicio y tecnologías digitales: ¿una relación posible?. *RIED-Revista Iberoamericana De Educación a Distancia*, 23(1), 169-182. <https://doi.org/10.5944/ried.23.1.24680>
- Furco, A. (1996). Service-learning: a balanced approach to experiential education In Taylor, B. and Corporation for National Service (Eds.), *Expanding Boundaries: Serving and Learning*, (pp. 2-6). Corporation for National Service. <https://digitalcommons.unomaha.edu/slceslgen/128>
- Hodges, C., Moore, S., Locke, B., Trust, T., y Bond., A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. *Educause Review*. <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>
- Marcus, V., Azean Atan, N., Mohd Yusof, S., & Tahir, L. (2020). A Systematic Review of e-Service Learning in Higher Education. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (ijIM)*, 14(06), 4-14. <https://doi.org/10.3991/ijim.v14i06.13395>
- Morris, T. H. (2020). Experiential learning—a systematic review and revision of Kolb's model. *Interactive Learning Environments*, 28(8), 1064-1077. <https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1570279>
- Stoltenberg, M., Rumas, N., y Parsi, K. (2012). Global health and service learning: lessons learned at US medical schools. *Medical Education Online*, 17(1), 18848. <https://doi.org/10.3402/meo.v17i0.18848>
- Wong, M. M. L., & Lau, K. H. (2023). E-service-learning is equally effective as traditional service-learning in enhancing student developmental outcomes. *Interactive Learning Environments*. <https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2200817>

Explorando el propósito de vida. Un análisis cualitativo de metas y aspiraciones en contextos diversos de Aprendizaje Servicio

Resumen

Este estudio cualitativo explora las metas, objetivos y propósitos de vida de 33 estudiantes universitarios que participaron en proyectos de aprendizaje-servicio (A+S), analizando la influencia de variables demográficas como género, región de origen y tipo de universidad. Los resultados revelan una diversidad de categorías y dominios en las metas y propósitos de vida de los estudiantes. Este estudio proporciona insights valiosos para la educación superior y las estrategias pedagógicas, destacando la importancia de considerar las influencias contextuales y personales en el desarrollo del propósito de vida de los estudiantes universitarios.

Dr. Héctor Opazo Carvajal

Dirección de Innovación, Creación y Emprendimiento
Universidad Católica Silva Henríquez
Valparaíso, Chile
hopazo@ucsh.cl

Palabras clave: Propósito de vida, estudiantes universitarios, aprendizaje-servicio, metas de vida, educación superior.

Abstract

This qualitative study explores the life goals, objectives, and purposes of 33 university students who participated in service-learning projects, analyzing the influence of demographic variables such as gender, region of origin, and type of university. The results reveal a diversity of categories and domains in students' life goals and purposes. This study provides valuable insights for higher education and pedagogical strategies, highlighting the importance of considering contextual and personal influences on the development of university students' life purposes.

Lic. Betsabé Cuevas Cordero

Dirección de Innovación, Creación y Emprendimiento
Universidad Católica Silva Henríquez
Santiago, Chile
bcuevas@ucsh.cl

Keywords: Life purpose, University students, Service-learning, Life goals, Higher education.

Introducción

El propósito de vida, conceptualizado como una meta central autoorganizada de la vida (McKnight & Kashdan, 2009), actúa como una brújula interna, influenciando la interpretación y respuesta de los individuos ante su entorno (Damon, Menon, & Bronk, 2003). Facilita la navegación a través de demandas ambientales y competitivas, sirviendo como un filtro esencial para orientar decisiones y acciones (Bayer, Gollwitzer & Achtziger, 2010; Bronk, 2011).

Este propósito, una intención firme y significativa de contribuir al mundo (Damon, 2008), se manifiesta a través de diversas dimensiones: significado personal, intención, compromiso y un impacto que trasciende al individuo (Malin, Reilly, Quinn y Moran, 2013; Moran, 2009, Moran y Opazo, 2020). Es un constructo multifacético, influenciado por variaciones culturales y externas, como la familia y las instituciones educativas (Malin et al., 2013; Moran, 2009).

La educación superior es instrumental en este desarrollo, ofreciendo un terreno fértil donde los jóvenes pueden explorar, adoptar y cultivar sus propósitos, bajo la guía de mentores y educadores (Flum & Kaplan, 2006). Sin embargo, un enfoque excesivo en logros académicos puede, en ocasiones, restringir las oportunidades para nutrir un propósito de vida individualizado (Bronk, 2011).

Promover una perspectiva temporal ampliada entre los jóvenes, que vincule sus acciones presentes con un futuro deseado, puede actuar como un catalizador poderoso para el comportamiento proactivo y orientado a objetivos (Moran, 2017, 2018, 2020). Este enfoque fomenta un ciclo de retroalimentación positiva, donde las acciones actuales y una visión futura motivadora se refuerzan mutuamente, cultivando un propósito de vida robusto (Moran, 2017).

El aprendizaje servicio emerge como una estrategia educativa potente, facilitando el desarrollo de habilidades cruciales como la colaboración y la resolución de problemas, mientras promueve un impacto positivo en la comunidad y fortalece un sentido de pertenencia y propósito entre los jóvenes (Liang et al., 2013; Opazo, Aramburuzabala y Ramírez, 2018).

En ese marco emergen las preguntas de ¿cuáles son las categorías y dominios de propósitos de vida de estudiantes universitarios ¿cómo se relacionan estas metas y propósitos con variables demográficas como género, región de origen, y tipo de institución educativa?

Metodología

En el contexto de una metodología cualitativa, se llevó a cabo una investigación compuesta por 33 casos, con el objetivo general de explorar las metas, objetivos y propósitos de vida de estudiantes universitarios que han participado en proyectos de aprendizaje-servicio (A+S).

Objetivos Específicos:

- Categorizar las diversas metas y propósitos de vida articulados por los estudiantes universitarios participantes, analizando la prevalencia de varias categorías y dominios.
- Examinar la distribución demográfica de la muestra, tomando en cuenta variables como región de origen y universidad de procedencia, para explorar posibles variaciones o tendencias en las metas y propósitos de vida de los estudiantes en relación con estos factores demográficos.

Como instrumento de recolección de información se utilizó la "Stanford Youth Purpose Interview" (Malin et al., 2008, adaptado por Opazo, 2018) como instrumento para recopilar información detallada y profunda acerca de las metas, objetivos y/o propósitos de vida de 33 estudiantes universitarios provenientes de la Región Metropolitana, VIII Región, IX Región y V Región, durante los años 2019-2020. Este instrumento permitió una recolección de datos rica y comprensiva, facilitando un análisis robusto y detallado de las aspiraciones y orientaciones de propósito de vida de los participantes.

Participantes

Los participantes de este estudio consistieron en un grupo diverso de 33 estudiantes universitarios. En términos de género, la muestra fue predominantemente femenina, con 22 mujeres constituyendo el 67% del total, mientras que los 11 hombres representaron el 33% restante. En cuanto a las edades de los participantes, el promedio se acerca a los 24 años, la edad mínima son los 19 años y la edad máxima de la muestra es de 42 años.

Origen geográfico

Los estudiantes participantes provienen de diversas regiones, con una concentración significativa en la Región Metropolitana (45%) y la Región de la Araucanía (39%). Esto proporciona una muestra equilibrada, permitiendo comparaciones entre las respuestas de los estudiantes de diferentes contextos geográficos y culturales.

Afiliación universitaria

Los participantes representaron una variedad de instituciones educativas, incluyendo universidades tanto laicas como religiosas. Las universidades religiosas tuvieron una mayor representación con 18 estudiantes, mientras que las laicas contribuyeron con 15 estudiantes. Los participantes provienen de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica (Villarrica), Universidad Alberto Hurtado, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad de la Frontera, Universidad de Santiago de Chile y Universidad de Viña del Mar.

Con respecto a la envergadura de la muestra según universidad se puede identificar que la Universidad de la Frontera cuenta con la mayor cantidad de casos (7 estudiantes), representando al 21% de la muestra. Le sigue la Universidad Católica (Villarrica) con un total de 6 casos, que representa un 18%, seguida por USACH y la UCSH con 5 y 4 casos (con el 15% y 12% de los casos de la muestra, respectivamente).

Campo de estudio

En cuanto a las disciplinas académicas, los participantes estudiaron en una gama diversa de campos, mostrando una rica pluralidad de intereses y especializaciones. La Pedagogía en Educación Parvularia fue particularmente prominente, seguida por carreras como Relaciones Públicas, Pedagogía en Educación Básica, y Contador Público Auditor. Esta diversidad en las áreas de estudio permite una exploración más rica y multifacética de las metas y propósitos de vida de los estudiantes universitarios.

Según el tipo de identidad de las instituciones de educación superior, se determinó identificar a las universidades según el caso de que fueran ser laicas (5 universidades) o religiosas (3 universidades). De esta forma se observa que las universidades con mayor participación de casos son del tipo religioso con una cantidad de 18 estudiantes. Por su parte, la cantidad de estudiantes de universidades laicas fueron 15 en total, representando al 45% de la muestra.

Ahora bien, considerando el tipo de carreras seguidas por los estudiantes de la muestra, se puede observar que existe una diversidad de ellas (16 tipos distintos) , donde pedagogía en educación parvularía contiene la mayor concentración de estudiantes representando al 21% del total de la muestra. Le sigue

con un porcentaje menor las carreras de Relaciones Públicas, Pedagogía en Educación Básica, Contador Público Auditor y Gestión de información, bibliotecaria y archivista representadas con un 9% del total de la muestra. Después, con menor número de casos, se encuentran las carreras de Biotecnología; Fonoaudiología; Formación Pedagógica (Licenciada en Historia); Ingeniería Ambiental, Civil Informática, Comercial, en Construcción, en Ejecución en Informática; y las Pedagogía en Castellano, en Ed. Diferencial y en Ed. Física.

Categorías y dominios

Las categorías dan cuenta de conceptos amplios o ideas que abarcan tipos específicos de metas y actividades que los jóvenes mencionan como importantes en el marco de sus metas. Los dominios, por su parte son áreas de la vida que se relacionan con la meta o en las cuales el objetivo de vida reside.

Proceso de preanálisis y codificación de las entrevistas

El proceso de codificación fue meticulosamente ejecutado por dos codificadores que fueron previamente capacitados. Utilizaron un libro de códigos específicamente diseñado para esta tarea, basándose en los requerimientos y directrices establecidos en "Formas de determinación del propósito" (Malin et al., 2008; adaptado por Opazo, 2018).

Se empleó el programa Atlas Ti para estructurar la unidad hermenéutica, organizando códigos y subcódigos según lo estipulado en el manual de análisis. Se planificaron y acordaron fechas y horarios específicos para el proceso de codificación, asegurando una coordinación y alineación efectiva entre los codificadores.

Inicialmente, se codificaron tres entrevistas de manera individual, seguidas de una reunión de auditoría para discutir, comparar y alinear las diferencias y similitudes identificadas por cada codificador. Este proceso se repitió en ciclos, codificando entre 5 a 11 entrevistas en cada ciclo, seguido de reuniones de auditoría para evaluar y consensuar las codificaciones. En total, se realizaron siete auditorías.

Cada reunión de auditoría duró aproximadamente entre 2 a 5 horas. Todos los acuerdos y justificaciones derivados de este proceso se documentaron meticulosamente en una tabla de Excel, facilitando una revisión clara y organizada de las codificaciones y de cualquier consenso alcanzado en casos de discrepancias. Concluido el proceso, se llevó a cabo una reunión final con el investigador principal para presentar y discutir los resultados obtenidos.

Los dos analistas lograron un acuerdo del 70% respecto a las codificaciones finales asignadas a cada caso, tras la codificación de las 33 entrevistas. Este nivel de acuerdo refleja la coherencia y la rigurosidad del proceso de codificación implementado en esta investigación.

Resultados

1. Categorías de las metas de vida: Las metas de vida articuladas por los estudiantes se distribuyen en diversas categorías y dominios, como se detalla en el libro de códigos. De las 17 categorías identificadas, “Ayudar a otros” prevalece, siendo mencionada por el 61% de los participantes. Esta es seguida por “Tener una buena profesión” (58%), “Hacer del mundo un mejor lugar” y “Cambiar la manera en que la gente piensa” (24% cada una), y “Ganar dinero” (21%).

2. Dominios de las metas de vida: En cuanto a los dominios, “Carrera/oficio” fue el más destacado, apareciendo en el 76% de las respuestas. Otros dominios prominentes incluyen “Servicio” (48%), “Familia” y “Problemas sociales o políticos” (30% cada uno), y “Creencia, fe, valores” (18%).

3. Sinergia entre categorías y dominios: Se observó una sinergia notable entre ciertas categorías y dominios. Por ejemplo, la categoría “Ayudar a otros” frecuentemente coincidía con el dominio “Servicio”, y “Tener una buena profesión” con “Carrera/oficio”.

4. Análisis detallado de metas de vida:

a. Metas de vida y categorías: Un análisis más profundo reveló tendencias específicas dentro de las metas de vida de los estudiantes. Los estudiantes con una meta de "propósito" a menudo enfatizaban categorías como “Ayudar a otros” y “Hacer del mundo un mejor lugar”. Por otro lado, aquellos con una "meta personal" tendían a priorizar “Tener una buena profesión” y “Ganar dinero”.

b. Metas de vida y dominios: Similarmente, los dominios asociados con cada tipo de meta de vida también mostraron patrones distintivos. Los estudiantes con metas de "propósito" a menudo se alineaban con dominios como “Servicio” y “Problemas sociales o políticos”, mientras que aquellos con "metas personales" se inclinaban hacia “Carrera/oficio” y “Familia”.

5. Categorías de metas y propósitos de vida según la región:

a. Región metropolitana: Predominaron categorías como “Hacer del mundo un lugar mejor”, “Descubrir cosas nuevas del mundo” y “Ayudar a la familia”. La categoría “Ayudar a otros” también tuvo una presencia notable, aunque ligeramente mayor en comparación con otras regiones.

b. Otras regiones: Las categorías “Tener una buena profesión”, “Crear algo nuevo” y “Servir a mi país” fueron más prevalentes.

6. Dominios de metas y propósitos de vida según la región:

a. Región metropolitana: Los dominios más destacados fueron “Creencia, fe y valores”, “Artes” y “Problemas políticos, sociales”.

b. Otras regiones: Los dominios “País” y “Hobbies” fueron más prominentes.

7. Categorías de metas y propósitos de vida según el tipo de universidad:

a. Universidades laicas: Predominaron categorías como “Crear algo nuevo”, “Ganar dinero” y “Descubrir nuevas cosas sobre el mundo”.

b. Universidades religiosas: Las categorías “Ayudar a otros”, “Hacer del mundo un mejor lugar” y “Tener una buena profesión” fueron más comunes.

8. Dominios de metas y propósitos de vida según el tipo de universidad:

a. Universidades laicas: Los dominios “Familia”, “País” y “Hobbies” fueron más prevalentes.

b. Universidades religiosas: Los dominios “Carrera/Oficio”, “Artes” y “Servicio” fueron más destacados, mientras que “Problemas políticos, sociales” y “Creencias, fe y valores” mantuvieron una presencia similar en ambos tipos de universidades.

Conclusiones

Los resultados sugieren que los estudiantes con metas de "propósito" están más orientados hacia el bienestar colectivo y la mejora de la sociedad, mientras que aquellos con "metas personales" están más centrados en el logro personal y profesional. Además, ciertas categorías y dominios, como “tener una buena profesión” y “ayudar a otros”, muestran una prevalencia transversal, destacando su relevancia general en las metas de vida de los estudiantes universitarios participantes.

Es interesante constatar el grado de sinergia entre los dominios y las categorías presentes en las metas de vida de los estudiantes entrevistados. De esta forma se establecen claramente ejes relacionados entre algunos de ellos, como el eje que vincula la categoría de “ayudar a otros” con el dominio del “servicio” o el que

vincula la categoría “tener una buena profesión” con el dominio de “carrera – oficio”, que, como se observa en la tabla, contiene la mayor cantidad de representación en las metas de vida de los estudiantes analizados.

Existen variaciones notables en las categorías y dominios de las metas y propósitos de vida de los estudiantes, dependiendo de su región y tipo de universidad.

Los participantes de la región metropolitana muestra una inclinación hacia metas más altruistas y exploratorias, mientras que otras regiones muestran una inclinación hacia metas profesionales y nacionalistas/patrióticas. Los participantes de universidades laicas y religiosas también muestran diferencias entre ellas, en tanto que aquellos que provienen de instituciones laicas se inclinan hacia metas más individuales y creativas, mientras que las religiosas hacia metas más altruistas y orientadas a la carrera.

Agradecimientos

Investigación desarrollada en el marco del proyecto FONDECYT/ANID N° 11170623 “Aprendizaje-Servicio en la Formación Inicial Docente: El propósito estudiantil para la mejora educativa y social” (IR Héctor Opazo). Este artículo también es posible en parte gracias al apoyo de una subvención de la Fundación John Templeton a la Universidad Clark [N° 43284, IR Seana Moran]. Las opiniones expresadas en este artículo son las de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) ni de la Fundación John Templeton (USA).

Referencias

- Arnett, J. J. (1999). Adolescent storm and stress, reconsidered. *American Psychologist*, 54(5), 317.
- Bayer, U. C., Gollwitzer, P. M. & Achtziger, A. (2010). Staying on track: Planned goal striving is protected from disruptive internal states. *Journal of Experimental Social Psychology*, 46(3), 505-514.
- Bronk, K. C. (2011). The role of purpose in life in healthy identity formation: A grounded model. *New Directions for Youth Development*, 2011(132), 31-44.
- Damon, W. (2008). *The path to purpose: Helping our children find their calling in life*. Free Press.

- Damon, W., Menon, J., & Bronk, K. C. (2003). The development of purpose during adolescence. *Applied Developmental Science*, 7(3), 119-128.
- Flum, H. & Kaplan, A. (2006). Exploratory orientation as an educational goal. *Educational Psychologist*, 41, 99 – 110.
- Liang, B., White, A., Rhodes, H., Strodel, R., Gutowski, E., Mousseau, A. M. S. y Lund, T. J. (2018). Pathways to purpose among impoverished youth from Guatemala City dump community. *Community Psychology in Global Perspective*, 3(2), 1-21.
- Malin, H. Reilly, T. S., Quinn, B. y Moran, S. (2013). Adolescents purpose development: Exploring empathy discovering, roles, shifting priorities, and creating pathways. *Journal of Research on Adolescence*, 24(1), 186-199.
- Malin, H., Reilly, T.S., Yeager, D., Moran, S., Andrews, M., Bundick, M. & Damon, W. (2008). *Interview coding process for forms of purpose determination*. Stanford Center on Adolescence.
- McKnight, P. E. & Kashdan, T. B. (2009). Purpose in life as a system that creates and sustains health and well-being: An integrative, testable theory. *Review of General Psychology*, 13(3), 242–251.
- Moran, S. (2009). Purpose: Giftedness in intrapersonal intelligence. *Journal for the Education of the Gifted*, 33(1), 88-122.
- Moran, S. (2009). Purpose: Giftedness in intrapersonal intelligence. *High Ability Studies*, 20(2), 143-159.
- Moran, S. (2009). Purpose: Giftedness in intrapersonal intelligence. *High Ability Studies*, 20(2), 143-159.
- Moran, S. (2014). Youth's own understandings of purpose: Are there distinct cultures' of purpose?. *Applied Developmental Science*, 18(3), 1-13.
- Moran, S. (2017). Youth purpose worldwide: A tapestry of possibilities. *Journal of Moral Education*, 46(3), 231-244. <https://doi.org/10.1080/03057240.2017.1355297>
- Moran, S. (2018). Purpose-in-action education: Introduction and implications. *Journal of Moral Education*, 47(2), 145–158. <https://doi.org/10.1080/03057240.2018.1444001>
- Moran, S. (2020). A cultural-ecological feedback-loop perspective of life purpose and intentional creativity. In D. Schuldberg, R. Richards, y S. Guisinger (Eds.), *Nonlinear psychology: Keys to chaos and creativity mind and life*. Oxford University Press.
- Moran, S. y García, R. L. (2019). How does US college students' sense of life purpose relate to their emotional expectations of being a volunteer in the community as part of a service-learning course?. *Bordón. Revista de Pedagogía*, 71(3), 45-62.

- Moran, S. y Opazo, H. (2020). How service-learning mentors teachers' life purpose toward long-term community impact. *The Chronicle of Mentoring y Coaching*, 2(1), 762-767.
- Opazo, H., Aramburuzabala, P. y Ramírez, Ch. (2018). Emotions related to Spanish student -teachers' changes in life purposes following service-learning participation. *Journal of Moral Education*, 47(2), 217-230. <https://doi.org/10.1080/03057240.2018.1438992>

Experiencia de Aprendizaje y Servicio en la formación de estudiantes de primer año de la carrera de Enfermería

Resumen

Se presenta una experiencia de A+S en un curso de primer año de la carrera de Enfermería de la UCSC, donde los estudiantes aplicaron los contenidos revisados durante el curso. Para ello planificaron y ejecutaron una Feria Educativa de Salud para entregar respuesta a las interrogantes más frecuentes con respecto a enfermedades crónicas que realizan participantes de los talleres de actividad física del programa Elige Vida Sana de un Centro de salud familiar. Esto permitió promover en los estudiantes la búsqueda de información y la capacidad de comunicar de forma efectiva.

Mag. Mirna Muñoz-Roa

Departamento de Ciencias
Básicas y Morfología
Facultad de Medicina
Universidad Católica de la
Santísima Concepción
San Pedro de la Paz, Chile
mmroa@ucsc.cl

Mag. Tania Grant-Riquelme

Departamento de Ciencias
Básicas y Morfología
Facultad de Medicina
Universidad Católica de la Santísima
Concepción
San Pedro de la Paz, Chile
tgrant@ucsc.cl

Palabras clave: Aprendizaje y Servicio, educación en salud, aprendizaje significativo, enfermería.

Abstract

In the UCSC Nursing degree, first-year students participate in an A+S (Application + Synthesis) experience. As a part of this experience, students apply the course material they have learned by planning and executing an Educational Health Fair. The fair aims to answer the most common questions related to chronic diseases, which participants in the physical activity workshops of the Choose Healthy Life program of a family health center ask. This initiative allows students to develop their research and communication skills by promoting the search for information and effective communication with stakeholders.

Introducción

La metodología de aprendizaje y servicio es una herramienta que permite consolidar los conocimientos adquiridos en una actividad curricular, ya que el contacto directo con la realidad posibilita mayores y mejores aprendizajes en los estudiantes. Esta metodología fue implementada como una unidad de aprendizaje en un curso de ciencias básicas de la carrera de Enfermería, que considera bioquímica e histología, con el propósito de que los estudiantes comprendan la importancia de estas ciencias en su formación profesional y así favorecer el aprendizaje de estos contenidos.

Fundamentación de la experiencia

Los estudiantes del área de la salud se relacionan con actividades propias de sus carreras, la entrega de servicios a la comunidad, por lo que requieren de actividades de aprendizaje que les permitan integrar lo teórico con el desarrollo de habilidades de comunicación y compromiso social.

Considerando los perfiles de egreso de las carreras de la salud, como Enfermería, se hace necesario diseñar actividades que permitan a los estudiantes contar con experiencias vivenciales en ambientes reales, que favorezcan el desarrollo de competencias genéricas y transversales de su proceso formativo de manera formal. Es necesario implementar metodologías de enseñanza que permitan la vinculación con el medio, la formación académica y el mundo laboral y profesional, para así desarrollar el aprendizaje profundo y las competencias declaradas en su programa formativo, a través de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos que le permitan un desempeño laboral con eficacia y responsabilidad social (Martínez-Usarralde et al., 2019; Fasce E., 2007).

Descripción del proyecto

La actividad de A+S implementada fue la ejecución de una Feria educativa de Salud para los participantes adultos y personas mayores de los talleres de actividad física del programa Elige Vida Sana de un centro de salud familiar. El objetivo fue que los estudiantes apoyaran al programa en entregar respuesta a las interrogantes más frecuentes con respecto a enfermedades crónicas que realizan los participantes.

La implementación de la actividad A+S consideró los resultados de aprendizajes y nivel de dominio de la actividad curricular Ciencias Básicas para Enfermería 2 de la carrera de Enfermería de la UCSC para definir objetivos específicos:

1. aplicar los contenidos metabólicos e histológicos revisados durante el curso
2. promover en los estudiantes la búsqueda de información y la capacidad de comunicar de forma efectiva
3. generar reflexión de la actividad A+S

Para lograr cumplir estos objetivos inicialmente se efectuó una reunión con el socio comunitario, el Centro de Salud Familiar Loma Colorada de la comuna San Pedro de la Paz, Chile, para realizar un diagnóstico de necesidades. De acuerdo con los hallazgos encontrados, los estudiantes junto con el socio comunitario programaron la realización de una Feria educativa de Salud, para que ellos pudieran apoyar en la entrega de información y dar respuestas a interrogantes con respecto a enfermedades crónicas que presentan los participantes de los talleres de actividad física del Programa Elige Vida Sana y así reforzar hábitos y conductas saludables en los pacientes.

La Feria educativa fue desarrollada en dependencias municipales del Cefam hacia donde se trasladaron los estudiantes y montaron seis estaciones con las temáticas de interés de los beneficiarios (Diabetes, Hígado graso, Ateroma, Hipertensión, Dislipidemias, Sedentarismo). Participaron 80 estudiantes, los que en 2 grupos realizaron 2 ferias educativas en diferentes días, recibiendo a un total de 20 usuarios cada día del programa Vida Sana y algunos de ellos junto a familiares.

Estrategias de reflexión

La primera instancia de reflexión fue realizada en la reunión inicial de diagnóstico, ya que fue el socio comunitario quien reflexionó sobre los objetivos del programa Elige Vida Sana, sus metodologías de trabajo y las necesidades inmediatas. Luego de la reunión, los estudiantes a través de una bitácora virtual pudieron expresar sus reflexiones personales.

Posteriormente las estrategias y actividades de reflexión se desarrollaron a lo largo del período de trabajo de preparación del material para la ejecución de la feria educativa de salud. Estas fueron realizadas semanalmente en las horas de taller de la actividad curricular y donde los estudiantes pudieron ir evidenciando sus reflexiones personales y grupales en esta bitácora virtual. Estas reflexiones tuvieron el objetivo de favorecer la toma de conciencia de los estudiantes acerca de su propio aprendizaje y del sentido que la actividad tiene para el socio comunitario. Además, estas actividades reflexivas fueron apoyadas por las docentes, compartiendo y reflexionando con los estudiantes información de otras actividades de aprendizaje y servicio realizadas en años anteriores.

Todas las reflexiones realizadas y registradas en la bitácora virtual fueron un insumo importante para realizar una Ensayo reflexivo final de la experiencia. Este Ensayo Reflexivo final fue un producto grupal, donde los estudiantes debieron plasmar la experiencia desde sus propias emociones y percepciones, reflexionando sobre lo aprendido y la importancia de la actividad de servicio tanto para la comunidad y la institución.

Estrategias de evaluación

Las estrategias de evaluación que se consideraron para permitir el seguimiento y control de los aprendizajes de los estudiantes y del trabajo realizado fueron las siguientes:

- Reportes de avance del desarrollo de los materiales para la Feria educativa de salud. Estos reportes fueron revisados semanalmente y contaron con la instancia de retroalimentación entre los estudiantes y los docentes.
- Entrega del servicio. Los estudiantes fueron evaluados durante la ejecución de la Feria educativa de salud aplicando una pauta de cotejo, donde se consideraron criterios de habilidades de comunicación, aplicación de los contenidos del curso, recursos y material desarrollados para la feria.
- Ensayo reflexivo final: Se espera que en este ensayo se describa la experiencia vivida durante todo el proceso y se recojan los principales aprendizajes, logros y desafíos personales y profesionales de los estudiantes.
- Auto y Co-evaluación: para esta evaluación se aplicó una rúbrica analítica de desempeño que buscó medir el grado de compromiso, responsabilidad, trabajo colaborativo, y las habilidades blandas que se manifiestan en un trabajo práctico. Esta rúbrica también fue aplicada a cada integrante del equipo para evaluar el desempeño de los pares.
- Al finalizar la experiencia se aplicó una encuesta de satisfacción al socio comunitario basada en escala de Likert para evaluar el trabajo y servicio entregado por los estudiantes. Además, los estudiantes también respondieron una encuesta de satisfacción de la implementación de la metodología de aprendizaje y servicio.

Resultados del proceso y efecto

En relación con los resultados de la evaluación que hacen los estudiantes de la actividad de aprendizaje y servicio, ellos declararon estar muy de acuerdo con que esta metodología de A+S fortaleció su permanencia a la institución universitaria, que les permitió sentir mayor compromiso con su aprendizaje, les permitió aplicar los conocimientos relacionados a la asignatura, que contribuyó a fortalecer su compromiso social y comprender su rol como profesionales en el área de la salud. Los estudiantes manifestaron que las evaluaciones no fueron consideradas estresantes y consideran que estuvieron acorde con los resultados de aprendizajes esperados.

Con respecto a la evaluación que hacen de los procesos reflexivos, los estudiantes declaran estar muy de acuerdo con que todas las instancias de reflexión en torno a la actividad de servicio fueron un aporte importante en su aprendizaje.

Sobre el impacto del aprendizaje y servicio sobre la comunidad, los estudiantes declaran estar muy de acuerdo con que los beneficiarios están satisfechos con el servicio entregado, que el servicio fue pertinente y útil, que este respondió a una necesidad real y manifiesta del socio comunitario y que su compromiso y profesionalismo fue valorado por la comunidad.

La evaluación realizada por el socio comunitario mostró resultados muy positivos, donde ellos manifiestan una alta satisfacción con el servicio entregado y que la Feria educativa en salud entregó respuesta a la necesidad planteada. Además, valoraron el trabajo desarrollado por los estudiantes y manifestaron alta satisfacción con la responsabilidad y compromiso de los estudiantes.

Finalmente, el socio comunitario manifestó estar muy agradecido con las docentes y estudiantes por acceder a apoyar el programa desarrollando exitosamente la Feria educativa en salud. El socio expresó “la modalidad de feria presentada por ustedes fue muy didáctica y educativa para la comunidad lo que se traduce es muy buenos comentarios y felicitaciones por parte de todos los participantes”.

En relación a la evaluación realizada por los docentes de la actividad de A+S, se pudo evidenciar que los estudiantes lograron los resultados de aprendizajes esperados por medio de los instrumentos de evaluación utilizados en el curso (pruebas, rúbricas), los cuales mostraron buenos resultados académicos. De esta manera el aprendizaje pudo ser aplicado en un contexto real, desarrollando la capacidad investigativa, reflexiva y comunicativa de los estudiantes.

Conclusiones

La experiencia de planificar y ejecutar una Feria educativa de Salud por los estudiantes de primer año de la carrera de Enfermería a usuarios de un centro de salud familiar demostró que fue posible la implementación de la metodología aprendizaje y servicio para acercar escenarios y contextos reales a los estudiantes. Esta experiencia favoreció el aprendizaje de los estudiantes y de manera significativa, ya que fueron capaces de evidenciar que pueden apoyar la promoción de salud en una población de adultos y personas mayores en su centro de salud por diagnóstico de patologías crónicas como sobrepeso, obesidad, diabetes, dislipidemias entre otros. Esta experiencia fue una oportunidad para poner en práctica en etapas tempranas de su formación, los

contenidos aprendidos durante el curso. Además, los estudiantes pudieron involucrarse de forma directa con los beneficiarios a quienes ofrecen un servicio que responde a las necesidades detectadas y los conecta con una realidad muy distinta a la sala de clases.

Por otro lado, la experiencia de aprendizaje y servicio ayudó a desarrollar en los estudiantes el compromiso social y la pertenencia con la institución universitaria (UCSC), lo que la hace una metodología adecuada y pertinente con el modelo educativo de la institución para la consecución de los perfiles de egreso declarados tanto por la universidad y las respectivas carreras.

Concluimos que las experiencias de aprendizaje y servicio aportan de manera significativa a la formación de los estudiantes, por lo que se recomienda implementarlas desde los primeros años de carrera a través de una unidad de aprendizaje dentro de la planificación de los programas de las actividades curriculares.

Referencias

- María-Jesús Martínez-Usarralde, Daniela Gil-Salom y Doris Macías-Mendoza (2019) Revisión sistemática De Responsabilidad Social Universitaria y Aprendizaje Servicio. Análisis para su institucionalización. *RMIE*, vol. 24, núm. 80, 149-172.
- Fasce E. (2007). Aprendizaje profundo y superficial. *Revista en Educación en Ciencias de la Salud*. 4: 7-8.

Aprendizaje Servicio para la formación en responsabilidad social y ética en estudiantes de ingeniería y ciencias

Resumen

Este escrito sistematiza una experiencia de innovación educativa con la metodología de Aprendizaje Servicio, en una asignatura del Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad Técnica Federico Santa María, Chile. El curso se dictó para estudiantes de ingeniería y ciencias, con el propósito de desarrollar competencias de responsabilidad social y ética. Se presenta el detalle de esta implementación, fundamento teórico y su relevancia en el marco del modelo educativo de la Universidad.

Mag. Tatiana Díaz de la Fuente

Departamento de Estudios
Humanísticos
Universidad Técnica Federico
Santa María
Valparaíso, Chile
Tatiana.diaz@usm.cl

Palabras clave: Aprendizaje Servicio (AS), reflexión crítica, innovación educativa, responsabilidad social y ética (RSyE), formación integral universitaria.

Abstract

This writing systematizes an educational innovation experience with the Service Learning Methodology in a subject of the Department of Humanistic Studies of the Federico Santa María Technical University, Chile. The course was taught to engineering and science students to develop social responsibility and ethical skills. The details of this implementation, its theoretical foundation, and its relevance within the university's educational model framework are presented.

Mag. Paulina Mercadal González

Departamento de Estudios
Humanísticos
Universidad Técnica Federico
Santa María
Concón, Chile
paulina.mercadal@usm.cl

Keywords: Service Learning (AS), critical reflection, educational innovation, social responsibility and ethics (RSyE), comprehensive university education.

Dra. Lorena Zuchel Lovera

Departamento de Estudios
Humanísticos
Universidad Técnica Federico
Santa María
Viña del Mar, Chile
lorena.zuchel@usm.cl

Introducción

La Responsabilidad Social y Ética se declara competencia sello en el Modelo Educativo de la Universidad Técnica Federico Santa María, en coherencia con el legado de su fundador. Se espera que los conocimientos y destrezas adquiridas durante la formación universitaria sean puestos al servicio de las personas, situando al bien común por sobre el individual. Para educar en este valor es necesario abrir la universidad más allá de sus muros, impulsando contextos nuevos; haciendo lo que Thayer en *La crisis no moderna de la universidad moderna*, esbozaba como ciudad universitaria (2019, p.14).

Para tributar a esta competencia sello se desarrolló una innovación educativa basada en la metodología AS. Se realizaron ajustes en la asignatura Práctica en Acción Comunitaria (PAC), del Departamento de Estudios Humanísticos, que cursan estudiantes de Ingeniería y Ciencias, incorporando la reflexión y estrategias de relacionamiento con socios comunitarios de sectores aledaños a la Universidad.

Marco teórico

La incorporación de la metodología AS responde a la convicción que la Educación Superior pavimenta el camino hacia la transformación social y al valor de la RSyE que compromete la misión de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM). El comportamiento socialmente responsable implica un profundo compromiso por la justicia con los pobres y el bien común, e implica interés y responsabilidad por las personas concretas y por las condiciones en que esas personas viven (De la Cruz, 2016). El desafío entonces es aprender a situarnos concretamente en las realidades sociales, desde una docencia contextualizada en vínculo con y en esa realidad.

De la Cruz (2016) enfatiza que la universidad como los docentes y estudiantes deben “[...] conocerla, saber identificar cuáles son las urgencias a la que debe atender y quienes deben ser sus interlocutores” (p.4). Esta justicia solidaria apela directamente a un tipo de responsabilidad política que se pregunta por las formas de organización que son necesarias en las instituciones para tener una acción significativa y en su capacidad de influir en los procesos estructurales.

En esta misma línea, educar desde la justicia social, como plantea Freire (1997), supone tener en cuenta en todo momento el contexto social y la promoción de la reflexión sobre cómo podemos construir sociedades mejores tanto a nivel económico como social en las que la persona sea el centro. Coincidimos con Freire (1997), al sospechar que sólo así, desde el contexto, se puede adquirir la posibilidad de encuentro y vinculación con la realidad de manera crítica, empática y solidaria. Por tanto, hablamos de responsabilidad social por nuestra propia naturaleza social, es decir, identidad y comunidad son dos planos fundamentales de la persona humana. La responsabilidad que se “aprende” únicamente cuando su sentido más profundo aparece encarnado en circunstancias concretas y a través de experiencias de lo real” (De la Cruz, 2016, p.4).

Se requiere así, desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje y espacios de convivencia donde los estudiantes puedan vivenciar relaciones centradas esencialmente en el cuidado, participación, fraternidad, libertad y donde la diversidad se concibe como riqueza. Esta mirada implica transformar las prácticas formativas en la docencia universitaria, hacia la discusión y el cuestionamiento sobre los privilegios, relaciones de poder, estereotipos e ideologías. En definitiva, se trata de desarrollar una pedagogía donde el docente en conjunto con los estudiantes dialoga, reflexionan y se preguntan en torno a la realidad social, lo que Paulo Freire definió como Pedagogía Crítica (2003). Es en el trabajo conjunto, en la construcción mutua de conocimiento y en la práctica social, donde se posibilita la actitud crítica y desafiante sobre las estructuras de opresión.

En suma, formar estudiantes socialmente responsables y éticos nos lleva a pensar en profesionales que son sensibles, que comprenden y se conmueven con y en la realidad social de su entorno; se saben entorno. En este sentido cobra relevancia la metodología AS ya que combina el aprendizaje académico con el servicio comunitario; involucra un proceso de retroalimentación y co-construcción de conocimiento conjunto entre estudiantes, docentes y la comunidad.

Metodología

En la implementación del AS, los estudiantes del curso Práctica en Acción Comunitaria, se dividieron en grupos de trabajo, vinculándose con comunidades del Cerro Los Placeres en Valparaíso, donde se ubica la universidad. Como estrategia de relacionamiento con socios comunitarios del sector, se instala la figura de Gestora Territorial profesional que coordina y sostiene el contacto con comunidades, estudiantes y docentes. La asignatura contempló una planificación semestral dividida en:

Fase previa: -Gestión Territorial: contacto con socios comunitarios según criterios de participación. -Sensibilización: Lecturas y trabajos colaborativos. Preparación del trabajo en terreno.

Fase de desarrollo: Trabajo en terreno. Vínculo con la comunidad correspondiente para co-construir un proyecto a partir de sus necesidades y recursos. Se evalúan soluciones en el marco del respeto, participación y bien común. En paralelo se realizó acompañamiento en aula para retroalimentar el avance del proyecto y aprendizajes logrados.

Fase final: proceso de evaluación de los aportes y objetivos logrados del proyecto, junto a la comunidad. Socialización y celebración de los resultados de aprendizaje y servicio.

En la implementación de la metodología AS es transversal la reflexión antes, durante y después de la experiencia de servicio; orientada a que los estudiantes logren una comprensión profunda de las necesidades y problemáticas identificadas en la comunidad, considerando el estudio de los aspectos históricos, sociológicos, culturales, económicos y políticos que están a la base de lo que observan en el contacto directo con la realidad (Cooper, Cripps y Reisman, 2013). Para este fin se diseñaron una serie de dispositivos:

- Fichas Reflexivas: construcción escrita colaborativa que se realiza de acuerdo a las etapas de implementación del proyecto AS. Considera una descripción y reflexión sobre la acción realizada en terreno. Involucra el registro audiovisual realizado por los y las estudiantes durante el proceso y es insumo para el seguimiento del proyecto en el aula.
- Protocolo Amigos Críticos: ejercicios grupales para retroalimentar colaborativamente avances de los proyectos.
- Auto y Coevaluación: estrategias para facilitar mirada reflexiva y crítica.
- Video: construcción audiovisual colaborativa a partir de la reflexión crítica sobre la acción realizada en terreno durante el proceso de ejecución del AS.

Resultados

La implementación de la Metodología AS, permitió redefinir los resultados de aprendizaje en la asignatura PAC, en función de la competencia sello RSyE que declara el Modelo Educativo UTFSM. Los resultados se evaluaron con una rúbrica desarrollada como producto del Proyecto de Innovación Educativa en Ingeniería y Ciencias UTFSM, adjudicado por las docentes en el año 2021-2022.

Esta rúbrica consideró dos dimensiones de la tríada RSyE: “Habilidades del Ser”, referida esencialmente a la formación en prosocialidad o conjunto de comportamientos que buscan el bienestar del otro, sin esperar una recompensa. En segundo lugar, la dimensión “Praxis Socialmente Responsable”, relacionada con la formación en comunicación de calidad prosocial, diálogo intencionado entre dos personas o al interior de una organización, cuyo propósito es contribuir a la comprensión desde la perspectiva del otro (Roche, 2010). La dimensión Bien Común y Ambiental no se incorporó, puesto que su definición estipula la contribución a la sociedad desde el bien interno de la profesión, cuestión que no correspondería a una asignatura del área de Humanidades.

Se desarrollaron 16 proyectos AS, los que fueron presentados en formato video al final del semestre. El servicio contempló: [1]diseño e implementación de soportes para difusión y participación de la comunidad, [2]actividades para la recuperación de espacios públicos con el objetivo de mejorar la calidad de vida del sector (limpieza, desmalezamiento, huertos y acciones de embellecimiento), [3] talleres de alfabetización digital para adultos mayores. El aprendizaje, se trabajó con preguntas guía para profundizar la reflexión de los estudiantes, abordando aspectos del servicio a la comunidad y contenidos de la asignatura.

Según la rúbrica aplicada, es posible visualizar que los estudiantes en general obtienen nivel destacado en los indicadores de desempeño, salvo en el análisis crítico de las problemáticas sociales trabajadas con la comunidad. Hay un discurso con una mirada asistencialista que muchas veces tienen del “desposeído” o del “oprimido”, en palabras de Paulo Freire (2003), y no logran reconocer la necesidad de movilizar capacidades del otro para generar el cambio.

Durante el proceso se trabajó con co-evaluaciones y “amigos críticos”, instalando nuevas formas de interacción en el espacio de aula para confrontar opiniones de manera constructiva. Sin embargo, al final del proceso se hace evidente la necesidad de consolidar este tipo de prácticas, transformando el espacio formativo en una oportunidad para aprender a construir el mundo juntos, como señala Adela Cortina (2013).

A futuro se espera fortalecer la reflexión crítica sobre la experiencia AS (Dewey, 1989), con el fin de profundizar la mirada y el compromiso de los estudiantes con la realidad social. Se espera rediseñar los dispositivos actuales y potenciar la figura de la Gestora Territorial como agente clave para el propósito del curso.

En definitiva, esta innovación se presenta como una oportunidad para la mejora de las prácticas docentes en el rol de formadoras de futuras generaciones, aportando así a la búsqueda de la justicia solidaria y transformación social.

Conclusiones y discusiones

Luego de cinco años de experiencia con esta metodología, el desafío es consolidar esta red que se ha construido entre las comunidades del Cerro Los Placeres y el Departamento de Estudios Humanísticos y así aportar a la calidad de vida de los vecinos. También interesa sumar asignaturas disciplinares a esta red e involucrar a otros docentes en la planificación de cursos con AS. En definitiva, aportar a la formación y a las comunidades incorporando la vinculación con el medio a la docencia.

Un resultado llamativo de esta innovación, es la continuidad de la relación entre socios comunitarios y estudiantes, quienes siguen colaborando independientemente del cierre del curso. Esta es una evidencia de la riqueza que proporciona el AS al abrir una realidad a los estudiantes que muchas veces ignoran y la posibilidad de cuestionar las circunstancias deshumanizantes que amenazan el proyecto de vida en común.

Otro aspecto que llama la atención, es la dificultad observada en un buen número de estudiantes de ingeniería para encontrar en los primeros años un problema a resolver, cuestión que se arrastra también al último año de carrera; esto, al momento en el que se concluyen todas las asignaturas disciplinares y se debe elegir un tema para la memoria de titulación (problema asociado a su disciplina). Esta dificultad podría desaparecer después de esta aventura metodológica, ya que son tantas las problemáticas sociales que identifican, que cuesta elegir solo una.

Por otra parte, se puede ver que la dinámica saber-poder que en los comunes espacios de la Educación Superior se desarrolla de manera jerárquica, aquí se disuelve al abrir los bordes entre el adentro y el afuera de los escenarios educativos, “desparramando” el saber y convirtiéndolo más bien en un “haciendo”-saber; o dicho de otro modo, de un saber que se va dando en el acto comprometido de esa búsqueda por la justicia y la verdad de la realidad. El acto dialógico que se da entre docentes, estudiantes, comunidades y su horizontalidad va posibilitando una universidad otra que, creemos, pueda universalizar los contextos o, por qué no, contextualizar la universidad. Con todo, no se confunda esto con asumir sin más los espacios, ni tampoco de asumir cualquier espacio, sino, más bien, de apostar por nutrir críticamente desde esos encuentros, retirados de las lógicas de asociatividad habitual, a la universidad.

Referencias bibliográficas

- Cooper, S., Cripps, J., y Reisman, J. (2013). Service-learning in deaf studies: impact on the development of altruistic behaviors and social justice concern. *American annals of the deaf*, 157(5), 413-27.
- Cortina, A. (2013). *¿Para qué sirve realmente la ética?*. Ed. Planeta.
- De la Cruz, C. (2016). Universidades Jesuitas y Responsabilidad Social basada en la Justicia Solidaria. <https://doi.org/10.3989/arbor.2016.782n6008>
- Dewey, J. (1989). *Cómo pensamos: nueva exposición de la relación entre pensamiento y proceso educativo*. Paidós.
- Freire, P (1997): *A la sombra de este árbol*. El Roure Editorial.

- Freire, P. (2003). *Pedagogía del Oprimido*. Siglo XXI de España Editores S.A
- Puig, J. y Palos, J. (2006). Rasgos pedagógicos del Aprendizaje y Servicio. *Cuadernos de Pedagogía*.
- Roche, R. (Comp.) (2010). *Prosocialidad Nuevos desafíos. Métodos y pautas para la optimización creativa del entorno*. Ciudad Nueva.
- Tapia, M. (2004). *El valor pedagógico de las experiencias solidarias. La propuesta pedagógica del aprendizaje y servicio*. Ministerio de Educación de Argentina.
- Thayer, W. (2019). *La crisis no moderna de la universidad moderna*. Ediciones Mimesis.
- Universidad Técnica Federico Santa María. (2015). *Modelo Educativo Institucional*. <https://www.usm.cl/descargas/modelo-educativo/Modelo-Educativo-Institucional-USM.pdf>
- Vallaey, F. y Álvarez, J. (2019). Hacia una definición latinoamericana de responsabilidad social universitaria. Aproximación a las preferencias conceptuales de los universitarios. *Educación XX1*, 22(1), 93-116. <https://doi.org/10.5944/educxx1.19442>

A+S en virtualidad. Una nueva oportunidad de educar con sentido en tiempos de pandemia

Resumen

La experiencia desarrollada en contexto de pandemia por docentes y estudiantes de la Universidad de La Frontera en función de las necesidades detectadas en conjunto con socios comunitarios en Aprendizaje y Servicio generó aprendizajes significativos de alto impacto en los participantes logrando interacción entre ellos generando reflexión, acercando integralmente a las y los estudiantes a su profesión con un sentido de ciudadanía y compromiso social en contextos formativos mediados por tecnología.

Mag. Maritza I. Guzmán Matamala

Programa de Responsabilidad Social en el Pregrado
Vicerrectoría de Pregrado
Universidad de La Frontera
Temuco, Chile
Maritza.guzman@ufrontera.cl

Palabras clave: Reflexión, A+S, responsabilidad social, aprendizaje significativo, pandemia.

Abstract

The experience developed in the context of a pandemic by teachers and students at the University of La Frontera based on the needs detected together with community partners in Learning and Service generated significant, high-impact learning in the participants, achieving interaction between them, generating reflection, comprehensively bringing students to their profession with a sense of citizenship and social commitment in training contexts mediated by technology.

Lic. Sandy C. Ruminot Rivera

Coordinación de Desarrollo Curricular
Universidad de La Frontera
Temuco, Chile
sandy.ruminot@ufrontera.cl

Keywords: Reflection, A+S, social responsibility, meaningful learning, pandemic.

Introducción

La integración del enfoque metodológico de Aprendizaje y Servicio (A+S) en la Universidad de La Frontera tuvo sus inicios en el año 2001, donde el énfasis estaba puesto en el desarrollo de proyectos en contexto real “presencial”, a través del cual se observaba un despertar de conciencia social, compromiso ciudadano, reflexión, e integración de aprendizajes significativos entre otros; fue un gran desafío para la triada el tener que enfrentar un paso tan relevante como este, pero que sin embargo, contribuyó en las buenas prácticas pedagógicas y en una educación de calidad. Desde la Pandemia todo se modificó y pasamos a un trabajo on line incluidos los proyectos A+S que se lograron mantener en el tiempo.

El objetivo de este trabajo es poder presentar desde una mirada reflexiva, la forma en que la Universidad de La Frontera enfrentó estos desafíos. A través de una metodología descriptiva que nos llevará a los resultados obtenidos desde la mirada de los tres actores clave de proyectos A+S.

Marco Teórico

El año 2001 la Universidad de La Frontera se incorporó a un proyecto país generado por la “Universidad Construye País” que tenía por objetivo destacar y robustecer el sentido de Responsabilidad Social en el sistema universitario nacional. En este sentido, la Universidad de La Frontera dio apoyo a estas iniciativas que se llevaron a cabo en distintos hitos desarrollados a lo largo de los años como MECESUP 0303 donde la UFRO y otras casas de estudio superior se adjudicaron un proyecto académico de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior, destinado a la formación de pre grado a través de la responsabilidad social; en el MECESUP 0714 se volvió a profundizar en el MECESUP 0303 postulando a un nuevo proyecto. Desde el 2013 la UFRO a través de la Dirección Académica de Pregrado convoca a académicos y docentes involucrados para diseñar e implementar un Modelo educativo Aprendizaje y Servicio – UFRO.

Debido a todos los esfuerzos realizados en la búsqueda de estrategias innovadoras para potenciar una educación de calidad en las distintas líneas de formación, se formalizó la creación del Programa de Responsabilidad Social (PRS) bajo resolución interna en la vicerrectoría de pregrado desde el año 2017, la cual tiene como objetivo impulsar y acompañar la implementación del compromiso de responsabilidad social asumido por la institución en lo que dice relación con la formación de pregrado, otorgando desde el año 2019 asesoría pedagógica en Aprendizaje y Servicio a docentes de distintas carreras que declaran la metodología (A+S). Para el logro de dicho objetivo, el programa se articula con la Dirección de Desarrollo Curricular y Docente (DICDO) y la

Dirección de Formación integral y de Empleabilidad (DIFEM) de la Vicerrectoría de Pregrado. En este sentido, la trayectoria de los proyectos A+S se desarrollaron de manera presencial en contexto real, obteniendo resultados positivos en diversas áreas: De aprendizaje correspondiente a estudiantes, de logros en cuanto a la vinculación con el medio a partir de las relaciones virtuosas generadas con los socios comunitarios y por supuesto, la mejora en las prácticas pedagógicas con énfasis en la reflexión estructurada. Cabe destacar que en el año 2017 Margarita Baeza, Natacha Pino y Maritza Guzmán, crean las “orientaciones para la implementación de la metodología A+S en pregrado” y se realiza un evento para directores de carrera y docentes con el objetivo de continuar fortaleciendo la implementación en las carreras y motivando a cada uno de estos actores a participar de proyectos A+S.

Desde entonces el apoyo ofrecido por el programa ha sufrido variaciones como la que se visibilizó a fines del año 2019 producto del estallido social y con la pandemia de COVID 19, que derivó en que menos asignaturas declararan el uso de la metodología y donde se incorpora la tecnología, impulsando nuevos formatos educativos desde la virtualidad.

La metodología de A+S definida por Eyler (2009) como una forma de educación experiencial que combina el estudio académico con el servicio a la comunidad, que mejora la calidad de los dos y que apunta a un cambio en el paradigma educativo, hacia un enfoque participativo y democrático, es un insumo potente que sustenta este breve recorrido por la historia de la metodología A+S en la UFRO, que actualmente ha sido considerada de tal manera que su relevancia la ha posicionado como metodología de alto impacto dentro del Modelo Educativo.

Metodología

La metodología de Aprendizaje-Servicio (A+S) es una estrategia educativa que integra la enseñanza y el aprendizaje con el servicio a la comunidad, siendo su objetivo proporcionar a los estudiantes experiencias prácticas y significativas a través de la implementación de proyectos A+S que en los casos observados desde la virtualidad desafió al mundo académico UFRO, a sus docentes y al Programa de Responsabilidad Social que estaba destinado a prestar apoyo en esta metodología. Por lo tanto, la innovación y la reflexión se transformaron en elementos clave en esta nueva forma de desarrollar proyectos A+S.

La transición educativa de proyectos A+S desde la presencialidad a la virtualidad, requirió de estrategias que el PRS tuvo que asumir en una trayectoria desafiante como promotor de experiencias y prácticas socialmente responsables asociadas a la formación e implementación del A+S, considerando la situación como una oportunidad de revelar las potencialidades de los distintos actores del proceso. Por lo tanto, se proveyó a los docentes de:

1. Apoyo en la identificación del Socio Comunitario (SC) y en formalizar el vínculo UFRO -comunidad.
2. Motivar con diversas estrategias la participación activa de los tres actores clave de un proyecto A+S, acción que fue esencial para entender los resultados obtenidos desde sus perspectivas.
3. Apoyo en la gestión de recursos.
4. Apoyo de insumos respecto a recopilación de datos: Uso de técnicas como observación del participante, entrevistas, encuestas y análisis de documentos para recopilar datos relevantes sobre la implementación de proyectos A+S y registro detallado de las experiencias, desafíos enfrentados y lecciones aprendidas por cada uno de los actores clave
5. Apoyo en organización de Jornada Cierre de Proyectos A+S. Incorporación de un enfoque reflexivo que permitió analizar críticamente las experiencias y resultados obtenidos, evaluar la exploración de cómo la implementación de Aprendizaje-Servicio impactó en el aprendizaje de los estudiantes, la enseñanza de los docentes y la comunidad beneficiaria (encuestas)

Sin embargo, declarada la pandemia muchos docentes decidieron no continuar trabajando con la metodología A+S, ya que la adaptación al nuevo formato de virtualidad para el logro de los resultados de aprendizaje de las asignaturas requería del uso de tecnologías, que no todos dominaban.

Independiente de la incertidumbre que generó el covid 19, y de la necesidad de responder a la pregunta: ¿Se puede realizar un proyecto A+S en contexto real sin estar en terreno? Se promovió un diálogo interesante entre quienes se propusieron seguir adelante con la metodología. Como resultado del análisis y reflexión de aquellos docentes junto con el PRS, se llegó a la conclusión de que sí era posible desarrollar proyectos A+S, ya que virtualmente incluso existía la posibilidad de implementar estrategias innovadoras de evaluación, llegar a lugares impensados y dar la oportunidad a nuevos socios comunitarios de poder dar respuesta a sus desafíos y/o problemáticas. Ciertamente de manera física no era posible llegar hasta el Socio Comunitario, pero a través de la virtualidad incluso hasta se podía salir de la región. Cabe destacar que la iniciativa de continuar el trabajo metodológico de A+S fue voluntaria y personal de los docentes y se apoyó realizando ajustes en los programas de asignatura para poder implementar la metodología, relevando contenidos fundamentales para el logro de los aprendizajes, apoyados por la DICDO, un encargado de asignaturas de formación general electiva y la encargada de gestión del PRS. Al emplear esta metodología, se logró presentar de manera completa y reflexiva cómo la Universidad de La Frontera abordó los

desafíos mediante proyectos Aprendizaje-Servicio, brindando una comprensión profunda de las experiencias y resultados desde la perspectiva de los participantes clave.

Resultados

La experiencia del trabajo virtual desarrollando proyectos de Aprendizaje Servicio, tuvo efectos variados, pero por sobre todas las cosas positivos. A continuación, presentamos una recopilación de reflexiones realizadas por los distintos actores de los proyectos A+S.

Los docentes que trabajaron con A+S reportan: “Inicialmente trabajar con proyectos A+S en un contexto de incertidumbre para todos fue complejo, incluso hasta difícil” “Lograr la motivación frente a pantallas negras, sin poder ver siquiera la expresión de las y los estudiantes fue muy aterrador” “El contexto de pandemia le dio un nuevo sentido al aprendizaje ya que la situación desbordó a la sociedad e incluso alcanzó a muchas familias de nuestros estudiantes quienes felizmente se vieron apoyados por los proyectos A+S que desarrollamos en nuestras asignaturas”

Los estudiantes que trabajaron bajo la metodología A+S señalan: Si bien la cantidad de estudiantes que cursaron asignaturas que implementaron A+S en período de pandemia disminuyó (ver gráfico 1), su retroalimentación fue positiva, tal como se expone más adelante:

Gráfico 1:

Elaboración propia. Coordinación de Desarrollo de la Docencia. UFRO

“Trabajar en un proyecto A+S me permitió tener una visión más enfocada al aprendizaje durante un proyecto social y conocí los múltiples beneficios que tiene el A+S” “Desde lo académico pude complementar mis estudios entender que las pruebas y clases no son la única forma de aprender sino que existen otras de las que se puede sacar algo no solo para este momento de mi vida, sino que para mi futuro profesional y personal” “En lo personal la elaboración y construcción de este proyecto fue muy enriquecedor desde comienzo a fin”

Los Socios Comunitarios: “Me pareció una buena instancia el poder acercarnos a la Universidad y recibir el apoyo de parte de los estudiantes y profesores para mejorar mi negocio” “Trabajar con proyectos A+S fue un acierto no conocía el concepto pero me parece que es excelente que se fomente un trabajo en conjunto con docentes, estudiantes y nosotros que somos parte de la comunidad, inclusive en estos tiempos cuando ni siquiera podemos agradecer directamente, podemos hacerlo por la tecnología que no era tan familiar para mí, pero que gracias a los estudiantes no solo mejoré mi negocio sino que también me acercaron al mundo de las redes sociales” “Llegó la pandemia perdí mi empleo y empecé a buscar algo para generar dinero vendí productos y no era suficiente, hasta que me contactaron unos jóvenes de la UFRO para ofrecerme apoyo sin cobrarme nada más que un poco de mi tiempo para reunirnos por zoom y definir acciones. Me siento muy agradecida por el apoyo que me dieron y espero que más instituciones educativas utilicen esta forma de trabajo, para que así todos nos podamos ayudar. Muchas gracias”

A partir de lo descrito anteriormente coincidimos con lo que presenta Eyler y Giles, 1999 en su libro “¿Were’s the Learning in Service-Learning? Jossey- Bass Higher and Adult Education Series” en el cual se releva la reflexión crítica como un elemento que aporta en el vínculo que se genera entre la acción de servir, las ideas y los aprendizajes.

Conclusiones y Discusiones

Trabajar con la Metodología A+S en contexto de pandemia fue una gran decisión, independientemente de la cantidad de docentes que estuvieron dispuestos a continuar desarrollándola, la evidencia del trabajo con A+S estableció el valor que tiene este enfoque educativo, al potenciar el conocimiento y las diversas habilidades y competencias desarrolladas en las y los estudiantes, a través de las cuales se preparan para enfrentar con más herramientas la vida profesional, corroborando que ya sea de manera presencial o en virtualidad es posible el logro de los resultados de aprendizajes considerados en los programas de asignatura a través del A+S.

Las necesidades sentidas por la sociedad, incertidumbres, situaciones complejas pueden ocurrir en cualquier momento; con o sin pandemia los problemas continúan existiendo y como universidad que promueve el buen vivir, el desarrollo integral, el compromiso territorial, la ciudadanía global, la inclusión, equidad y diversidad, estamos impelidos a colaborar con la comunidad, vinculándonos con el medio y entregando un servicio de calidad que permita resolver los problemas de la comunidad. Además, nos parece relevante mencionar que, gracias a la experiencia obtenida en pandemia, aprendimos:

- Que, es importante contar con herramientas tecnológicas adecuadas para dar continuidad a los aprendizajes aún en la virtualidad.
- Que, es necesario capacitarnos constantemente en herramientas TIC.
- Que, es necesario generar una red de socios comunitarios.
- Que, debemos continuar potenciando este enfoque educativo A+S.

Sin duda los aprendizajes obtenidos respecto a la implementación de esta metodología en tiempos de pandemia permitirán fortalecer los procesos formativos en el marco del modelo educativo de la institución, que entre sus principales lineamientos considera el uso de metodologías de alto impacto. Como estrategia pedagógica se robusteció la formación de nuestros futuros profesionales de manera integral, actitudinal y procedimental, desafiándolos a estar preparados para las distintas eventualidades que puedan enfrentar a lo largo de sus vidas, generando conciencia social, empatía, ética y respeto que llevados a la práctica se transforman en acciones necesarias de instalar en estos días donde se prioriza el individualismo y el ego. Como señala Mora y Torres (2013) a través de la praxis podemos estar en presencia de una práctica de la educación, entendida como un espacio formativo para el ejercicio de la libertad y de una conciencia social transformadora del entorno. Eso para nosotros produce el A+S.

Referencias

Eyler, J., y Giles, D. (1999). *Where's the learning in service-learning?*. Jossey-Bass.

Mora, C. y Torres, C. (2013). *Aprendizaje servicio. Guía para su implementación*. Sello editorial Javeriano.

Universidad de La Frontera (2017). *Orientaciones para la implementación y desarrollo de la competencia genérica: responsabilidad social a través de la Metodología A+S*. UFRO.

Implementación de experiencia Aprendizaje Servicio. Feria educativa para la promoción de estilos de vida saludable en personas mayores

Resumen

En un entorno educativo, se implementa la metodología de Aprendizaje Servicio con el objetivo de potenciar las competencias profesionales de los estudiantes. Un proyecto específico se lleva a cabo en colaboración con una agrupación comunitaria, focalizado en personas mayores. Se organiza una Feria Educativa en un espacio público, donde se abordan problemáticas como incontinencia urinaria, desconocimiento del PACAM, factores de riesgo de salud, movilización de personas mayores y otros temas de salud.

Se implementan estrategias de reflexión en una plataforma virtual incorporadas en un foro. La evaluación del proyecto se lleva a cabo de manera tanto formativa como sumativa, utilizando pautas estandarizadas.

Los resultados del "proceso y efecto del proyecto" indican que se cumplen los objetivos de aprendizaje, resaltando el compromiso de los estudiantes. La satisfacción de los participantes comunitarios sobre la eficiencia en la ejecución del servicio educativo es alta, destacando la creatividad de los estudiantes. La iniciativa genera expectativas positivas y una participación activa de docentes de diversas disciplinas en una facultad de salud.

En conclusión, la experiencia de Aprendizaje Servicio resulta enriquecedora tanto para la facultad de salud, para los estudiantes y socios comunitarios. A pesar de desafíos logísticos, la feria educativa para personas mayores se percibe como una actividad valiosa, contribuyendo a mantener activa la participación de la comunidad y brindando a los estudiantes la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un contexto real.

Palabras clave: Aprendizaje Servicio, Personas Mayores, Feria Educativa, Diario Reflexivo, Estilo de Vida Saludable.

Abstract

The service learning methodology is implemented in an educational environment to enhance students' professional skills. A specific project is carried out in close collaboration with a community group focused on older people. An educational fair is organized in a public space, where problems such as urinary incontinence, lack of

Mag. Gilda Ivonne Tolosa Jara
Escuela de Enfermería
Universidad Santo Tomás
Santiago, Chile
gtolosa@santotomas.cl

knowledge of PACAM, health risk factors, mobilization of older people and other health issues are addressed. This collaborative effort underscores the importance of all stakeholders, making them feel included and supported.

Reflection strategies are implemented on a virtual platform incorporated into a forum. Project evaluation is carried out using standardized guidelines in both a formative and summative manner.

The "project process and effect" results indicate that the learning objectives are met, highlighting the students' commitment. Community participants' satisfaction with the efficiency of the educational service execution is high, highlighting the students' creativity. The initiative generates positive expectations and the active participation of teachers from various disciplines in a health faculty.

In conclusion, the service learning experience enriches the health faculty, students, and community partners. Despite logistical challenges, the educational fair for seniors is perceived as valuable, contributing to active community participation and allowing students to apply their knowledge in a natural context.

Keywords: service learning, seniors, educational fair, reflective journal, healthy lifestyle.

Planteamiento del problema

En el contexto de una Universidad Privada, se observa una persistente inquietud por el desarrollo de las competencias profesionales de sus estudiantes. Se reconoce que, para alcanzar los resultados de aprendizaje deseados, es necesario que los estudiantes participen en la construcción del conocimiento, el descubrimiento del saber, el logro de los aprendizajes y actividades reflexivas. Por lo anterior, se propone la metodología Aprendizaje Servicio durante el proceso académicas para fortalecer el aprendizaje del estudiante.

Antecedentes

El enfoque de una Universidad Privada hacia el desarrollo integral de sus estudiantes refleja una constante preocupación por cultivar competencias profesionales sólidas. En este contexto, el Aprendizaje Servicio emerge como una estrategia metodológica destacada, desempeñando un papel crucial en el fortalecimiento de las competencias sistémicas de los estudiantes al facilitar la integración efectiva entre el conocimiento teórico y su aplicación práctica.

El modelo de formación de esta Universidad Privada refleja un compromiso con la igualdad de oportunidades educativas y la transformación de sus estudiantes. Este modelo se fundamenta en tres ejes estratégicos para el desarrollo de competencias profesionales. En primer lugar, se destaca la importancia de la "formación integral" como un proceso continuo y permanente. Este proceso busca lograr un desarrollo armonioso y equilibrado en diversas dimensiones que inciden en la formación profesional, abarcando tanto aspectos disciplinarios y profesionales como habilidades transversales y valores personales y éticos del estudiante. El segundo eje aborda los desafíos de la educación superior, demandando calidad y capacidad de adaptación a las características heterogéneas de los jóvenes que ingresan a este nivel educativo. El tercer eje se orienta hacia la promoción de aprendizajes significativos y profundos, alineados con los desempeños idóneos establecidos en los perfiles de egreso.

Este modelo de formación encuentra su sustento en la metodología de Aprendizaje Servicio, la cual busca fortalecer el rol participativo del estudiante en la construcción del conocimiento, el descubrimiento del saber y el logro de aprendizajes. Esta metodología se materializa a través de acciones institucionales enmarcadas y dirigidas a atender necesidades reales y sentidas por la comunidad. Estas acciones se integran de manera cohesionada con los contenidos de aprendizaje curricular y son protagonizadas por los propios estudiantes, consolidando así una conexión efectiva entre la teoría académica y la aplicación práctica en contextos reales (González et al., 2015). En suma, esta Universidad Privada adopta una perspectiva holística y participativa para el desarrollo educativo, donde el Aprendizaje Servicio se erige como un pilar fundamental en la formación de profesionales comprometidos y socialmente responsables.

Fundamentación teórica

En el contexto de la implementación de metodologías participativas, con un enfoque específico en los proyectos de Aprendizaje Servicio (APS), surge la necesidad de comprender cómo la participación impacta en diversas dimensiones cruciales. Este análisis se centra en cuatro dimensiones interrelacionadas que arrojan luz sobre la complejidad y la riqueza de la participación estudiantil. Según Ochoa, 2019, estas dimensiones, interrelacionadas y complementarias, ofrecen una perspectiva integral sobre el impacto de la participación estudiantil.

i) Dimensión Pedagógica: Esta dimensión aborda las distintas formas de involucrar activamente al alumnado en su proceso de aprendizaje y evaluación. Se relaciona estrechamente con la metodología de enseñanza empleada y cómo los docentes garantizan la adquisición de conocimientos.

ii) Dimensión Política: La participación estudiantil no solo se limita al ámbito académico; también abarca el derecho de los estudiantes a involucrarse en asuntos de su interés o que impactan directamente en ellos. Esta dimensión explora las diversas formas y mecanismos que facilitan el ejercicio de este derecho.

iii) Dimensión Social: La participación efectiva implica sensibilizar a los estudiantes sobre las necesidades de su entorno, capacitándolos para visualizar oportunidades de transformación. La dimensión social examina cómo la participación contribuye a la conciencia y acción social.

iv) Dimensión Psicológica: Más allá de lo académico y lo social, la participación también influye en el desarrollo afectivo y emocional de los estudiantes. Esta dimensión destaca la importancia de la participación en el crecimiento psicológico de los alumnos.

Metodología

Se coordina la participación de socios comunitarios de una agrupación de personas mayores de la Comuna de Santiago con estudiantes de la Carrera de Enfermería. En la entrevista con los estudiantes, los socios comunitarios responden a las preguntas de manera honesta y espontánea, donde surgen las siguientes necesidades educativas: Manejo de Incontinencia urinaria, Desconocimiento del PACAM, Como disminuir los Factores de riesgo de la salud, Como potenciar las actividades saludables, Dificultad para la movilización de personas mayores, Uso del Celular como herramienta comunicación, Toma de Presión Arterial usando equipos digitales, Alteraciones de la Visión. Entre las problemáticas sociales surgen como temática la soledad y alteraciones de salud mental.

Luego, se planifica una Feria Educativa para Personas Mayores que se realiza en un espacio público. Se invita a participar a otras carreras de Salud para abordar las problemáticas de salud de esta agrupación.

Los estudiantes plantean como objetivos de aprendizaje “Valorar la importancia del rol de enfermería en la determinación de estilos de vida saludables y el autocuidado” y como objetivo de servicio “Identificar los conocimientos, habilidades y actitudes que potencian los estilos de vida saludable y el autocuidado”-

Resultados

Los resultados obtenidos en relación con los objetivos de aprendizaje propuestos por los estudiantes reflejan un cumplimiento satisfactorio. El objetivo de "Valorar la importancia del rol de enfermería en la determinación de estilos de vida saludables y el autocuidado" se ha alcanzado en su totalidad, respaldado por la estructura curricular que respalda dicho programa. Este logro se evidencia en las instancias de reflexión de los estudiantes, quienes demuestran una preocupación por llevar a cabo las actividades de la feria con eficiencia, considerando el compromiso asumido con las personas mayores que participan como socios comunitarios.

Las pautas de evaluación estandarizadas que se aplican a los estudiantes relacionadas con la variable de aprendizaje posicionan a los estudiantes en un 80%, reflejando una alta concordancia en la percepción de su propio aprendizaje. En cuanto a los objetivos del servicio, centrados en "Identificar los conocimientos, habilidades y actitudes en la determinación de los estilos de vida saludable y el autocuidado", los socios que asistieron a la feria son evaluados en cada stand. Aquellos que no alcanzan el resultado de aprendizaje reciben refuerzo en el contenido, evidenciando un compromiso con la mejora continua.

Las pautas de evaluación estandarizadas que se aplican a los socios comunitarios respecto a la variable de servicio posicionan a los estudiantes en un 82%, indicando un alto nivel de acuerdo en la eficacia del servicio prestado y en un 100% la eficiencia y preparación de los estudiantes participantes.

La evaluación cualitativa refleja aspectos como la presentación de los estudiantes, la acogida, el conocimiento, el apoyo logístico y los valores, todos evaluados de manera positiva por los socios comunitarios. En resumen, estos resultados indican un desempeño exitoso y una satisfacción generalizada tanto de los estudiantes como de los socios comunitarios involucrados en la iniciativa.

Discusión del resultado

El presente proyecto educativo ha arrojado resultados que destacan la efectividad y el impacto positivo de la implementación de proyectos de Aprendizaje Servicio (APS) en el ámbito académico. En consonancia con los objetivos de aprendizaje propuestos por los estudiantes, se observa un cumplimiento satisfactorio, evidenciando una integración exitosa de la teoría y la práctica.

La disposición de los estudiantes para reforzar el contenido a aquellos socios que no alcanzaron el resultado de aprendizaje demuestra un compromiso constante con la mejora y la transferencia efectiva de conocimientos a la comunidad.

Las dimensiones pedagógicas, políticas, sociales y psicológicas de la participación, según la propuesta de Ochoa (2019), ofrecen un marco teórico valioso para interpretar los resultados obtenidos. La participación activa de los estudiantes no solo se traduce en un enriquecimiento del proceso de aprendizaje, sino que también contribuye a su desarrollo integral, abordando aspectos académicos, sociales y emocionales.

Los resultados de la evaluación de esta propuesta educativa respaldan la eficacia del Aprendizaje Servicio como un enfoque educativo que va más allá de la transmisión de conocimientos, involucrando a los estudiantes de manera activa y brindando beneficios tangibles tanto para ellos como para la comunidad.

Conclusión

La experiencia educativa aplicando la metodología relevante Aprendizaje Servicio ha demostrado ser altamente enriquecedora tanto para la institución como para los estudiantes participantes. Uno de los aspectos más destacados fue la exitosa convocatoria de docentes provenientes de diversas carreras y asignaturas, evidenciando una participación interdisciplinaria que fortaleció significativamente la iniciativa.

Es fundamental destacar el impacto significativo del socio comunitario en la formación del estudiante, no solo en términos de la creación de la Feria Educativa, sino también al aportar experiencias, sentimientos y empatía. Esta colaboración proporciona a los estudiantes la oportunidad única de poner en práctica el rol para el cual se están preparando, enriqueciendo su formación académica con elementos experienciales y contribuyendo a un aprendizaje más profundo y significativo. En resumen, la experiencia no solo cumplió con sus objetivos educativos, sino que también abrió nuevas perspectivas para la colaboración interdisciplinaria y la conexión genuina con la comunidad.

Limitación

Los puntos críticos se derivan desde los recursos materiales para la feria de salud, ya que la institución privada no contaba con toldos que apoyaban a la ejecución del proyecto educativo. La Junta de Vecinos aportó los toldos pero algunos de ellos se encontraban en malas condiciones por lo que hubo que distribuir los espacios y la constitución de los stand demoró algo más de lo planificado.

Proyección

Como desafío es mantener esta actividad de Feria Educativa bajo la metodología Aprendizaje Servicio para Personas Mayores en consideración a que estas actividades los mantiene activos como socios comunitarios, se sienten integrados y agradecidos por compartir con ellos.

El socio comunitario aportó al estudiante no solo la creación de una Feria Educativa, le aportó la experiencia, sentimientos, empatía y una oportunidad para ejecutar el rol para el que se prepara el estudiante.

Fuentes documentales

- Ochoa Cervantes, Azucena, & Pérez Galván, Luis. (2019). El aprendizaje servicio, una estrategia para impulsar la participación y mejorar la convivencia escolar. *Psicoperspectivas*, 18(1), 89-101. Epub 15 de marzo de 2019. <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol18-issue1-fulltext-1478>
- González, A., Montes, R y Nicoletti-Altamari, L (2015).1. *Aprendizaje -Servicio y Proyectos Sociocomunitarios Solidarios. Itinerario y Herramientas para desarrollar un proyecto en aprendizaje servicio.*(1a ed. pp. 7).Editorial Ministerio de Educación de la Nación Argentina.
- González, A., Montes, R y Nicoletti-Altamari, L (2015).2. *¿Cómo diseñar un proyecto de Aprendizaje Servicio? Itinerario y Herramientas para desarrollar un proyecto en aprendizaje servicio.*(1a ed. pp. 37).Editorial Ministerio de Educación de la Nación Argentina.
- Jara, G I T (2021). Experiencia: incorporación de aprendizaje servicio en asignaturas de la carrera de enfermería Universidad Santo Tomas. Santiago, Chile.2017. *South Florida Journal of Development*, 2(1), 559–565. <https://doi.org/10.46932/sfjdv2n1-039>
- Pimienta, J (2012). *Estrategias de Enseñanza Aprendizaje: Docencia Universitaria basada en Competencias.* Editorial Pearson. URLs http://prepajocotepec.sems.udg.mx/sites/default/files/estrategias_pimienta_0.pdf
- Universidad Santo Tomás. (s. f.). *Modelo de Formación de la Universidad Santo Tomás.* https://www.ust.cl/web/wp-content/uploads/sites/6/2021/01/Modelo-Formacio%CC%81n-UST_VB2.pdf

Estudiantes de Nutrición al servicio de las personas mayores. Una experiencia real utilizando metodología A+S

Resumen

Estudiantes de Nutrición y Dietética de 3° año, trabajaron con personas mayores vinculadas a 5 organizaciones de la Región Metropolitana: (ONG (2), Juntas de Vecinos (2) y Centros Diurnos del Adulto Mayor (CEDIAM) (1) con el objetivo de construir y/o reactivar huertos sustentables durante los meses de mayo-junio 2023. El trabajo se desarrolló en el contexto de una práctica curricular de la asignatura Alimentación Comunitaria Sustentable, utilizando metodología aprendizaje + servicio (A+S).

Como resultado, en cada organización se inició la creación de huertos activos que permitieron generar un lugar de aprendizaje y socialización.

La implementación de esta experiencia requiere un mayor esfuerzo de los docentes en cuanto a planificación, pero los beneficios para los estudiantes son significativos. Al participar en actividades que les permiten conocer realidades diferentes a las suyas, brinda la oportunidad de ampliar su perspectiva y desarrollar empatía. Se espera que este impacto contribuya a la formación de ciudadanos más conscientes y comprometidos con la sociedad.

Palabras clave: huertos, personas mayores, sostenibilidad, A+S.

Abstract

The Chilean population has been aging in recent years due to changes in mortality and fertility figures, which have increased the elderly population. Projections indicate that in 2050 a third of Chileans will be 60 years old or older.

Considering the greater life expectancy and the constant search to prolong healthy years, alternatives arise such as community gardens that constitute an educational space that brings benefits to the physical, psychological, and social health of the elderly.

3rd year Nutrition and Dietetics students worked with older people linked to 5 organizations in the Metropolitan Region: (NPO (2), Neighborhood Councils (2) and Day Centers for the Elderly (CEDIAM) (1) with the objective to build and/or

Mag. Fernanda Mellado Peña

Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Autónoma de Chile
Santiago, Chile
fernanda.mellado@uautonoma.cl

Mag. Natalia Rossi Núñez

Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Autónoma de Chile
Santiago, Chile
natalia.rossi@uautonoma.cl

reactivate sustainable gardens during the months of May-June 2023. The work was developed in the context of a curricular practice of the Sustainable Community Food subject, using learning service (A+S) methodology.

As a result, in each organization the creation of active gardens began, which allowed the creation of a place for learning and socialization.

The implementation of this experience requires a greater effort from teachers in terms of planning, but the benefits for students are significant. By participating in activities that allow them to learn about realities different from their own, it provides the opportunity to broaden their perspective and develop empathy. It is expected that this impact will contribute to the formation of citizens who are more aware and committed to society..

Keywords: sustainable gardens, older people, sustainability, learning service.

Introducción y antecedentes

Chile afronta un envejecimiento acelerado de su población (Albala, 2020). De acuerdo con las proyecciones, para el 2050 se espera que un tercio de los chilenos tenga 60 años o más (INE (Instituto Nacional de Estadística), 2022). Considerando este escenario, surgen alternativas como los huertos urbanos, los cuales, según Soga et al., (2017), constituyen una herramienta que busca prolongar la salud física, psicológica y social de las personas mayores.

Los huertos son herramientas que actúan reduciendo el estrés, mejorando el estado de ánimo y promoviendo una mayor autoestima. Acciones como estas, fomentan el desarrollo sostenible ambiental ya que utilizan prácticas agrícolas sostenibles, como la conservación del agua, protección de la biodiversidad y preservan los recursos naturales. También, favorecen el desarrollo sostenible social ya que fomentan la participación comunitaria y fortalecen los lazos sociales, promoviendo el sentido de pertenencia y creando un espacio de interacción social y apoyo mutuo. Los huertos a su vez favorecen el desarrollo sostenible económico, ya que proporcionan alimentos frescos y saludables a bajo costo (Esteban-Ibáñez & Amador-Muñoz, 2020; Rivas & Ruiz, 2023).

Considerando estas circunstancias, estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética, decidieron enfrentar esta problemática. En el contexto de la asignatura Alimentación Comunitaria Sustentable (ACS), trabajaron durante su práctica curricular en reactivar huertos sustentables en organizaciones comunitarias que trabajan con adultos mayores, buscando generar un espacio de aprendizaje, que permitiera mantener activas a las personas mayores.

Descripción de la experiencia

Contextualización

La asignatura ACS corresponde al nivel 5 (ciclo intermedio) de formación de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Autónoma de Chile. Dentro de esta asignatura, se trabaja bajo la metodología de Aprendizaje + Servicio (A+S), la cual aporta en la formación de profesionales socialmente responsables, respondiendo a los lineamientos de la institución que emanan del modelo educativo (Universidad Autónoma de Chile, 2018).

Como parte de la asignatura, los estudiantes trabajan en equipos en un proyecto a micro nivel, ejecutado en 12 horas de práctica curricular contempladas en el primer semestre 2023.

En esta experiencia de aprendizaje, existe un trabajo conjunto de estudiantes, docentes y socios comunitarios, que trabajan de manera articulada para satisfacer la necesidad que presenta la comunidad (Pizarro & Hasbún, 2019).

Vinculación con el currículo educativo en Educación Superior

La intervención de los estudiantes se alinea con la competencia genérica de responsabilidad social declarada en el programa de asignatura, ya que aprenden sobre huertos comunitarios y desarrollan un sentido de compromiso hacia la comunidad y su entorno.

Por otro lado, la actividad se ajusta al resultado de aprendizaje de la unidad número 3 declarada en el programa. En esta unidad, se espera que los estudiantes ejecuten estrategias de prevención y promoción de la salud, para abordar ciertas problemáticas relacionadas con nutrición tanto en individuos como en la comunidad.

La experiencia de aprendizaje permitió a los estudiantes en un contexto real aplicar los conocimientos adquiridos en el aula, evaluando el desarrollo de sus acciones y contribuyendo a su progreso como futuro profesional.

Procedimiento metodológico de la experiencia

La intervención se realizó en colaboración con organizaciones que trabajan con personas mayores en la Región Metropolitana. Dentro de estas organizaciones podemos mencionar: ONGs, Juntas de Vecinos y CEDIAM. Los beneficiarios fueron personas mayores de nivel socioeconómico bajo, algunos con dificultades de movilidad, lo que desafió a los estudiantes a adaptar las actividades.

Los estudiantes recibieron contenidos teóricos sobre intervenciones comunitarias de acuerdo con lo planteado en el programa de asignatura.

Posteriormente, se dividieron en grupos de 5 estudiantes y se asignaron a organizaciones comunitarias, con las cuales trabajaron en terreno durante 5 salidas curriculares acompañados de un tutor/a de profesión nutricionista.

Cada equipo diseñó y ejecutó una intervención según los resultados obtenidos en un diagnóstico participativo desarrollado en la primera sesión de práctica en terreno. El diagnóstico participativo se realizó con encuestas y/o grupos focales elaborados por cada equipo de estudiantes y ejecutado en la primera sesión de práctica. Luego de su aplicación, se identificó un desconocimiento sobre manejo de huertos en interrogantes como: ¿Qué necesitamos para formar un huerto?, ¿Qué podemos plantar dependiendo de la estación del año? Etc. y se determinó en conjunto el desarrollo de talleres educativos prácticos (mantención y cuidados de un huerto, proceso de germinación y beneficios de algunos cultivos) y la construcción y/o reactivación de un huerto (vertical u horizontal) acorde al espacio disponible. Para esto último, cada equipo trabajó desarrollando actividades de: selección de tipos de cultivos, acondicionamiento del lugar, enriquecimiento de la tierra, sembrado, germinación y/o trasplante acorde a cada huerto.

Desarrollo de la experiencia de aprendizaje

Dentro del marco metodológico A+S existen una serie de hitos a cumplir en el transcurso de la asignatura, dentro de ellos la reflexión.

La reflexión es un proceso fundamental que debe ser intencionado y planificado. Durante el semestre se consideraron 3 instancias de reflexión definidas previamente en Syllabus, las que se detallan en la tabla 1.

Tabla 1. Fechas y ocasiones en las que se realizaron las reflexiones dentro de la asignatura.

Instancias	Periodo de intervención donde se realiza	Semanas del calendario académico
1° reflexión	Previo a la presentación del socio comunitario	Semana 8-9
2° reflexión	Durante intervención	Semana 12
3° reflexión	Posterior a la intervención	Semana 16

Elaborado a partir de Manual Metodología Modelo Aprendizaje + Servicio, Universidad Autónoma de Chile, 2018.

Se utilizó la plataforma Canvas, mediante la cual cada grupo debía generar su reflexión respectiva respondiendo las preguntas que se detallan en tabla 2.

Tabla 2. Interrogantes abordadas por los y las estudiantes en sus reflexiones

Instancia de reflexión	de	Interrogantes abordadas
1° instancia de reflexión	de	¿Qué conocemos del socio comunitario? ¿Cuál es el problema que presentan? ¿Cuáles crees que son las posibles soluciones al problema? (Problema que está definido o de lo contrario al que consideren que podrían presentar).
2° instancia de reflexión	de	¿Quién es mi socio comunitario? ¿Es pertinente la solución pensada antes del encuentro con el socio comunitario? Si no es pertinente, ¿Cuál sería la solución adecuada? ¿por qué?
3° instancia de reflexión	de	Expectativas iniciales v/s servicio entregado a la comunidad Impacto de la actividad en mi futuro profesional como Nutricionista

Elaboración propia, 2024 en base a presentación “Diseño de actividades A+S en Syllabus 2022”. Coordinación Aprendizaje + Servicio, Universidad Autónoma de Chile.

En la intervención, un tutor/a de profesión nutricionista evaluó a los estudiantes en terreno, según el desarrollo de las actividades considerando también un componente actitudinal en la evaluación.

Dentro del proceso evaluativo del proyecto, se consideró la evaluación de un ABPRO (Aprendizaje basado en Proyectos) y una presentación oral, evaluada mediante una rúbrica con la distribución sugerida por la metodología A+S de la Universidad Autónoma de Chile, la cual está compuesta por 4 categorías planteadas en la figura 1 (Universidad Autónoma de Chile, 2018).

Figura 1. Evaluación utilizando metodología A+S Universidad Autónoma de Chile

Elaborado a partir de Manual Metodología Modelo Aprendizaje + Servicio, Universidad Autónoma de Chile, 2018.

En relación con el servicio entregado (30%), se consideró dentro de los ítems si el servicio fue de calidad, si contribuyó a satisfacer la necesidad detectada y a la aplicación práctica del aprendizaje establecido en el programa (20%). Además, se evaluaron los materiales utilizados, si estos fueron suficientes para los usuarios, pertinentes para el logro de los objetivos planteados y de calidad en cuanto a su elaboración (10%).

Dentro del apartado de reflexión (10%), se consideraron las reflexiones que los alumnos completaron a través del Foro de discusión de la plataforma Canvas y durante la presentación, la generación de una reflexión a partir del rol del Nutricionista comunitario que incluía una síntesis de los hallazgos obtenidos, los aprendizajes logrados en términos de fortalezas y debilidades, así como también las proyecciones para futuras implementaciones estableciendo prioridades para su desarrollo profesional futuro.

Para concluir con la intervención, se evaluó la satisfacción de los beneficiarios con el servicio entregado y la metodología A+S. Se aplicaron encuestas a estudiantes y docentes, socios comunitarios y beneficiarios, difundidas por correo electrónico y en terreno.

Resultados

Al finalizar la intervención se obtuvo como resultado principal la construcción y/o reactivación de un huerto sustentable en cada organización (vertical u horizontal dependiendo del espacio disponible), por lo que se dio cumplimiento en un 100% al objetivo propuesto.

En las 5 salidas curriculares en terreno, una sesión se dedicó al diagnóstico participativo y las sesiones posteriores al desarrollo del servicio (talleres educativos y construcción de huerto). La última sesión fue de cierre considerando el huerto construido y/o reactivado en cada organización.

Las reflexiones de los estudiantes les permitieron expresar de manera escrita y oral como el proyecto de intervención mejoró sus habilidades de comunicación, el trabajo en equipo y logró fortalecer la responsabilidad social.

Desde la visión de los estudiantes, la experiencia permitió una participación real con la comunidad, donde ellos destacaron: *“Esta actividad nos ayuda mucho como futuros profesionales ya que podemos desarrollar habilidades sociales con las personas con las cuales estamos trabajando, y así lograr desarrollar empatía, buena comunicación, escucha activa, entre otras”*.

Los estudiantes expresaron su agradecimiento por la experiencia, ya que les permitió relacionarse con un grupo de la comunidad.

Desde el punto de vista docente, A+S nos entregó la posibilidad de vincular los conocimientos de la asignatura con las necesidades de la comunidad, lo cual favoreció el aprendizaje por competencias genéricas definidas en el modelo educativo de la Universidad. Además, les entregó la posibilidad de conocer otras realidades muchas veces desconocidas, lo cual es beneficioso desde el punto de vista valórico (Vivero et al., 2020).

Discusión y conclusiones

Los estudiantes se vincularon adecuadamente con el grupo comunitario y, desde el punto de vista valórico, significó un importante aporte, según lo planteado por ellos mismos en las reflexiones.

Como docentes, el desarrollo de la asignatura durante el 2023 tuvo importantes desafíos, para ajustar la planificación del semestre a la metodología A+S y procurar un buen aprendizaje de parte de los estudiantes.

Considerando la diversidad de intervenciones y realidades locales de cada centro de práctica, no fue posible consolidar el diagnóstico mediante un instrumento que permitiera plasmar lo realizado en terreno al inicio de la intervención.

Como puntos críticos y desafíos para los años siguientes en la asignatura podemos mencionar: el fortalecimiento del planteamiento de indicadores de proceso, que permita a los estudiantes realizar un mejor seguimiento y evaluación durante el desarrollo del proyecto. Además, generar la posibilidad de que los estudiantes puedan realizar sus actividades en terreno durante una mayor cantidad de tiempo, lo cual permitirá ejecutar un trabajo más extenso.

Esperamos para los siguientes semestres, continuar trabajando con los socios comunitarios, con los cuales se trabajó durante el primer semestre 2023. Así, poder evaluar a largo plazo las intervenciones generadas y fortalecer las relaciones de apoyo y generar un vínculo mayor que permita prolongar el trabajo articulado.

Agradecimientos

Agradecemos la participación de las organizaciones, las cuales permitieron el desarrollo de las actividades en sus dependencias y estuvieron disponibles para las intervenciones, posibilitando el trabajo conjunto.

Asimismo, hay que destacar el trabajo realizado por el equipo de gestión de la carrera, quienes procuraron los centros de práctica para cada grupo de estudiantes, velando por el correcto aprendizaje de los alumnos/as durante el semestre. Además, el apoyo constante del coordinador de A+S de la Universidad en Sede Santiago, permitió un trabajo adecuado en la implementación de la metodología en la asignatura.

Finalmente, agradecer el compromiso de los estudiantes por entregar un servicio de calidad, que permitió concluir las actividades con éxito.

Referencias

- Albala, C. (2020). El envejecimiento de la población chilena y los desafíos para la salud y el bienestar de las personas mayores. *Revista médica Clínica Las Condes*, 31(1), 7–12. <https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2019.12.001>
- Esteban-Ibáñez, M., Amador-Muñoz, V. (2020). El huerto social como estrategia para la educación ambiental. *Revista agricultura, sociedad y desarrollo*, 17(2), 321-347. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7556633>
- Instituto Nacional de Estadísticas (4 de octubre 2023). *Cerca de un tercio de la población de Chile en 2050 estaría compuesta por personas mayores*. <http://bitly.ws/KsrD>
- Pizarro, V. y Hasbún, B. (2019). *Aprendizaje servicio en la educación superior chilena*. Ediciones CEA-FEN Universidad de Chile. <https://doi.org/10.34720/WCC5-5184>

- Rivas Platero, G. y Ruiz Solsol, H. (2023). *Huertos familiares: una estrategia para contribuir a la seguridad alimentaria*. (1^a. ed.). R. Platero G.G. https://www.researchgate.net/publication/375277741_HUERTOS_FAMILIARES_UNA ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Soga, M., Cox, D. T., Yamaura, Y., Gaston, K. J., Kurisu, K. & Hanaki, K. (2017). Health benefits of urban allotment gardening: Improved physical and psychological well-being and Social Integration. *International journal of environmental research and public health*, 14(1), 71. <https://doi.org/10.3390/ijerph14010071>
- Universidad Autónoma de Chile (2018). *Manual Metodología Modelo Aprendizaje + Servicio*. Universidad Autónoma de Chile. <https://www.uautonoma.cl/wp-content/uploads/2018/10/MANUAL-METODOLOGIA-AS.pdf>
- Vivero Arriagada, L., Molina Chávez, W. & Standen Silva, D. (2020). Un análisis crítico al modelo aprendizaje servicio: Su implementación en la Universidad Católica de Temuco. *Sophia Austral*, (25), 121-137. <https://dx.doi.org/10.4067/S0719-56052020000100121>

Formación de educadoras de párvulos socialmente responsables desde el aprendizaje y servicio

Resumen

La Educación es la principal fuerza de transformación social, concepción motivacional desde donde se establece el proyecto educativo en la carrera de Educación Parvularia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), que tiene como principal propósito, transversalizar la formación en responsabilidad social de sus estudiantes, sello identitario de su perfil de egreso, a través de la metodología Aprendizaje Servicio. Este proyecto de Aprendizaje Servicio se realiza durante el segundo semestre 2022 con dos centros de práctica Servicio Local de Educación Pública (SLEP Valparaíso), donde las educadoras en formación participantes despliegan sus capacidades de liderazgo prosocial durante los procesos de diagnóstico participativo de las necesidades reales y sentidas de niños/niñas, familias, equipos y comunidad educativa; y sus capacidades metacognitivas en los procesos reflexivos en torno a los dilemas éticos que surgen a nivel intrapersonal, interpersonal y comunitario, relacionados con la inclusión, la diversidad y la interculturalidad de la realidad educativa.

De esta manera se busca la sensibilización, valoración e integración de la responsabilidad social en el ejercicio profesional en torno a la migración, en consecuencia, la formación en los valores de respeto por la dignidad del otro/a, la búsqueda del bien común, la justicia solidaria, el encuentro sistemático y de co-construcción de oportunidades de aprendizaje y bienestar con y en la comunidad educativa.

Palabras clave: Educación Parvularia, Aprendizaje Servicio, Migrantes, Responsabilidad Social.

Abstract

Education, as the main force of social transformation, is a source of inspiration and motivation. This powerful concept is the foundation of the educational project in the Early Childhood Education career of the Pontifical Catholic University of Valparaíso (PUCV). The primary purpose of this project is to instill a sense of social responsibility in its students, a key aspect of their graduation profile, through the Service Learning methodology.

Mag. Rosa Arias Bruna
Escuela de Pedagogía
Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso
Viña del Mar, Chile
rosa.arias@pucv.cl

Dra. Gladys Jiménez Alvarado
Observatorio de Responsabilidad
Social
Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso
Valparaíso, Chile
gladys.jimenez@pucv.cl

During the second semester of 2022, a Service-Learning project will be undertaken with two Local Public Education Service (SLEP Valparaíso) practice centers. In this project, the participating students will play a crucial role, deploying their prosocial leadership capabilities during the participatory diagnosis processes of the natural and felt needs of boys/girls, families, teams and educational community. Their metacognitive capacities will be use in the reflective processes around the ethical dilemmas that arise at the intrapersonal, interpersonal and community level, related to inclusion, diversity and interculturality of the educational reality.

In this way, the aim is to raise awareness, value, and integrate social responsibility in professional practice around migration, and, consequently, training in the values of respect for the dignity of others, the search for the common good, solidarity, justice, and the systematic encounter and co-construction of learning and well-being opportunities with/in the entire educational community.

Keywords: Early Childhood Education, Learning and Service, Migrants, Social Responsibility.

1. Introducción

“Crisis migratoria”, así se denomina la masiva llegada de extranjeros/as a nuestro país y es una realidad que debemos asumir desde todos los ámbitos: éticos, políticos, psicosociales, culturales, educativos, entre otros; no podemos ignorar este fenómeno, que tiene una trayectoria comprobada con datos estadísticos y contextos que se reconocen como desafíos urgentes de abordar. Al respecto, Sanhueza, Baca y Checa (2018), señalan en su columna de opinión “Latinoamérica Migrante”, que esta caravana es una expresión más bien de la crisis de desplazamiento forzado que se vive en América. En el caso de Centroamérica, factores como la pobreza extrema y la violencia estructural han obligado a miles de personas a salir de sus países de origen.

En el caso de Chile, este es considerado como país de destino para muchas familias que vienen de diversos lugares de Latinoamérica y el Caribe, quienes llegan en busca de mejoras en su calidad de vida, estabilidad laboral y seguridad para ellos/as, sus familias e hijos/as; al respecto, en la década del 80 “Chile se caracterizaba por ser un país de emigración, pero durante las dos últimas décadas se ha transformado en un país receptor, y hoy en día, constituye un destino frecuente de las migraciones internacionales en Sudamérica” (Oficina Internacional del Trabajo, 2016, p. 47).

En lo que respecta al sistema escolar chileno, el Servicio Jesuita a Migrantes (2020) señala: “la matrícula de migrantes ha aumentado en un 616% entre 2014 y 2019, y se ha casi triplicado desde 2016” (p.1). Así mismo, según esta misma fuente, la distribución, en cuanto a dependencia administrativa, se mantiene más o menos similar, ya que más de la mitad de la presencia de estudiantes migrantes estudia en establecimientos educacionales públicos y alrededor de un tercio en particulares subvencionados.

Según Castillo, Santa Cruz y Vega (2018), “Este aumento de niñez migrante en el sistema escolar chileno, ha develado la carencia de políticas específicas orientadas a su incorporación adecuada en las instituciones escolares (p.27); situación preocupante si consideramos que lo que ocurre a nivel micro en el ámbito escolar es un reflejo de lo que ocurre a nivel macro con nuestra sociedad. En tal sentido, Cáceres, Baleriola, Jiménez, Lamas y Lalueza (2022), afirman que “la escuela sigue siendo un contexto idóneo desde donde imaginar y proyectar una nueva ciudadanía más plural, flexible, sensible e intercultural”, elementos que se relevan en esta experiencia.

Proyectar esta nueva ciudadanía a través de la educación, requiere asumir que existen escenarios y enfoques en tensión, donde los y las docentes en ejercicio cumplen un rol fundamental como lo señalan Cáceres, et. al. (2022), al afirmar, que “se pueden utilizar estrategias que invisibilizan la diferencia, al percibir como entorpecedora de los procesos educativos o, en otro extremo, normalizar, sin desarrollar cambios significativos en las metodologías de aula” (p. 2);

Es necesario retomar los espacios de participación en las escuelas, jardines infantiles y colegios, para hacer un rescate cultural rico y diverso que logre permear todo el quehacer pedagógico, desde procesos de sensibilización con todos/as los actores involucrados en la comunidad educativa (equipos educativos, familias, niños/as y comunidad), visibilizando los factores interseccionales por los cuales se ven atravesadas las familias migrantes; y de esta forma, contribuyendo en el cultivo de una mirada crítica y reflexiva sobre la cual cimentar el quehacer pedagógico.

Desde este espacio de formación universitaria, se aborda este desafío en la asignatura de práctica final 2 de la carrera Educación Parvularia PUCV, donde se torna relevante puesto que el fenómeno migratorio, es una realidad concreta con la cual se encuentran las educadoras en formación en los establecimientos educativos de práctica, en este contexto, se les interpela a hacerse parte del proceso de transformación cultural, donde deben observar, indagar, vincularse, planificar, implementar y evaluar el proyecto que se levanta con la comunidad educativa.

“Formación de educadoras de párvulos socialmente responsables desde el aprendizaje servicio focalizado en infancias y familias migrantes”; es una propuesta que se ancla en el sello identitario de responsabilidad social de la carrera y perite a las estudiantes que son parte del proceso, triangular su proceso formativo entre el aprendizaje propio, el servicio a la comunidad y el fortalecimiento de valores con miras a una transformación virtuosa de la propia realidad y de los contextos que habitan en su proceso formativo.

2. Antecedentes teóricos

El proyecto se ha elaborado sobre la base de tres líneas de fundamentos pedagógicos: Formación profesional con sello de responsabilidad social; Educar desde la inclusión, la diversidad y la interculturalidad; Pedagogía crítica y reflexiva que sustenta la metodología Aprendizaje Servicio; a continuación, nos referimos a cada una de ellas.

2.1. Formación profesional con sello de responsabilidad social.

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, declara como sello identitario la responsabilidad social, y su apropiación “a través del estudio de los problemas que afectan a la humanidad, fortaleciendo así los derechos de las personas y de los pueblos, de los más débiles, de los descartados y de la creación, que es nuestra casa común” (Plan Desarrollo Estratégico Institucional 2023 -2029, p.17).

La responsabilidad social, en tanto categoría ética, es un valor en acción que implica actuar con respeto a la dignidad de la persona y sus derechos, a favor del bien común y la co-construcción de una sociedad justa, fraterna y sostenible. Es asumida como una actitud, una manera de ser encarnada, un testimonio y, por tanto, una forma de habitar nuestra casa común impregnados de una cultura del cuidado y del encuentro; características relevadas por Cristina De La Cruz (2016) cuando expresa:

Las acciones que se desencadenen en nombre de esa responsabilidad deben hacerlo desde una posición “situada”; es decir, desde la propia experiencia de lo real y lo inmediato: explorando, por un lado, las posibilidades que la realidad social proporciona para mostrar algunos gérmenes de transformación y, por otro, analizando el marco de normas y valores de ese contexto social con el fin de que las concepciones de justicia e injusticia que están latentes en él puedan aflorar (p.3).

Lo que acontece en nuestras realidades, nos interpela, principalmente, a responder a tres preguntas: ¿por qué somos responsables? que nos lleva a la reflexión en torno a los valores que nos acompañan y nutren nuestras decisiones y manera de vivir - convivir; ¿de qué somos responsables? qué define el marco de su quehacer especialmente, a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad desde una mirada ética de la alteridad; ¿cómo somos responsables? refiere al camino que recorreremos en el obrar coherente con sus principios y la corresponsabilidad que nos compromete para contribuir a transformar tanto al interior como junto a las comunidades territoriales, las situaciones de profunda desigualdad e inequidad social.

En tal sentido la formación en responsabilidad social nos convoca a sensibilizarnos y visibilizar lo que nos acontece y nos golpea como sociedad, evitando su naturalización y la posibilidad de callar. Responder desde la responsabilidad social territorial significa durante nuestro ejercicio profesional, reflexionar y gestionar los efectos y el bien interno o sentido del ser, en este caso, educadoras y educadores de párvulos.

En este marco, podemos identificar tres dimensiones de la responsabilidad social que se entretujan recíprocamente: personal, interpersonal y prospectiva (De la Cruz y Sasía, 2008).

La primera, su dimensión personal, nos lleva a nuestro proyecto de vida personal-profesional que supone preguntarnos por la ¿Presencia del otro en nuestro en proyecto de vida? ¿Tiene rostro, nombre, o un número más? Se trata de la presencia en nuestra forma de habitar el aula, los pasillos, los patios, las reuniones, el territorio.

Esta dimensión nos muestra el camino de la prosocialidad como aquellos comportamientos que buscan el bienestar de nuestro prójimo, según el criterio de este, sin esperar recompensa alguna, y sin lesionar la dignidad y la identidad del otro y la propia (Escotorín, P., Roche, I. & Delvalle, R., 2014).

Su dimensión interpersonal o intersubjetiva, releva nuestro ser relacional y que nos construimos en esa relación. Nos interpela a preguntarnos por ¿el sentido de nuestras acciones y espacios relacionales en nuestra profesión? Es una relación dialógica consciente a partir de la comunicación de calidad prosocial, que desafía a conversar para comprender a la otra persona, identificando puntos de encuentro (Escotorín, P., Roche, I. & Delvalle, R., 2014).

La tercera dimensión, refiere a lo prospectivo, que nos vincula al sentido de nuestro viaje en el aquí y ahora, que al construirlo en el presente se proyecta en lo por venir. Nos desafía al liderazgo comprendido como un accionar colectivo que teje puentes, redes, alianzas sinérgicas de colaboración, desde la voz del necesitado, del excluido, del discriminado e incluso de quienes no han nacido, para contribuir a una tierra fértil, en paz y unidad.

La formación docente de educadoras y educadores de párvulos, se orienta a fortalecer tales capacidades de liderazgo transformacional en los contextos educativos donde se desempeñan, desde la participación y el protagonismo de las familias como principales educadores de sus hijos/as, valorando sus biografías, fondos de conocimientos, complejidad y diversidad; mediados por proyectos de aprendizaje servicio, como se señala en el Programa de la asignatura de Práctica Final 2 (2014): “que favorecen la preservación del patrimonio cultural del entorno local, la región de Valparaíso y del país, incrementando su propio acervo cultural, el de las y los párvulos y el de la comunidad educativa”(p.3).

Se releva, lo que sugiere la pedagogía Freiriana, que el ser humano es ante todo un ser comunicativo, dialogante, un ser de relaciones intersubjetivas.

En consecuencia, el Perfil de Egreso de la Carrera Educación Parvularia (2021), “la Educadora de Párvulos declara, “Que sea capaz de manifestar una actitud de responsabilidad con la sociedad como sello valórico institucional y por valores de: servicio, respeto, solidaridad, justicia, bien común y desarrollo pleno del ser humano. A partir de esta formación, se pretende contribuir a que los educadores - a partir de su ejercicio pedagógico - favorezcan una educación que transforme el contexto social y cultural en el que están insertos los niños y niñas del país” (Informe de ajustes curriculares de la carrera de Educación Parvularia, 2021, p.12).

2.2. Educar desde la inclusión, la diversidad y la interculturalidad.

Educación desde la inclusión es un desafío que tiene como foco una mirada valorativa y apreciativa de un otro/a distinto desde cualquier dimensión, esto incluye a los migrantes que son personas que merecen un trato digno, respetuoso, empático y solidario, forma de ser y habitar las comunidades educativas a nivel micro, distanciando de las prácticas excluyentes y/o tratos discriminatorios que invisibilizan aquellas categorías de hermano, hermana, prójimo, relevando sus voces, sobre la base de una ética de responsabilidad social, que otorga un sentido renovado al habitar la casa, el lugar, comprendiendo que habitar un territorio de manera socialmente responsable, implica romper con la cultura de aislamiento, dejando entrar a otros, co-transformando la comunidad educativa y el aula que habitamos con nuestra participación, el respeto a la diversidad y el diálogo que procura la comprensión mutua.

Según Gómez y Sepúlveda (2022).

lo que está ocurriendo es que se está permitiendo la vulneración de derechos de inclusión de estudiantes migrantes en el país, donde la premisa de trato igualitario pareciera ser un escenario propicio para el despliegue de dinámicas que tienden a reproducir la invisibilización del estudiantado migrante, hacia el resto de la comunidad educativa (...). Además, en este sentido, se plantea que el Estado en condición de institución garante, pueda modificar sus “orientaciones” en pos de establecer lineamientos de inclusión educativa claros y obligatorios a escuelas municipales, públicas y privadas (p. 10).

Los espacios educativos son escenarios de reproducción social, donde es posible una mediación educativa intencionada, que debiese estar avalada por las políticas educativas, donde se espera que el docente establezca nuevas formas de relacionarse, ensayar interacciones, reeducar y orientar las conductas aprendidas, aprender a reconocer la riqueza de la diversidad cultural, como oportunidades de consolidación de la identidad profesional.

Desde esta premisa debemos preguntarnos ¿contribuimos a la inclusión de la diversidad cultural en los establecimientos educativos con las infancias migrantes?, en una realidad actual orientada, más bien, a la homogeneización cultural.

Esta declaración va en concordancia con este proyecto donde se busca transformar las problemáticas en las oportunidades de desarrollo de las infancias que significa la diversidad desde una concepción de aporte a nuestra forma de hacer sociedad en los tiempos actuales, sustituyendo el discurso monolítico lineal del pasado, por la mirada analítica de distintas visiones del mundo que significa la pluriculturalidad, enriquecedora realidad que se intenciona y construye.

2.3. Pedagogía crítica y reflexiva que sustenta la metodología Aprendizaje más Servicio.

Tapia, Amar, Montes, Tapia y Yaber (2013), afirman que,

La experiencia permite afirmar que cuando se realizan proyectos de aprendizaje-servicio se produce un “círculo virtuoso” ya que los aprendizajes académicos mejoran la calidad del servicio ofrecido; el servicio demanda una mejor formación integral, estimula la adquisición o producción de nuevos conocimientos para resolver adecuadamente la necesidad detectada y todo redundando en un mayor compromiso ciudadano (p.27).

Al respecto se intenciona que las educadoras en formación vivan un proceso de transformación significativo durante su permanencia en la Universidad, proceso que se va consolidando a través de aprendizajes y la instalación de competencias profesionales, fundamentales y disciplinares; es un proceso continuo de aprendizaje y protagonismo responsable.

Para el desarrollo del pensamiento crítico se desarrolla durante todo el proceso formativo en las distintas asignaturas de la carrera EPA, acciones que buscan desarrollar la reflexión y aportar al permanente interés por aprender y crecer en su formación profesional. Como manifiestan Tamayo, Zona, Loaiza y Yasaldez (2015), el pensamiento crítico integra tres categorías centrales, “la argumentación, la solución de problemas y la metacognición” (p. 119).

Sobre la argumentación, los autores expresan que se trata de “justificar o refutar una proposición” (p.120), que, al sintonizarse con la comunicación de calidad prosocial, nos permite la comprensión de otros puntos de vista.

Respecto a la resolución de problemas se busca desarrollar el pensamiento crítico de los y las estudiantes en práctica, que viven un momento de transformación durante sus procesos de práctica, que desafía a reconocer las problemáticas y dificultades, tener opiniones argumentadas, posibilitando “que se amplíen los marcos conceptuales de los sujetos que les permitirán escoger la solución que más satisfaga la resolución del problema y potencie el desarrollo de todas sus capacidades cognitivas” (Tamayo et al., 2015, p. 126).

La metacognición tiene relación con que él o la estudiante conozca en forma adecuada sus procesos cognitivos puede “hablar” o “reflexionar” sobre sus procesos de pensamiento propios y/o de los demás, en tal sentido, este tipo de conocimiento se constituye central en la formación de pensamiento crítico (Tamayo, et al., 2015, p. 127). La metodología de Aprendizaje Servicio busca triangular el aprendizaje de los/las estudiantes declarados en una asignatura del currículo, con la formación valórica, que es posible lograr en vinculación con una realidad particular del territorio, en vista a la co-creación de oportunidades de desarrollo y bienestar humano teniendo a la vista las necesidades sentidas de cada comunidad, que desafía a estas tres categorías del pensamiento crítico.

3. Descripción de la experiencia

El proyecto Aprendizaje Servicio se realiza en Jardines Infantiles, “Mi pequeño Puerto” y “Semillas de Amor” Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Valparaíso, junto a familias chilenas y migrantes, equipos educativos, niños/niñas liderado por educadora en formación que realizan la práctica final 2 junto a docentes de la carrera Educación Parvularia PUCV.

La asignatura de práctica final concilia el aprendizaje académico de educadoras y educadores en formación con el servicio, quienes realizan procesos de reflexión intrapersonal, interpersonal y con la comunidad; se busca la sensibilización, valoración y apropiación de la responsabilidad social de la profesión. Este proyecto sitúa la reflexión en torno a la migración, vinculando su quehacer docente con las necesidades de las familias migrantes de ser visibilizadas desde la co-construcción de oportunidades de aprendizajes inclusivos.

Lo anterior supone observar, indagar y realizar un análisis de la información recabada; esto les permite levantar del contexto una necesidad, constatando que niños/niñas y familias migrantes pasan “desapercibidos”; se aprecia ausencia de sensibilidad y reflexión sobre sus necesidades de inserción al país y localidad; y el currículo educativo no valora como oportunidad de aprendizaje el rescate intercultural de las familias migrantes, en beneficio de toda la comunidad educativa.

Este proceso provoca un impacto en las estudiantes, donde la realidad educativa las interpela a generar un proceso de reflexión y acción conjunta con los equipos educativos, con las familias chilenas y migrantes y toda la comunidad, donde se hace consciente este problema, se buscan soluciones y mejoras que aportan una transformación cultural de valoración y reconocimiento positivo de la diversidad presente en cada espacio y territorio; este proceso intrapersonal les permite a las estudiantes aportar a la definición de su identidad profesional y vivir un proceso interpersonal con la comunidad educativa donde acontece una afectación recíproca con/entre niños/niñas, familias, equipo y comunidad.

3.1. Contextualización

La Educación Parvularia es el primer nivel formal de educación en nuestro país, por lo tanto, es relevante la formación de las y los Educadores de Párvulos quienes abordan la educación de las nuevas generaciones, y es donde depositamos nuestras esperanzas de construir mejores sociedades. En el Plan de Aseguramiento de la calidad de la Educación 2020 – 2023 (Mineduc, 2020), se señala que el mejoramiento en Educación Parvularia constituye un desafío para el país, siendo esta etapa educativa la que marca un hito esencial para niños/niñas respecto al desarrollo de sus talentos, el despliegue de sus

capacidades y la igualdad de oportunidades propias de una sociedad justa y solidaria; es necesario, en consecuencia, focalizar la formación docente en una reflexión permanente, crítica y activa que se puede hacer realidad desde la metodología Aprendizaje Servicio (AS).

Vivir el proceso de transformación de ser estudiantes a ser profesionales de la educación contiene profundos desafíos, que se esperan concretar en la asignatura de práctica final 1 y 2, que se dicta el último año de la carrera EPA. Los y las estudiantes en formación se encuentran con la realidad de los territorios en los establecimientos educativos, espacio que las sitúa desde el escenario real que se vive en la vida laboral. Este proceso trae consigo retos propios de la profesión, como el liderazgo en aula durante la práctica final 1 y luego en la práctica final 2, el liderazgo pedagógico de equipos educativos, familias y comunidad.

Este proceso, sin duda, provoca tensiones que interpelan a los y las estudiantes, cuyas respuestas encaminan a superarse desde el trabajo colaborativo, inclusivo y respetuoso con y en las comunidades educativas. Se busca en este proceso empoderarles, cuyo sello apuesta por profesionales con compromiso público, socialmente responsables.

En este contexto, se busca sensibilizar a todos/as los/los actores involucrados (estudiantes, docentes, directivos y equipos educativos, comunidades, familias, niños/niñas) en procesos de aprendizaje donde las problemáticas actuales presentes en los territorios se aborden, reflexionen y se busquen en forma colaborativa soluciones y mejoras. Así surge esta problemática asociada a la migración y las múltiples adversidades que deben enfrentar los extranjeros, donde se rescata desde los mismos participantes extranjeros y familias chilenas una mirada vivencial que aporte a la reflexión, al diálogo, la construcción colectiva y la participación activa, poniéndose en diálogo el rescate de culturas de todos y todas.

3.2. Vinculación con el currículo educativo o Educación Superior

El plan formativo de la carrera Educación Parvularia de la PUCV, considera el desarrollo de competencias asociadas a la reflexión y análisis, desarrollo del pensamiento crítico en los/las Educadores en Formación, se define en progresión en el Plan de Estudios, durante todo el proceso formativo a través de las distintas asignaturas; en lo que refiere a la línea de práctica se focaliza este desarrollo progresivo del sello identitario de la carrera, considerando en los primeros cuatro semestres la etapa de sensibilización; en los siguientes cuatro semestres la valoración y en los últimos dos semestres (prácticas finales 1-2) la etapa de apropiación del sello de responsabilidad social.

De esta manera los aprendizajes de cada etapa se van consolidando en relación a cada una de las dimensiones de la responsabilidad social, cuyo centro es la dignidad de la persona humana (**Gráfica 1**).

Gráfica 1: Elaborado por Jiménez, G. 2022

Respecto a cada etapa, se busca:

— Fortalecer la sensibilidad cognitiva y empática de los estudiantes, de modo que se apropien del concepto y de los principios de la responsabilidad social, en sus dimensiones personal, interpersonal y prospectiva; sean capaces de reflexionar desde esta perspectiva en torno a las propias necesidades y legítimas aspiraciones sociales como las de los demás, especialmente las referidas a su proyecto vital – profesional y la presencia de una ética de alteridad, de las infancias, de las comunidades educativas y territoriales.

— Reflexionar en torno a la interrogante: ¿cuál es el bien social que cuida el ejercicio profesional elegido?, ¿la contribución que como educadores y educadoras de párvulos hacemos a las infancias, comunidades educativas y territoriales? de modo que logren estimar el valor de la responsabilidad social, dialogando con sus pares y tomando posición frente a temas que le inquietan desde el marco del valor de la responsabilidad social y sus dimensiones.

— La etapa de apropiación, se busca que integren el valor de responsabilidad social en sus actuaciones personales, interpersonales, comunitarias desde su ejercicio profesional, que le permiten apropiarse y actuar en consonancia con lo que significa ser líder prosocial, respetuoso de la dignidad de las personas, de la justicia social y de la creación desde la perspectiva de una ecología integral.

Para la Carrera Educación Parvularia este proceso de apropiación del sello identitario de responsabilidad social, integra las tres categorías centrales del pensamiento crítico, a las que hemos hecho referencia en el punto anterior.

3.3. Procedimiento metodológico de la experiencia

La metodología AS, tiene un potencial que logra unir teoría y práctica; se busca desarrollar el proceso formativo situado, desde la realidad y la vivencia de/en los territorios. Desde este paradigma los y las estudiantes viven un proceso transformador, entendiendo que la universidad se hace desde distintos espacios, donde se debe potenciar la dignificación del ser humano.

Esta metodología no sólo busca provocar un proceso significativo para los y las estudiantes sino también se intenciona la transformación y el aprendizaje de los socios comunitarios (establecimientos educativos).

Respecto a los elementos característicos de la metodología AS, está la reflexión que es uno de los principales procesos transversales, puesto que se espera crear un puente entre la experiencia y la teoría, trabajar en procesos de planificación conjunta con los diversos actores, de mejoramiento de recursos pedagógicos, de redefinición de prioridades, entre otros, son acciones que se desarrollan en el aprendizaje servicio desde los campus universitarios en conjunción con las comunidades territoriales.

Otro elemento identitario de esta metodología es potenciar en los/las estudiantes la perspectiva crítica que se espera instalar en los procesos de reflexión, la cual permite recabar y aportar en la sensibilización de las temáticas que se quieren abordar, y desarrollar el discernimiento frente a los dilemas éticos que las y los estudiantes experimentan en la realidad.

Tal como se menciona en los antecedentes teóricos, el AS triangula tres elementos, el **aprendizaje** de los y las estudiantes, el **servicio** a la comunidad considerando sus necesidades e intereses y los **valores** que trascienden al proceso formativo de todos los y las participantes.

Esta metodología implica una afectación recíproca tanto en el proceso formativo de los y las estudiantes, como en los espacios educativos (socios comunitarios), estrechando el vínculo y la colaboración entre los territorios, las comunidades y la universidad, reconociendo que la teoría cobra sentido, se sitúa y se resignifica.

Este proyecto significa a la educación superior como espacios comunitarios al servicio de la dignidad de las personas y de las comunidades educativas, donde las y los estudiantes en formación realizan sus prácticas, y en consecuencia su actuar profesional debe estar pensado y encarnado desde todas las diversidades que habitan el territorio de Chile, reconociendo que existen desigualdades, las cuales se deben ir derribando en la medida que se entrelazan y valoran los aportes de todos y todas.

El proceso formativo, se constituye en triadas, integrando las tres etapas de formación en responsabilidad social – sensibilización, valoración, apropiación – con la metodología AS y sus actores – estudiantes, socios comunitarios, Docentes –, que en vinculación permanente, les desafía a caminar conjuntamente desde la dimensión personal prosocial, la interpersonal de comunicación de calidad prosocial y la prospectiva del liderazgo colectivo transformacional; experimentando los procesos transversales de registro, sistematización y comunicación – reflexión – evaluación, propios de la metodología de AS: triadas representadas en la siguiente **Gráfica 2**.

Gráfica 2: Elaborada por Jiménez, G. (2022)

3.4. Desarrollo de la experiencia de aprendizaje

3.4.1. Fase Inicio y Sensibilización de las estudiantes en práctica. En esta fase se aplican con las estudiantes en práctica se realizan talleres formativos que propicien el desarrollo de recursos docentes para su inserción en la práctica final 2, con foco en el quehacer pedagógico con niños/niñas, vinculación con familia, equipos educativos y socios comunitarios. En este inicio las estudiantes realizan prácticas de observación, indagación con diversas estrategias de recopilación de información (entrevistas, notas de campo, grabaciones, cuestionarios en forms, en papel, entre otras posibilidades). Con esta información (estudiantes, socio comunitario y docente) identifican la necesidad y/o temática que en este proyecto se define “migración”. En este inicio se hace una sensibilización buscando literatura especializada en el contenido y se va cruzando esta información con lo empírico y la mirada subjetiva de todos/as los involucrados en el levantamiento de una propuesta de proyecto AS.

3.4.2. Fase de planificación del proyecto con los equipos educativos, las familias, los niños/as. En esta fase se elabora el proyecto de AS y un plan de acción que se consensua entre el equipo educativo y los socios comunitarios; se inicia un proceso de difusión de la propuesta a desarrollar con equipo, familias y aliados de la comunidad.

3.4.3. Fase de implementación y desarrollo del proyecto: “Formación de educadoras de párvulos socialmente responsables desde el aprendizaje servicio focalizado en infancias y familias migrantes”. Se implementan talleres de reflexión con estudiantes en práctica, equipo educativo, familias y comunidad liderados por equipo de estudiantes en práctica y docente de la asignatura donde se cuenta con presencia de familias migrantes y chilenas, personal de los establecimientos migrantes (manipuladora de alimentos) y chilenas, y con representantes de la comunidad de una escuela vecina, con la que establecen alianzas, focalizadas en la niñez. Al finalizar cada taller se integran procesos de evaluación que retroalimenta la mejora continua del desarrollo de tales talleres.

3.4.4. Fase de evaluación, celebración y cierre: estudiantes en práctica, comunidad educativa, socios comunitarios y representantes escuela vecina.

En esta fase las estudiantes en práctica socializan los resultados del proceso, las acciones de mejora, las propuestas y las principales reflexiones, registros fotográficos, donde se rescatan los momentos vividos en este proyecto, que se comparte a través de un poster e infografías que se entregan a cada familia y representantes de la comunidad.

Se realiza un rito de cierre con los niños/niñas, familias, equipo educativo donde disfrutan la diversidad de muestras gastronómicas de las distintas culturas presentes, así como la música y las danzas de las familias migrantes; para los espacios educativos, se ubican baúles itinerantes con diversos elementos representativo de cada cultura, recabados por las familias chilenas y migrantes, junto a cuentos que tienen como contenido la inclusión.

4. Resultados

La problemática de este proyecto es la vulneración de derechos de inclusión de niños/niñas y/o hijos de familias migrantes, donde se despliegan dinámicas que tienden a reproducir la invisibilización del migrante, sumado a la falta de empatía respecto a la diversidad de problemas, donde deben enfrentar desafíos en todos los ámbitos sociales, laborales y educativos.

En respuesta a esta problemática, se busca a través de este proyecto desarrollado en la asignatura de Práctica Final 2, Educación Parvularia, vivir un proceso de sensibilización, valoración y apropiación de la responsabilidad social que se fortalece desde la profesión, suscitando transformaciones reconocidas por las estudiantes, las familias, los equipos educativos, docentes y como efecto mayor, la mirada intercultural que se da al proceso formativo de los niños/niñas.

En este contexto, los resultados se plasman en sus propias voces:
Directora de JI Semillas de Amor, SLEP Valparaíso, señala

Proyecto muy pertinente y concreto, que permite sensibilizar a los/las adultas, más que a los niños y niñas que actúan de forma natural, para darle una mejor recepción a los extranjeros, ya que en las actividades desarrolladas con las familias, ellas señalan que se sienten discriminados, sentían el rechazo del chileno especialmente en el ámbito laboral, y aquí en este espacio educativo se han sentido valorados e incluidos, estas actividades intencionadas por la universidad son muy pertinentes a la contingencia nacional.

Respecto al sello en responsabilidad social las estudiantes participantes del proyecto logran avanzar en sensibilización, valoración y apropiación y una de ellas señala lo siguiente:

Este proyecto guarda estrecha relación con el desafío planteado desde la carrera la cual busca desarrollar en los/las educadores en formación un compromiso y responsabilidad con la sociedad como un sello valórico en la justicia, el bien común y el servicio”.

Desde la carrera EPA, una de las docentes nos dice,

La propuesta de Aprendizaje y Servicio, en la línea de práctica tiene absoluta coherencia con la educación para la inclusión, la diversidad y la interculturalidad, ya que como se mencionó en el marco conceptual la valoración y respeto por la diversidad y la interculturalidad nos abren el camino a la inclusión, en donde todos y todas estemos considerados desde nuestra dignidad como personas y seamos partes de un proceso en igualdad de derechos y posibilidades.

5. Discusión y Conclusiones

Cruza a la discusión la tensión entre integración v/s inclusión, observando en una etapa inicial, que se favorece la cultura homogénea, que dicho en palabras de Joiko & Vásquez (2016), con las que coincidimos,

los contextos escolares sensibilizados con la temática migratoria se encuentran en un estado de integración más que de inclusión, es por ello por lo que existe una necesidad de una mayor reflexión en relación con el concepto de inclusión y, a su vez, acerca de cómo este se vincula con la interculturalidad (p. 167).

Los procesos reflexivos durante el desarrollo del Proyecto AS, permiten afirmar que, en su inicio, se escuchan juicios relativos a la crianza por parte de las familias migrantes, que se distancian de la valoración y rescate de la diversidad, juicios que son reconocidos por Arias, Quintriqueo & Valdebenito (2018) al afirmar que “queda en evidencia que las prácticas pedagógicas monoculturales se continúan perpetuando en el sistema educativo chileno, dado que no se ha logrado romper con el legado colonial asociado a una educación monocultural”(p.8).

Es posible concluir, en primer lugar, que reconocemos a la metodología Aprendizaje Servicio, como un camino que invita a ampliar el aula más allá de la universidad junto a la comunidad; y durante las prácticas profesionales de Educación Parvularia, más allá de los establecimientos educativo de este nivel. Esta experiencia permite desarrollar un proceso que precisa repensar, reflexionar, compartir y discernir éticamente respecto a este camino, concluyendo que el logro de Educadoras/es de Párvulos socialmente responsables, implica etapas de sensibilización, valoración y apropiación experiencial en colaboración, de aprendizajes académicos y su logro en el contexto del servicio en cohabitación con los territorios.

Esta estrategia pedagógica, permite a la universidad aprender de las comunidades territoriales, orientar el desarrollo humano y de la comunidad a la superación de las desigualdades, a la construcción de sociedades no sexistas, interculturales, no discriminatorias; significa pensar la educación superior y la formación docente desde la flexibilidad, donde la universidad también debe estar abierta y en busca permanente de mejoras que apunten a las nuevas necesidades y problemáticas actuales.

Una segunda conclusión integra un conjunto de interrogantes que buscamos profundizar, a través de procesos reflexivos intra e interpersonales con los/las educadoras en formación, que en su práctica tienen la oportunidad de encontrarse con niños/niñas migrantes en sus aulas. ¿Qué me ocurre a mí con los niños/niñas y familias migrantes o extranjeras?, ¿Cómo se está abordando esta temática desde las políticas públicas, específicamente desde la educación?, ¿Cómo estamos contribuyendo a la inclusión de estos niños/niñas en las escuelas y jardines infantiles de todo el territorio chileno?, ¿Quién se hace cargo de formar y desarrollar una mirada empática y respetuosa de los niños/niñas y familias migrantes que traen consigo una carga de historias difíciles, donde han debido abandonar sus territorios por buscar mejoras en su calidad de vida?, ¿Cómo relevamos los saberes culturales de estas familias desde sus fondos de conocimientos en favor de toda una comunidad educativa?

Tales preguntas nos llevan a resignificar el compromiso asumido al ser educadoras de párvulos PUCV, desde el valor de la responsabilidad social que cuida la dignidad de toda persona y el bien común como es la calidad de la educación comprometida con todos/todas desde la autotransformación y la co-transformación social.

Agradecimientos

Los agradecimientos principalmente son para los protagonistas, las educadoras en formación Catalina Rivas, Valentina Jeria, María José , Alejandra Pérez, Kirsten Caballero e Ignacia Mira, quienes dieron vida a este proyecto colocando al servicio todo su saber profesional, energía y compromiso para terminar con éxito el proceso desarrollado con familias, equipo educativo, niños/niñas de los Jardines Infantiles “Semillas de Amor” y “Mi Pequeño Puerto”, donde se cuenta con el apoyo y participación activa de directoras, educadoras mentoras, equipo técnico y familias a quienes se extiende los agradecimientos por siempre buscar la educación de calidad para sus comunidades educativas y los niños/niñas que pasan por estos espacios educativos.

Se agradece al Observatorio de Responsabilidad Social PUCV y la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) PUCV, quienes levantan esta iniciativa para docentes y realizan un acompañamiento que permite llevar a buen término el proyecto desarrollado, especialmente mis agradecimientos a la maestra Dra. Gladys Jiménez quien generosamente comparte toda su experiencia y sabiduría con quienes participan en este desafío docente.

Referencias

- Arias, K., Quintriqueo, S. & Valdebenito, V. (2018). Monoculturalidad en las prácticas pedagógicas en la formación inicial docente en La Araucanía, Chile. *Educação E Pesquisa*, 44, e164545. <https://doi.org/10.1590/s1678-4634201711164545>
- Cáceres, P., Baleriola, E., Jiménez, F., Lamas, M. & Lalueza, J. (2022). Migración en entornos educativos: La necesidad de un abordaje complejo. Editorial. *Psicoperspectivas*, 21(1) 1-5. <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol21-issue1-fulltext-2654>
- Castillo, D., Santa Cruz, E. & Vega, A. (2018). Estudiantes Migrantes en Escuela Públicas Chilenas. *Calidad en la Educación*, (49). 18-49. <https://www.calidadenlaeducacion.cl/index.php/rce/article/view/575/510>
- De la Cruz, C. & Sasia, P. (2008). La responsabilidad de la universidad en el proyecto de construcción de una sociedad. *Educación superior y sociedad*. 13(2), 17-53. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000182162>
- De La Cruz, C. (2016). Universidades Jesuitas y responsabilidad social: Una Propuesta Basada en la justicia solidaria. *Arbor*, 192(782), a363. <http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2016.782n6008>

- Escotorín, P., Roche, I. & Delvalle, R. (2014). *Relaciones prosociales en comunidades educativas. Algunas conclusiones del proyecto europeo MOST*. Fundació Universitària Martí L'Humà.
- Gómez, S. & Sepúlveda, R. (2022). Inclusión de estudiantes migrantes en una escuela chilena: Desafíos para las prácticas del liderazgo escolar. *Psicoperspectivas*, 21(1), 1-12. <https://www.scielo.cl/pdf/psicop/v21n1/0718-6924-psicop-21-01-53.pdf>
- Joiko, S. & Vásquez, A. (2016) Acceso y elección escolar de familias migrantes en Chile: “No tuve problemas porque la escuela es abierta, porque acepta muchas nacionalidades”. *Calidad en la educación*, (45), 132-173. <https://www.scielo.cl/pdf/caledu/n45/art05.pdf>
- Ministerio de Educación de Chile. (2020). *Plan de Aseguramiento de la calidad de la Educación 2020 – 2023. Sistema de Aseguramiento de la calidad*. https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/07/SAC-2020-2023_vf.pdf
- Oficina Internacional del Trabajo. (2016). *La migración laboral en América Latina y el Caribe. Diagnóstico, estrategia y líneas de trabajo de la OIT en la Región*. OIT. https://webapps.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_502766.pdf
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2018). *Perfil de Egreso Carrera Educación Parvularia PUCV*.
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (s. f.). *Plan de desarrollo estratégico 2011-2016*.
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. *Plan Desarrollo Estratégico Institucional 2023 -2029*.
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. *Informe de ajuste curricular EPA 2021*.
- Sanhueza, S., Baca, N. & Checa, F. (9 de noviembre de 2018). *Columna de opinión: Latinoamericana migrante y la urgencia de una visión regional*. UCM. <https://portal.ucm.cl/noticias/columna-opinion-latinoamerica-migrante-la-urgencia-una-vision-regional>
- Servicio Jesuita a Migrantes. (2020). *Acceso e inclusión de personas migrantes en el ámbito educativo (Informe n°2)*. *Migración en Chile*. <https://www.migracionenchile.cl/informe-educacion/>
- Tapia, M. N. (2022). *Guía para desarrollar Proyectos de aprendizaje-Servicio solidario: edición 20° aniversario CLAYSS*. (1a ed.). CLAYSS. https://www.clayss.org/wp-content/uploads/2023/08/ESP_20anosCLAYSS_guia_para_desarrollar_proyectos_AYSS.pdf
- Tamayo, A., Zona, R., Loaiza Z. y Yasaldez, E. (2015). El pensamiento crítico en la educación. Algunas categorías centrales en su estudio. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia)*, 11(2), 111-133.

Proyecto Salud en Terreno. Una contribución a mejorar la calidad de vida y bienestar en las personas mayores en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Punta Arenas, Chile, año 2023

Resumen

Se elaboró un programa de acompañamiento solidario con socios comunitarios, Voluntario Elige Vivir Bien, Vive Feliz de la ciudad de Punta Arenas, mediante un trabajo intergeneracional con 64 personas mayores a través de acciones biopsicosociales para contribuir a mejorar la calidad de vida y bienestar con la realización de actividades de nutrición y dietética y de la gestión del cuidado enfermero con metodología de Aprendizaje más Servicio (A+S), en un trabajo interdisciplinar.

Palabras clave: Interdisciplinar, A+S, Formación, Personas Mayores, Estudiantes.

Abstract

A solidarity support program was developed with community partners: Volunteer Choose to Live Well, Live Happy from the city of Punta Arenas, through intergenerational work with 64 older people through biopsychosocial actions to contribute to improving the quality of life and well-being by carrying out nutrition and dietetic activities and managing nursing care with a Learning plus Service (A+S) methodology, in an interdisciplinary work.

Keywords: Interdisciplinary, A+S, Training, Seniors, Students.

PhD © Patricia Irene Ruiz Vera

Departamento de Enfermería
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad de Magallanes
Punta Arenas, Chile
Patricia.ruiz@umag.cl

Mag. Paola Aravena Martinovic

Departamento de Kinesiología
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad de Magallanes
Punta Arenas, Chile
paola.aravena@umag.cl

1. Introducción

A+S, se incorporó a asignaturas en teoría y en las pasantías formativas en distintos niveles de competencias, se elaboró un programa colaborativo con la metodología de A+S en conjunto con el Voluntario Elige Vivir Bien, Vive Feliz de la ciudad de Punta Arenas, indicador de Resultado e impacto Ficha Integral de Salud, Estudiantes potencia, las competencias sello de la UMAG, responsabilidad social, compromiso ético, liderazgo y trabajo en equipo, trabajo interdisciplinar con compromiso social.

Fundamentación de la experiencia

La macro Región Patagónica - chilena, que está constituida por una comunidad de personas con características identitarias propias, en donde interactúan un conjunto de actores sociales e institucionales relevantes, con presencia local, regional, nacional e internacional; los cuales desarrollan actividades en el ámbito social, educacional, científico, productivo, tecnológico, artístico y profesional. Con un enfoque socialmente responsable, favoreciendo los procesos de acercamiento entre la Universidad y la sociedad en concordancia con su rol social y con el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para lograr este objetivo, se propuso crear la “Guía Introductoria para la Implementación de Aprendizaje + Servicio”, documento que recopila, por un lado, los conceptos y etapas claves de la metodología y por otro lado, da cuenta de todas las acciones realizadas y proyectadas a nivel institucional para su proceso de institucionalización. La metodología A+S considera dos tipos de procesos. El primero es el proceso secuencial, que contiene instancias formativas que se aplican de manera progresiva. Las etapas son: Motivación, Diagnóstico, Diseño y Planificación, Ejecución y Cierre. El segundo es el proceso transversal, que contempla instancias formativas que se aplican de manera simultánea en todas las etapas de un proyecto. Estos procesos son: Reflexión, Registro, Sistematización y Comunicación y Evaluación. El trabajo en equipo debe ser considerado en la metodología desde un punto de vista, como un proceso de trabajo dinámico con participación de los estudiantes desde el pregrado a través de la formación interdisciplinar, en los diferentes escenarios de salud, con un modelo curricular basado en competencias y con un aprendizaje colaborativo entre las carreras de Salud. El A+S contribuye a desarrollar todas las competencias de logro declaradas en los perfiles de egreso de las carreras de Nutrición y Dietética y Enfermería, formando un profesional integro.

Descripción del proyecto

Para la adquisición de los aprendizajes previstos y durante y posteriormente al desarrollo del programa: tutorizar, facilitar, guiar, motivar, ayudar, dar información de retorno al estudiante que promuevan el “aprender a aprender” (4). Garantizar que los y las personas mayores reciban: independencia y autonomía, consentimiento informado en la materia de salud, reconocimiento igualitario ante la ley, seguridad social, accesibilidad y movilidad personal, entre muchos otros derechos humanos fundamentales es una tarea que debe ser permanente en el tiempo (5). “No puede existir esfuerzo por aprender, si un estudiante no hace suya la problemática que requiere ser aprendida” (6). Con esta frase comprendemos la importancia y el rol del estudiante en el proceso a través del aprendizaje colaborativo (7) Para la expansión del proyecto se declara en el convenio colaborativo con la Institución y el Socio Comunitario (8). Convocatorias docentes que elaboraron el proyecto de A+S de las carreras de Nutrición y Dietética y Enfermería, revisión de asignatura de internado profesional. Primer encuentro realizado con consentimiento informado se realizó diagnóstico de las necesidades de las personas mayores, registros de las visitas domiciliaria. Segundo encuentro en forma individual en un control de salud Integral. Tiempo 60 minutos, Educación integral, uso correcto de alimentos del Programa de Alimentación Complementaria para el Adulto Mayor (PACAM) y cuidados enfermeros. Ficha de Salud Integral.

Estrategias de reflexión

Los docentes aportan animando a los estudiantes en una participación y trabajo en equipo interdisciplinar con enfoque solidario en el acompañamiento a los socios comunitarios enseñando diversas soluciones posibles. Los objetivos de aprendizajes fueron precisar en conjunto con el equipo docente la asignatura en la que se implementaría la estrategia mediante el análisis de los planes de estudios, programa de asignatura identificando las competencias que se espera que desarrolle el/la estudiante. Definir acciones específicas a desarrollar como estrategia de A+S con el socio comunitario previo a un diagnóstico participativo. Diseñar y desarrollar un programa de intervención conjunta con el Voluntario Elige Vivir Bien, Vive Feliz mediante un trabajo intergeneracional con 64 personas mayores a través de acciones biopsicosociales para contribuir a mejorar la calidad de vida y bienestar, mediante la realización de asistencias técnicas de alimentación con internos de la Carrera de Nutrición y Dietética y gestión de cuidados enfermeros por los internos de la Carrera de Enfermería.

Definición de la asignatura en que se implementará la estrategia, docentes de internados. Se evaluaron las rubricas de evaluación de Internado profesional de ambas carreras. Se realizó reunión con internos de ambas carreras previo al inicio del Internado Profesional, se efectuó inducción en la metodología de A+S. Delimitación de acciones específicas a desarrollar como estrategia de A+S con el socio comunitario previo a un diagnóstico participativo. Diseño y desarrollar un programa de intervención conjunta con el Voluntario Elige Vivir Bien, Vive Feliz mediante un trabajo intergeneracional con 64 personas mayores. La elaboración de la Ficha de Salud Integral constituye un aporte muy valorado tanto por los voluntarios como por las personas mayores. La participación de los estudiantes y profesores de la UMAG fue muy bien valorada por los integrantes del Voluntariado y por las personas mayores.

Estrategias de evaluación

Seguimiento las personas mayores en la evaluación nutricional y valoración de enfermería. Seguimiento de indicadores de salud. (Exámenes sanguíneos, peso, test de evaluación de depresión en el adulto mayor) Seguimiento del proyecto participativo con el Voluntariado será realizado de acuerdo con la planificación inicial del proyecto. Evaluación de participación de interno en pauta de evaluación de internado, con una coevaluación y autoevaluación. Planificación de entrega de seguimiento y estado del proyecto a internos siguientes, la entrega comenzará en la semana número 11 del internado profesional. Realizar seguimiento de los convenios docentes - asistenciales con las instituciones de salud actualizados y vigentes. Mediante las metodologías activas que son “un proceso interactivo basado en la comunicación profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-material didáctico y estudiante-medio que potencia la implicación responsable de este último y conlleva la satisfacción y enriquecimiento de docentes y estudiantes”. Así como la motivación y la participación de los estudiantes son aspectos fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje (7). Observación: Mediante Rúbricas, pautas Desempeño: Resolución de problemas, mapas conceptuales, situaciones problemas y preguntas. Se aplicará la estrategia activa participativa FORO, Talleres. Entrevistas (llamados telefónicos) de satisfacción de la atención. Voluntariado: Reuniones mensuales de análisis de apoyo entregado y sugerencias de mejoras y/o surgimiento de necesidades específicas. Las rubricas de evaluación, permiten evaluar que contribuye además al logro de las competencias declaradas en el perfil d egreso. Encuestas de satisfacción, para los estudiantes y socios comunitarios. Se encuentra en proceso de aplicación el segundo semestre la Ficha da Salud Integral por parte de los internos a las personas mayores que asisten al Voluntariado Elige Vivir Bien, Vivir Feliz. Y se aplicará en Visitas Domiciliarias.

Resultados de proceso y efecto

Los encuentros solidarios con los socios comunitarios, tiempo, 4 horas semana en los cuales se les realizará de acuerdo a cronograma aplicación de la Ficha Integral de salud si es necesario y de acuerdo a la planificación y seguimiento de cada uno y por otro lado se realizarán diseños educativos y capacitación Integral del equipo, Plan Integral de atención al socio comunitario Nutrición y Dietética, orientaciones en la aplicación correcta de las técnicas culinarias para la optimización de los nutrientes de los alimentos y cambios en la consistencia. Orientaciones en la higiene y manipulación de los alimentos. Enfermería entrega educaciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida, salud mental, como gestionar su tiempo. Identificar factores positivos que mejoran su alimentación, programas educativos relacionados con ejercicios pasivos y fomentar las actividades al aire libre. Colaborar en cómo realizar una huerta y los beneficios que se verán reflejados en mejorar necesidades básicas de alimentación, sueño y confort, eliminación. Registros en Ficha Integral de Salud de cada una de las personas, firma en lista de asistencia a la actividad, registros fotográficos (con consentimiento informado). Al voluntariado elige vivir bien, viven feliz asisten 64 personas mayores de los cuales un mayor porcentaje son del género femenino. Las edades son desde 60 a 99 años, distintos sectores de la ciudad de Punta Arenas. Según evaluación realizada, 18 son autovalentes, 19 son dependientes leves, 2 son dependientes moderados, 3 son dependientes severos y 22 usuarios no cuentan con registros de dependencia. De estos usuarios 31 asisten a talleres en el voluntariado. Objetivo es aplicar Ficha Integral de Salud. En el primer encuentro se consultó de acuerdo con el sector donde viven, el Centro de Salud Familiar (CESFAM) de la red de atención Primaria en la que debieran estar inscritos. 21 personas mayores reciben atención en el CESFAM Dr. Mateo Bencur, 7 en el CESFAM 18 de septiembre, 5 en el CESFAM Dr. Juan Damianovic, 5 en el CESFAM Carlos Ibáñez del Campo, 5 se atienden de manera particular, 4 se atienden en el Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria, 3 en el Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Sandra Vargas, 3 en el CESFAM Dr. Thomas Fenton, 2 en el (CECOSF) Juan Damianovic, Fortaleciendo Vidas, 1 en Centro de Salud Mental Comunitaria (COSAM), 1 en Isapre y 5 se encuentran sin registro. Son traslados por familiares, docentes y voluntarios.

Conclusiones

El proyecto presentado se encuentra en curso ha permitido el impacto positivo del A+S en los estudiantes y los aprendizajes significativos con compromiso social que se logran con este tipo de metodología, donde el profesor es un guía capacitado. Es un primer proyecto, para poner en práctica la interdisciplinariedad y fortalecer en los futuros profesionales de la salud, los valores, el liderazgo y trabajo en equipo, la responsabilidad social, ser solidario, tener empatía, ser reflexivo. Para la reflexión de manera activa para que el estudiante pueda tener un aprendizaje significativo durante el desarrollo del proyecto se pudo evidenciar en el primer semestre, que los estudiantes se interiorizaron de la situación social en terreno demostrando interés en dar respuesta a nuevas necesidades que van surgiendo. Ha sido muy enriquecedor tanto para el voluntariado, los estudiantes, los docentes y las personas mayores este proyecto interdisciplinar e intergeneracional. Se han detectado necesidades reales y sentidas a través de un diagnóstico el cual fue participativo. Se logró con la elaboración de la Ficha de Salud Integral mejorar la gestión en el voluntariado y contribuir a identificar las necesidades de salud de las personas mayores y conocer los entornos donde viven. Por otro lado, el trabajo de la UMAG a través de convenio ha sido un aporte con la institucionalización del A+S al poner en el centro a las personas y poder aportar como carreras de la Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud, conocimiento, experiencia y valores. Desafíos, poder realizar una articulación entre el incorporar la metodología de A +S a las asignaturas en las cuales se realizan teoría y pasantías formativas de los planes de estudio de cada carrera, desde el primer año, incorporación de las competencias genéricas, responsabilidad social, trabajo en equipo, liderazgo, identidad institucional y regional. Puntos críticos, seguir capacitando a estudiantes y docentes en A+ S, sumar otras carreras.

Referencias bibliográficas

- Convenio de colaboración entre Elige Vivir Bien, Vive Feliz y la Universidad de Magallanes. Resolución N° 029/SU/2022.
https:// analisis.umag.cl/transparencia/documentos/aac_20220513.182422.pdf
- Díaz A. (2014) Competencias en educación. Corrientes de pensamiento e Implicaciones para el currículo y el trabajo en el aula. Apunte docente. Universidad Andrés Bello. Chile.

- Macchiarola, V. (2007). Currículo basado en competencias. Sentidos y críticas. *Revista Argentina de enseñanza de la Ingeniería*, (14). http://www.ing.unrc.edu.ar/raei/archivod/imag/arc_2011-11-23_20_48_13-144.pdf
- Organización Panamericana de la Salud. *Década del envejecimiento Saludable 2021-2030*. Disponible en: <https://www.paho.org/es/decada-envejecimiento-saludable-2020-2030>
- Pimienta P., J. (2012). *Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias*. Pearson Educación.
- Roy Sadradin, D. (2017). *Caracterización de las estrategias activas participativas*. Universidad Andrés Bello, Chile.
- Universidad de Magallanes. *Proyecto Educativo Institucional: Decreto N° 009/SU/2018*. <http://umag.cl/docencia/wp-content/uploads/2019/07/DECRETO-N%C2%B0-009SU2018-ACTUALIZACI%C3%93N-PEI.pdf>
- Universidad de Magallanes. *Política de Vinculación con el Medio*. <http://www.umag.cl/vcm/wp-content/uploads/2015/09/PolíticasVCM.pdf>

Evaluadores	Filiación	País
Isabella Alchorne	Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo	Brasil
Carolina Serrano Berríos	Pontificia Universidad Católica de Chile	Chile
Oscar Chiva-Bartoll	Universidad Jaume I	España
Carlos Mauricio Salazar Botello	Universidad del Bío-Bío.	Chile
Carlos Corrales Gaitero	Pontificia Universidad Católica del Ecuador	Ecuador
Silvana Trinidad Trunce-Morales	Universidad de Los Lagos.	Chile
Josemari Aymerich Soler	Sagrado Corazón Pamplona FESB.	España
Juan Cruz Hermida	Universidad Católica Argentina.	Argentina
Eduardo Bastida-Escamilla	Tecnológico de Monterrey	México
Leticia López Villarreal	Universidad de Monterrey	México
Erika Duque Bedoya.	Universidad de la Sabana	Colombia
Camila Fara Belmar	Universidad de Chile	Chile
Karla Díaz Freire	Universidad San Francisco de Quito	Ecuador
Arturo Escobar Valledor	Universidad Austral de Chile	Chile
Gabriela Malacrida Consigli	Instituto Nacional de Formación Docente	Argentina
Magali Espech Vidal	Universidad Católica Silva Henríquez	Chile
Daniel García Suarez	Pontificia Universidad Javeriana	Colombia
Miquel Martínez Martín	Universidad de Barcelona	España
Gema Santander Manríquez	Universidad Santo Tomás.	Chile
Maritza Guzmán Matamala	Universidad de la Frontera	Chile
Melina Porto	Universidad Nacional de La Plata	Argentina
Claudia Mora	Pontificia Universidad Javeriana Cali	Colombia
Ariel Alejandro Sosa	América Solidaria Argentina	Argentina
Marcela Vaccaro Rivera	Instituto Profesional AIEP	Chile
Margarita Baeza Cortés	Universidad de La Frontera	Chile
Marcela Hechenleitner-Carvallo	Universidad Católica de la Santísima Concepción	Chile
Iris Borges Aranda	Provincial de Educación Solidaria	Argentina
María José Minakata Quiroga	Universidad Iberoamericana	México
Gabriel Rivera Navarrete	DUOC UC	Chile
Alfonso Ruiz de Chávez	Red Global Marista de Escuelas	México
Karen Carmen Kuschner	Universidad Nacional de Rosario	Argentina
Christine Schmalenbach	Universidad de Hamburgo	Alemania
Patricia Dintrans A	Red Chilena de Aprendizaje-Servicio (REASE).	Chile